

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

**Impulse zur Gestaltung von Lerngelegenheiten
zum Thema Magnetismus unter Berücksichtigung
der Anwendung des Lehrplans 21 für den
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung**

Eingereicht von: Martina Woodgate - Bruhin

Begleitung: Ariane Bühler

Abgabe: 24. Juni 2022

Abstract

Mit der Einführung des Lehrplans 21 bekommt die Fachorientierung einen neuen Stellenwert für die Bildung von Schülern und Schülerinnen mit komplexen Behinderungen. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema „Magnetische Phänomene“. Im Rahmen einer Entwicklungsarbeit entstand ein digitales Lehrmittel für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Das dabei entstandene Produkt vermittelt handlungsorientierte Ideen und spielerische Anregungen auf der Grundlage der Anwendung des LP21. Anhand von Leitfadeninterviews wurde das digitale Lehrmittel evaluiert. Dabei legen die Ergebnisse nahe, dass die Ideen und Anregungen Lernchancen für alle Lernenden beinhalten. Die Befragten beschrieben das digitale Lehrmittel als klar aufgebaut, ansprechend und inspirierend, insbesondere die Videos.

Inhaltsverzeichnis

Abstract.....	2
Inhaltsverzeichnis.....	3
Glossar.....	6
1. Einleitung	7
1.1 Themenbereich.....	7
1.2 Problemanalyse	8
1.3 Zielformulierung	8
1.4 Fragestellung	9
1.5 Aufbau der Arbeit.....	9
2. Inklusive Didaktik.....	11
2.1 Erläuterungen der Begrifflichkeit	11
2.2 Didaktik im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung.....	11
2.2.1 Zielrichtung und Anforderungen für einen integrativen Unterricht.	13
2.3 Didaktisches Modell.....	14
2.3.1 Individualisierbare Ziele	15
2.3.2 Individuelle Lernvoraussetzungen	17
2.3.2 Abgestimmte Lernunterstützung.....	20
2.3.2.1 Methodische Aspekte zur Unterrichtsgestaltung - Rhythmisierung und Rituale..	21
2.3.2.2 Methodische Aspekte zum Gedächtnis.....	22
2.3.2.3 Aneignungsmöglichkeiten.....	22
2.4 Fazit.....	24
3. Lehrplan 21	25
3.1 Bildungsauftrag.....	25
3.2 Aufbau des Lehrplans 21	25
3.3 Kompetenzorientierter Unterricht	26
3.3.1 Kompetenzorientierung im Lehrplan 21	27
3.3.2 Überfachliche Kompetenzen.....	28
3.4 Lehrplan 21 für Schüler und Schülerinnen mit komplexen Behinderungen.....	29

3.4.1 Erweiterung der Fachbereiche.....	29
3.5 Förderzyklus und Lehrplan 21	31
3.6 Befähigung und Förderung	32
3.7 Natur, Mensch und Umwelt im Lehrplan 21 für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	33
3.8 Fazit.....	34
4. Naturwissenschaftlicher Unterricht im Förderbereich geistige Entwicklung.....	35
4.1 Bildungsverständnis.....	35
4.2 Sachunterricht im Förderbereich geistige Behinderung.....	35
4.2.1 Fachgemässe Arbeitsweisen.....	36
4.3 Bildungsinhalt Magnetismus	39
4.4 Didaktische Analyse des Bildungsinhaltes	43
4.4.1 Exemplarische Bedeutung.....	43
4.4.2 Gegenwartsbedeutung	43
4.4.3 Zukunftsbedeutung.....	44
4.4.4 Thematische Strukturierung.....	45
4.5. Strategien zur Erweiterungsmöglichkeiten	47
4.5.1 Thema Magnetismus im Lehrplan 21.....	49
4.5.2 Differenzierte Lernchancen.....	51
4.5.3 Identifizieren der zentralen Komponenten zu magnetischen Phänomenen.....	52
4.6 Fächerübergreifender Unterricht	53
4.6.1 Begriffsbildung.....	53
4.6.2 Querverweise für andere Fachbereiche.....	54
4.7 Fazit.....	56
5. Produktentwicklung	57
5.1 Bedarfsanalyse	57
5.1.1 Ergebnisse und daraus resultierende Anforderung an das Produkt	58
5.2 Aufbau des digitalen Buches.....	59
5.2.1 Einstieg	60
5.2.2 Theoretischer Bezug und Lehrplan 21	60

5.2.3	Forschertagebuch und Rhythmisierung	61
5.2.4	Ideen und Anregungen	63
5.2.4.1	Erläuterung der Lerneinheiten	64
5.2.5	Querverweis zu anderen Fachbereichen	65
5.2.6	Zusätzliche Anregungen	65
5.2.7	Anhang.....	65
6.	Evaluation	66
6.1	Datenerhebung	66
6.1.1	Auswahl der Gesprächspartnerinnen.....	66
6.2	Datenauswertung.....	67
6.2.1	Ergebnisse der Datenauswertung.....	68
6.2.2	Einschätzung der Ergebnisse	72
6.3	Überprüfung des Ziels und Beantwortung der Fragestellungen.....	73
6.4	Erkenntnisse für die Weiterentwicklung.....	76
6.5	Fazit und Ausblick.....	77
	Danksagung	80
	Tabellenverzeichnis.....	81
	Abbildungsverzeichnis.....	81
	Literaturverzeichnis	82
	Selbstständigkeitserklärung.....	85
	Anhang.....	86

Glossar

CI	Cochlea Implantat (Hörhilfe)
EDK	Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
FgE	Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
ICF	International Classification of Functioning, Disability and Health
IF	Integrierte Förderung
Lp	Lehrperson
Lp21	Lehrplan 21
NMG	Natur, Mensch und Gesellschaft
SHP	Schulische Heilpädagogin oder Schulischer Heilpädagoge
SuS	Schüler und Schülerinnen

1. Einleitung

Seit der Einführung des Lehrplans 21 herrschen Veränderung und Umbruch im gesamten Schulsystem der jeweiligen 21 Kantone, welche dem HarmoS – Konkordat beigetreten sind. Seit 2006 besteht ein verfassungsmässiger Auftrag an die Kantone, ihre Bildungssysteme zu harmonisieren. Der Artikel 62 der Bundesverfassung verpflichtet die Kantone zur Harmonisierung der Dauer und der Ziele der Bildungsstufen (D-EDK, 2014). Der neu beschriebene Bildungsauftrag der Volksschule bildet die Grundlage des schulischen Unterrichts für alle SuS über alle 21 deutsch- und mehrsprachigen Kantone hinweg - einschliesslich der Sonderschulung als Teil des öffentlichen Bildungsauftrages. Auch im Unterricht von Kindern und Jugendlichen mit (komplexen) Beeinträchtigungen oder Mehrfachbehinderungen sollten sowohl die Kompetenzorientierung des Lp 21 als auch die Elemente des Kompetenzaufbaus so weit als möglich wiederzufinden sein (DVK, 2019, S.5). Einige Sonderschulen verfügen bereits über ein gemeinsames Bildungskonzept, andere orientieren sich primär an den Förderplänen. Dieser Übergang zu einer allgemeinen Einführung des Lp 21 benötigt ein Umdenken und sowie eine Umstrukturierung für Schulleitende und unterrichtende Lehrpersonen.

1.1 Themenbereich

Mit der Einführung des Lp 21 müssen die Sonderschulen neben der Orientierung des Förderplanes den im Lp 21 festgehaltenen Bildungsauftrag umsetzen (DVK, 2019, S. 5). Persönlich musste ich mich erst mit dem Lp 21 auseinandersetzen. Dabei stellte ich mir die Frage: «Welche Absicht erzielt der neue Lehrplan?». Schnell wurde klar, dass der Aufbau von Kompetenzen und damit verbunden ein kompetenzorientierter Unterricht, im Vordergrund steht. Eigentlich sollte ein Lehrplan Orientierung und somit eine Hilfestellung für die tägliche Arbeit geben. Snozzi, Dietrich, Manser und Bühler analysierten 2020 anhand einer Umfrage die Bedeutung der Lehrpläne im Bereich «geistige Entwicklung»

Sie konnten belegen, dass Lehrplänen bislang wenig Bedeutung bei der Bildungsplanung im Bereich «geistige Entwicklung» zukommt. Prinzipiell konnten Snozzi et al. jedoch feststellen, dass eine allgemeine positive Einstellung gegenüber Lehrplänen besteht. Eine wechselseitige Wirkung der Kenntnisse mit der Einstellung zu Lehrplänen konnte festgestellt werden. Snozzi et al. sind der Ansicht, dass neben der Orientierung der Befähigungsbereiche eine Bedeutung der Fachorientierung in Zukunft wichtiger werden könnte. Eine «Anwendung des Lp 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen» soll das Ziel haben, einen systematischen Einsatz für die Bildungsplanung anzustossen (S. 46–53).

Um den Bildungsauftrag für SuS im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung erfüllen zu können, benötigt es neben der Orientierung der Entwicklungsschwerpunkte, beziehungsweise der Orientierung des Befähigungsbezugs, auch eine Fachorientierung (DVK, 2019, S. 5).

1.2 Problemanalyse

Ein Lehrplan zielt darauf ab, als Leitfaden und Handlungshilfe für die unterrichtenden Personen zu dienen. Snozzi et al. (2020) erwähnen in ihrem Artikel, dass sie sich anhand weiterer Analysen und Untersuchungen damit auseinandersetzen, wie konkretere Anhaltspunkte oder Kulturen der Bildungsplanung an Schulen erfolgreich aufgebaut werden können. Zudem erfolgen Analysen und Untersuchungen, wie Lehrpersonen im Rahmen dieser Kulturen Unterstützung für die auf die einzelnen SuS ausgerichtete Bildungsplanung erhalten können (S. 46-53).

Der Markt für Lehrmittel im Regelschulbereich reagiert bereits auf diese Umstrukturierung. So findet man das Lehrmittel «Mathwelt» in einigen Klassenzimmern (Wälti & Luginbühl, 2019). Für an der Sonderschule tätige Lehrpersonen besteht eine andere Ausgangslage: der Markt enthält wenige bis gar keine Lehrmittel. Nach persönlicher Einschätzung sind die wenigen auf dem Markt vorhandenen Lehrmittel für eher stärkere SuS im Bereich FgE geeignet. Die individuelle Anpassung der Lehrmittel bedeutet für die Schulischen Heilpädagogen aufgrund der Heterogenität viel Zeit und pädagogische Überlegungen.

Die Einführung des Lp21 wird auch an meinem jetzigen Arbeitsort in naher Zukunft stattfinden. Für mich als angehende SHP besteht diesbezüglich wenig Orientierung. Der Wunsch nach einem konkreten, didaktischen und methodischen Leitbild führte mich zu dem Entschluss, die Masterarbeit diesem Thema zu widmen. Die Wahl und zugleich die Freude zum Thema Magnetismus entfachten sich während der Vorbereitung für eine Prüfung meines älteren Sohnes. Als ich zwei Magnete in der Hand hielt, sah ich Potential für das explorative Spiel und somit wiederum für die Förderung der Selbstwirksamkeit von SuS im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Der didaktische Lehrfilm Terfloth et al. (2012) mit dem Titel «Der Energieerhaltungssatz - ein Unterrichtsthema für alle Schülerinnen und Schüler?!» gab mir die Inspiration, aber auch den Mut mich mit diesem Sachthema im Rahmen der Masterarbeit auseinanderzusetzen.

1.3 Zielformulierung

Aus der beschriebenen Problemanalyse habe ich folgendes Ziel für meine Masterarbeit formuliert:

- *Entwicklung eines individualisierbaren Lehrmittels unter Berücksichtigung des LP21 zum Thema Magnetismus.*

Somit ist die Zielgruppe in erster Linie im Bereich FgE tätigen SHP. Eine weitere Zielgruppe sind die SuS im FgE. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Digitalisierung und den daraus resultierenden Möglichkeiten wird das Lehrmittel in einer digitalen Version erstellt. Der Grund für die Wahl des Fachbereichs NMG wird im vierten Kapitel erläutert. Eine Möglichkeit des Produktes ist die Orientierung oder die Inspiration. Das Produkt kann daher ohne Anpassung, besonders hinsichtlich der Personalisierung, nicht direkt im Unterricht angewendet werden.

1.4 Fragestellung

Vor dem Hintergrund der Problemanalyse lautet die erste Fragestellung:

- *Wie kann ein kompetenzorientierter Unterricht zum Fachbereich NMG des LP21 im 2. Zyklus für Lernende mit unterschiedlichen Aneignungsmöglichkeiten aufgebaut werden?*

Dabei werden die Auseinandersetzung des Aufbaus von Kompetenzen, mit dem Ziel zur Befähigung zu einem eigenständigen Leben und der Erwerb von Erfahrungen zentral sein.

Daraus resultiert die zweite Fragestellung mit Schwerpunkt auf die Methodik:

- *Welche Aspekte müssen für eine lernwirksame und methodische Aufbereitung eines kompetenzorientierten Unterrichtes beachtet werden?*

Die dritte und letzte Frage stellt für mich persönlich die interessante Herausforderung der Arbeit:

- *Wie lassen sich Zusammenhänge des Magnetismus so weit reduzieren, dass SuS im FgE im Unterricht einen Lernnutzen haben?*

Folgend wird der Aufbau der vorliegenden Masterarbeit erläutert.

1.5 Aufbau der Arbeit

Im ersten Kapitel werden theoretische Grundlagen der inklusiven Didaktik behandelt. Im zweiten Kapitel wird auf den Zusammenhang zwischen SuS im Bereich FgE und Lp 21 eingegangen, bevor Erweiterungsmöglichkeiten des Lehrplans 21 anhand von Elementarisierung, Personalisierung und Kontextualisierung aufgezeigt werden. Im dritten Kapitel wird auf den naturwissenschaftlichen Unterricht im Bereich FgE eingegangen und die Wahl für den Fachbereich begründet. Die theoretische Auseinandersetzung bildet die Grundlage für die Entwicklung des Produkts. Im vierten Kapitel wird dieses Produkt erklärt. Die Evaluation ist Gegenstand des letzten Kapitels. Anschliessend wird der Aufbau der Arbeit visualisiert.

Abbildung 3 Übersicht Masterarbeit

2. Inklusive Didaktik

Im nächsten Kapitel wird die Thematik der Inklusiven Didaktik dargelegt. Aus der Fülle der gesamten theoretischen Literatur zu diesem Bereich werden die Themen so ausgewählt, dass sie die theoretische Grundlage für das Produkt bilden. Um ein Verständnis der verwendeten Begriffe zu erleichtern, wird wie folgt vorgegangen.

2.1 Erläuterungen der Begrifflichkeit

- FgE

Der in der vorliegenden Arbeit verwendete Begriff «Förderschwerpunkt geistige Entwicklung» (FgE) bezeichnet eine pädagogische Aufgabenstellung und nicht eine spezifische Personengruppe. Die Bezeichnungen der ersten Beschreibungen des Personenkreises waren immer wieder Veränderungen unterworfen, da die gewählten Begriffe einen abwertenden Charakter haben. Der gleichsetzende Begriff «geistige Behinderung» bringt einen normativen Charakter und oft auch Stigmatisierungen mit sich. Der Begriff wurde im Laufe der Zeit anders gewertet. Die von der wissenschaftlichen Pädagogik definierten Begriffe sollen darauf abzielen, dem beschriebenen Personenkreis in allen Bereichen und auf allen Ebenen mit Respekt und Wertschätzung zu begegnen (Biewer & König, 2019, S. 35–44).

- Inklusive Didaktik

Inklusiver Unterricht betont die Heterogenität aller Personen und geht davon aus, dass allen Lernenden Partizipation ermöglicht werden soll. Somit gibt die inklusive Didaktik eine Antwort auf die Frage, wie wir allen Lernenden mit ihren individuellen Voraussetzungen und Lernbedürfnissen gerecht werden können. Ein integrativer Unterricht hingegen betont die Anpassung des Unterrichts an eine einzelne Person mit einer Beeinträchtigung (Bühler & Dietrich, 2017, 1. Kapitel, Worum es geht).

2.2 Didaktik im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung

Der Personenkreis des FgE ist von starker Heterogenität geprägt. Im deutschsprachigen Raum wird die Breite der Heterogenität zwischen dem Übergang zum Förderschwerpunkt Lernen auf der einen Seite bis hin zu schwerer und mehrfacher Behinderung auf der anderen Seite beschrieben. Das Bild von «geistiger Behinderung» veränderte sich auf der Basis des Engagements von Elternorganisationen, durch neuro- und entwicklungspsychologische Erkenntnisse, der Forschung zu verschiedenen Syndromen und nicht zuletzt infolge der Frühförderung und schulischen Integration. Soziale Normvorstellungen, Leistungserwartungen und der Vergleich mit der vermeintlichen Norm stellen die Kriterien zur Konstruktion von geistiger

Behinderung dar. Aufgrund der negativen Zuschreibungen führte dies dazu, dass Entwicklungsmöglichkeiten wurden, indem man die Bildungsangebote reduzierte oder vorenthielt. Diese negative Konnotation hat somit wiederum Auswirkungen auf den Unterricht im Allgemeinen, aber auch im Einzelnen. Oft wurde oder wird der Begriff «sonderpädagogischer Förderbedarf» verwendet. Förderung in diesem Sinne zielt auf etwas Fehlendes, Nachzuholendes und zu Korrigierendes ab. Zudem sind mit der Diagnosestellung im Kontext geistige Behinderung zumeist negativ konnotierte Vorstellungen verbunden. Diese Vorstellungen führen dazu, dass wiederum Bildungs- und Entwicklungsangebote reduziert, nicht fachlich angeboten oder gar verhindert werden. Bei jenen Normvergleichen, Stigmatisierungen und der vorenthaltenender Bildung etc. kann von einer sozialen und gesellschaftlichen Konstruktion gesprochen werden. Eine Didaktik, im Sinne für die jeweiligen Personengruppen, zielt jedoch darauf ab, Lern- und Entwicklungsprozesse für alle SuS zu ermöglichen (Ziemen, 2019, S.85). Für Ziemen (2018) ist Unterricht eine Entwicklung und induzierender Prozess; ein Prozess der Vermittlung, der Kooperation und Kommunikation (zitiert nach Ziemen, 2019, S.85). Somit ist ein Unterricht als didaktischer Gesamtprozess zu betrachten, indem verschiedene Aspekte berücksichtigt werden müssen.

Ziemen (2019) erarbeitete eine Reflexionsgrundlage für einen didaktischen Gesamtprozess und unterscheidet anhand von fünf Dimensionen:

- 1. Dimension: Makrostrukturelle Aspekte wie Kulturen, Gesellschaft, Recht und Schulsystem beeinflussen die Institution Didaktik. Auch kulturelle verankerte Traditionen, Werte und Normen werden dieser Dimension zugeordnet.
- 2. Dimension: Die Akteure und der Kooperation wirken in Schulen unterschiedlich. Dazu zählen beispielsweise Schulleitung, Lehrpersonen und Teammitarbeiter. Im FgE kommt die interdisziplinäre Arbeit zum Ausdruck, wobei in gegenseitiger Kommunikation die jeweiligen Angebote angeboten werden.
- 3. Dimension: Zu dieser Dimension gehört die Aufgabe der Reflexion einerseits des Teams (SHP, Lp, Klassenassistenz etc.) andererseits aber auch der Selbstreflexion. Letztere führt dazu, eigene Kompetenzen, Grenzen, Distanzierungen oder Verdrängungen zu erkennen und zu bearbeiten.
- 4. Dimension: Hier kommt dem Verhältnis von SuS und der Lerngegenstand in der Didaktik beziehungsweise dem Unterricht hohe Bedeutung zu. Notwendig wird dabei eine pädagogische Diagnostik als Erfassung der aktuellen Entwicklung. Der Lerngegenstand ist anhand einer Analyse der Sachstruktur zu erheben. Dies führt zur Erkenntnis über die Komplexität, Verflechtungen und Verhältnisse zu anderen Inhaltsbereichen. Aktualität und individuelle Bedeutungen kommen zum Ausdruck.

- 5. Dimension: Ein Kernelement der didaktischen Gestaltung bildet die innere Differenzierung von Unterricht. Vor dem Hintergrund der heterogenen Ausgangsvoraussetzungen ist die Differenzierung nach führenden Tätigkeiten sowie Aneignungs- und Wahrnehmungsebenen besonders bedeutsam. Eine Differenzierung des Unterrichts nach lenkenden Tätigkeiten entspricht den individuellen Entwicklungsmöglichkeiten der SuS, sich aktiv mit Inhalten der umgebenden Welt, mit anderen Menschen und mit sich selbst auseinanderzusetzen (S. 89-90).

Dieses Reflexionsmodell zeigt deutlich, dass eine integrative Didaktik anhand verschiedener Aspekte beleuchtet werden muss. Zudem darf ein Unterricht nicht als etwas Starres betrachtet werden, sondern als ein Prozess der anhand Vermittlung, Kooperation und Kommunikation charakterisiert wird (ebd.). Schwerpunkt dieser Arbeit sind die vierte und fünfte Dimension. Bei der vierten Dimension soll unter anderem der Lerngegenstand anhand einer Analyse der Sachstruktur aufgezeichnet werden. Die fünfte Dimension mit der Differenzierung eines Unterrichts im FgE wird noch in diesem Kapitel erklärt.

Neben den verschiedenen Aspekten, die zu reflektieren sind, sollen auch die Zielrichtung oder Bedingungen, aber auch Anforderungen an eine integrative Didaktik formuliert werden.

2.2.1 Zielrichtung und Anforderungen für einen integrativen Unterricht.

Terfloth und Bauersfeld (2019) definieren Bedingungen anhand von *Zielrichtungen* für einen integrativen Unterricht. Für die beiden Autoren sind im FgE grundlegend partizipatorische Ziele zentral:

- Teilhabe an der Unterrichtsinteraktion
- Teilhabe an materialen und formalen Bildungsinhalten¹
- handlungsorientiertes, entdeckendes und individuell sinnhaftes Lernen
- Individualisierung und Differenzierung der Lernangebote
- grösstmöglicher Erwerb von Kompetenzen zur Eigenständigkeit und Unabhängigkeit

(S. 20).

Für Markowetz (2019) zielt ein inklusiver Unterricht darauf ab, dass alle SuS am Schulleben und im Unterricht teilhaben können und alle Lernenden in ihrer Identität gestärkt, statt beschädigt werden. Er plädiert für einen integrativen Unterricht, um ein qualitativ hochwertiges Lernen für alle SuS möglich zu machen. Im FgE beschreibt er folgende spezifische *Anforderungen für eine inklusive Bildung*:

¹ Auf materiale und formale Bildungsinhalte wird im 4. Kapitel eingegangen

- die besonderen (in besonderer Weise auf Beziehung beruhenden) Strukturen
- die bewährten Methoden der Fachdidaktik
- die Vielfalt der spezifischen Förderkonzepte der Pädagogik für geistig Behinderte und rehabilitative Hilfen
- die personelle Expertise der Fachdisziplin
- die sächliche Ausstattung
- die räumlichen Besonderheiten der Schulen mit dem FgE (S. 209–228)

Abschliessend lässt sich nochmals betonen, dass es für eine gelingende inklusive Didaktik spezifisches Wissen über den FgE benötigt.

2.3 Didaktisches Modell

Wie im letzten Kapitel anhand einer mehrdimensionalen Reflexiven Didaktik beschrieben wird, müssen die heterogenen Ausgangsbedingungen der SuS explizit berücksichtigt werden. Vor dem Hintergrund der beschriebenen Dimension können didaktische Grundfragen gestellt werden (Ziemen, 2019, S.91).

Bühler und Dietrich (2017) haben didaktische Grundfragen ²anhand eines didaktischen Modells erarbeitet. Das Modell bietet eine Orientierungsgrundlage für den Unterricht in heterogenen Gruppen. Dabei werden die didaktischen Dimensionen und Aufgabenfelder aufgezeigt und somit die spezifischen Aufgaben der SHP deutlich.

Das didaktische Modell ist ein äusserst hilfreiches Instrument zur Planung und Reflexion für die Arbeit der SHP und bietet die Grundlage für einzelne SuS oder Kleingruppen im

² Die didaktischen Grundfragen sind im Modell anhand der grauen Balken versehen

schulischen Kontext. Für die vorliegende Arbeit werden die Dimensionen für eine Beschreibung der Personengruppe im FgE verwendet. Wie schon beschrieben, handelt es sich um einen äusserst heterogenen Personenkreis. Ziel ist es, einen Überblick hinsichtlich der allgemeinen Anforderungen und spezifischen Besonderheiten an einen Unterricht zu erhalten.

2.3.1 Individualisierbare Ziele

Ziemen (2019) beschrieb anhand von Dimensionen für eine Reflexive Didaktik, dass Bildung immer in einem sozialen Kontext eingebunden ist (Werte, Kulturen etc.). Auch wenn es um individuelle Ziele geht, sind diese nicht losgelöst vom sozialen Kontext, wo die jeweilige Bildung stattfindet. Folgend wird erst der Wert der Selbstbestimmung beschrieben und anschliessend Bildung unter der Perspektive der Befähigung erläutert.

Besonders in der westlichen Welt ist der Wert für ein selbstbestimmtes Leben von hoher Bedeutung. Dem war nicht immer so. Denn die Idee, dass alle Menschen ein selbstbestimmtes Leben führen können, hat eine lange Geschichte. Der Auszug aus Ägypten der Stämme Israels, die Erhebung der Sklaven im römischen Reich aus Ägypten oder die Bauernaufstände im 16. Jahrhundert geben uns Beispiele, wo Menschen für ein Leben in Freiheit kämpfen mussten. Mit der Aufklärung kam der Anspruch auf Freiheit für alle Menschen (Klauss, 2019, S.46 – 47). Solche sozialen und politischen Änderungen haben Einfluss auf die Pädagogik. Ziemen (2019, S. 89-90) beschreibt dies anhand der ersten Dimension.

Klafki (1995) bestimmt vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Veränderung den Dreiklang von Selbstbestimmung- Mitbestimmung – und Solidaritätsfähigkeit als zentrale Ziele der Pädagogik. Für ihn muss die Idee der Selbstbestimmung immer zusammen mit der Gleichheit, unter dem Prinzip der Normalisierung und der Solidarität beziehungsweise der Inklusion, verbunden sein. Für Klafki kann ein von sozialen Einflüssen abgeschottetes Leben kein pädagogisches Ziel sein (zitiert nach Klauss, 2019, S.47). Klauss (2019) betont, Menschen mit Behinderung jeglicher Art sind allgemein einem besonderen Risiko ausgesetzt, fremdbestimmt leben zu müssen. Der Anspruch, dass Menschen mit einer Behinderung ein selbstbestimmtes Leben führen können, hinkt, vor dem geschichtlichen Hintergrund, hinterher.

Für eine selbstbestimmte Teilhabe muss erst dessen Ermöglichung geklärt werden. Für Klauss geht einer Selbstbestimmungskompetenz, die Befähigung voraus, persönlich Entscheidungen zu treffen und eigenen Vorstellungen entsprechend zu leben und danach zu handeln. Im Weiteren setzt ein selbstbestimmtes Leben eine lebenspraktische Selbständigkeit voraus. Je nach Beeinträchtigung ist die Kommunikation, beispielsweise zur Bedürfnisbefriedigung oder der Entdeckung der Selbstwirksamkeit von hoher Bedeutung sein (S. 49). Anhand der Zielabsicht für ein selbstbestimmtes Leben werden Bildungsziele deutlich.

Ein weiterer wichtiger Aspekt eines guten Lebens beruht auf der Kompetenz, das eigene Leben so gut wie möglich selbstständig und autonom gestalten zu können. Menschliche Grundbedürfnisse nach Kompetenz, Zugehörigkeit, Autonomie und Selbstbestimmung (Deci & Ryan, 1993, zitiert nach Manser & Bühler, S. 602) gilt es für Manser und Bühler (2019) mittels eines Entwicklungsprozesses zu ermöglichen, um somit den Bildungsauftrag einzulösen. Zu diesem gehört unter anderem, eine Identität zu entwickeln, Potenziale zu entfalten und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben (S. 600-609).

Manser und Bühler beleuchten den Begriff «Bildung» unter der Perspektive der Befähigung. Für sie besteht das Ziel der Bildung im FgE daraus, Lernende auf die zukünftigen Anforderungen zur Lebensbewältigung zu befähigen. Neben der Frage nach der Systematik einer Beschreibung der Lernvoraussetzungen stellt sich auch die Frage nach kulturell bedeutsamen Bildungsinhalten und Lernfeldern, um Lernende auf ein gutes Leben vorzubereiten und dahingehend zu befähigen. Im Weiteren wird Bildung aus der Perspektive der Befähigung als eine grundlegende Befähigung zum Problemlösen verstanden (ebd.).

Für die Autoren bedeutet das Bestreben, einen Menschen zu befähigen, Kompetenzen in zentralen Handlungs- und Erfahrungsdimensionen aufzubauen. Diese Handlungs- und Erfahrungsdimensionen sind wichtig für ein gutes Leben. Anhand der sechs Befähigungsbereiche können überfachliche Kompetenzen systematisiert und erweitert werden. Folgend die übergeordneten sechs Befähigungsbereichen:

- sich selbst sein und werden
- sich und andere anerkennen
- sich austauschen und dazugehören
- mitbestimmen und gestalten
- erwerben und nutzen
- dranbleiben und bewältigen

Bildung soll unter der Perspektive von Befähigung Entwicklungsprozesse mit dem Ziel auf ein gutes Leben in Gang setzen. Aufgrund des heterogenen Personenkreises im Schwerpunkt FgE sind verschiedene Voraussetzungen vorhanden und dementsprechend ein unterschiedlicher Bildungsbedarf. Hier wird eine Personalisierung der Bildungsziele deutlich. Unterschiedliche Voraussetzungen für ein Lernen fordern individuell angepasste Ziele, wenn die Intention darin besteht, SuS im FgE individuell zu bedeutsamen Handlungs- und Erfahrungsfeldern zu befähigen (ebd.).

Werden Bildungsziele festgelegt, müssen Kompetenzen elementarisiert werden. Damit sind die Eingrenzung eines Themas sowie die Elementarisierung³ einer Verdichtung des Kerngehaltes des jeweiligen Bildungsinhaltes zu leisten (Terfloth & Bauersfeld, 2019, S.68).

Aufgrund der individuellen Voraussetzungen benötigt es Wissen zu allgemeinen Grundlagen im FgE. Somit wird der Frage nach dem «Wer?» im nächsten Kapitel nachgegangen.

2.3.2 Individuelle Lernvoraussetzungen

Zu individuellen Lernvoraussetzungen ist spezifisches Wissen zu verschiedenen Entwicklungsbereichen, wie beispielsweise zur Entwicklung der Wahrnehmung oder der sozial- emotionalen Entwicklung, aber auch zu Körperfunktionen. Zudem sind Motive und Motivation äußerst wichtige Faktoren, wenn es um ein erfolgreiches Lernen geht.

Menschen mit einer geistigen Behinderung befinden sich in einer spezifischen sozialen Situation, die didaktische Auswirkungen hat. Die Diagnose «geistige Behinderung» bestimmt nach wie vor eine Intelligenzminderung mit einem Intelligenzquotienten unter 70 und einer Einschränkung der sozialen Anpassungsfähigkeit (Ziemen, 2019, S. 86-87).

Hingegen muss erwähnt werden, dass mittels eines Intelligenztests die kognitive Leistung nur unzureichend erfasst wird. Die getestete Intelligenz stellt nur einen Ausschnitt dar, denn Kognition beinhaltet erheblich mehr.

Damit ein erfolgreiches Lernen stattfinden kann, muss es eine Vielzahl an verschiedenen Faktoren wie Motivation, Widerstandserleben, Problemlösung, Tun, Verfestigen und Transfer vorhanden sein. Anhand einer Tabellenform nach Pitsch und Limbach-Reich (2019, S. 18-20) werden entsprechende Beeinträchtigungen im Lernprozess bei FgE erläutert.

Motivation	<ul style="list-style-type: none"> • Lerninteresse vital- bedürfnisbezogen, wenig spontan. • Kaum ganzheitliche Wahrnehmung • Aufnahmefähigkeit eingeengt • Geringe Zielbezogenheit • Eingeschränkte Wahrnehmung
Widerstandserleben	<ul style="list-style-type: none"> • Wenig Durchhaltevermögen • Erhöhte Ablenkungsbereitschaft • Schwankende oder mangelnde Konzentration
Problemlösung	<ul style="list-style-type: none"> • Schwierigkeiten bei der Entwicklung von Lernstrategien • Schwierigkeiten beim Strategieeinsatz zur Unterstützung des Kurzzeitgedächtnisses • Schwierigkeiten bei der Informationseinprägung • Schwierigkeiten bei der Organisation und Strukturierung des Lernmaterials • Geringes Lerntempo • Beeinträchtigung der Übernahme von Handlungsmustern und Planungsfähigkeit

³ Im dritten Kapitel wird zu der Erweiterung der Fachbereich der Anwendung des Lp21 für SuS mit komplexen Behinderungen und im vierten Kapitel der Schwerpunkt die Elementarisierung eines Bildungsinhaltes sein. Aus diesem Grund wird hier nicht näher darauf eingegangen.

	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Übung im systematischen Vorgehen • Haften an Gewohnen • Langsames und wenig bewegliches Denken
Tun	<ul style="list-style-type: none"> • Wenig Durchhaltevermögen im Lernprozess • Verringerte Ausdauer • Beeinträchtigung der (Psycho-)motorik und Selbstkontrolle
Verfestigen	<ul style="list-style-type: none"> • Schwierigkeiten sich schnell und variabel auf veränderte Anforderungen einzustellen • Eingeschränkte Gedächtnisleistung • Verarbeitungsfähigkeit und Einprägung erschwert • Hohe Vergessensquote, dessen Reproduktion ungenau, lückenhaft oder mit Nichtdazugehörigem vermischt wird
Transfer	<ul style="list-style-type: none"> • Schwache bis unzureichende Transferleistungen • Schwierigkeiten, Informationen auf anderes Material oder andere Umgebungen hin zu generalisieren

Tabella 1 Übersicht Beeinträchtigungen (Pitsch&Limbach-Reich, 2019)

Eine geistige Behinderung hat neben den kognitiven Beeinträchtigungen auch Auswirkungen auf die emotionale Innenwelt. Terfloth und Bauerfeld (2019) beschreiben weitere Beeinträchtigungen in der Entwicklung der Selbstbehauptung und der Selbsteinschätzung sowie das eigene Zutrauen. Zudem stellen sie in der kommunikativen Aufnahme-, Verarbeitungs- und Darstellungsfähigkeit einen weiteren Förderbedarf fest (S. 40). Das Buch «Alter der Gefühle» beschreibt, dass eine geistige Behinderung nicht nur ein kognitives Problem ist, sondern dass auch eine Beeinträchtigung der (sozio-)emotionalen Entwicklung vorhanden sein kann, wodurch diese verzögert oder unvollständig abläuft (Sappok & Zepperitz, 2016).

Folgend werden Aspekte der Arbeitsgeschwindigkeit, des Denkens hinsichtlich der kognitiven Komplexität und das Gedächtnis näher betrachtet.

- Arbeitsgeschwindigkeit und Ausdauer

Die Problematik der Ausrichtung der Aufmerksamkeit hat wiederum Auswirkungen auf das Lösen einer Aufgabe, da SuS häufig während der Bearbeitung abgelenkt werden. Ein Stocken beim Weiterarbeiten ist die Folge. Im Zusammenhang mit der kognitiven Belastbarkeit von 10 bis- 15 Minuten benötigen SuS im FgE Zeit und eine abwartende Haltung des erwachsenen Gegenübers. Das langsamere Lernen hat zur Folge, dass Lerninhalte durch eine Reduzierung des Anspruchsniveaus oder durch eine Verringerung der ihrer Menge angepasst werden müssen. Auch Pausen, welche zudem nach wenigen Minuten erfolgen müssen, können einer motorischen Unruhe oder einer Ermüdung entgegenwirken (Pitsch & Limbach- Reich, 2019, S. 98-99).

- Gedächtnis

Menschen mit starker kognitiver Beeinträchtigung haben Probleme mit den Prozessen des Einprägens und der Organisation von Informationen bei deren Aufnahme. Diese

Beschreibungen machen die Problematik bei der Leistungsfähigkeit des Gedächtnisses aus. Zudem muss betont werden, dass Sprachprobleme erhebliche Auswirkungen auf die Gedächtnisleistung haben. Ist die Sprache eingeschränkt, können wichtige Strategien, wie das «Rehearsal⁴» und das Kategorisieren nur zu einer geringen Ausprägung entwickelt werden. Somit ist die Gedächtnisbildung eng mit der Sprachbildung verbunden. Eine weitere Besonderheit im FgE ist, dass SuS erfolgreicher auf einen visuellen Reiz als auf einen akustischen reagieren (Pitsch & Limbach-Reich, 2019, S. 67–77). Besonders SuS mit einem Down- Syndrom besitzen eine relative Stärke in der Verarbeitung visueller Informationen und eine Schwäche in der Verarbeitung von solchen, die sprachlich oder in einer bestimmten Abfolge angeboten werden (Sansour, 2019, S.274–275).

- Kognitive Komplexität

Die kognitive Komplexität kann anhand der Strukturierungshöhe erläutert werden. Pitsch und Limbach – Reich (2019) zeigen diese anhand von sechs Komplexitätsstufen.

- 1. Komplexitätsstufe – Kenntnisse: Bekannte Informationen können erinnert werden (Schemata sind in einfacher Form verknüpft, Die Erzeugung von Alternativen begünstigt bereits den Abbau eines verabsolutierenden Denkens).
- 2. Komplexitätsstufe – Verstehen: Neue Informationen können verarbeitet und in einen grösseren Kontext eingeordnet werden.
- 3. Komplexitätsstufe – Anwenden: Regeln und Prinzipien können in definierten Situationen verwendet werden.
- 4. Komplexitätsstufe – Analyse: Ein Sachverhalt kann in seine Bestandteile zergliedert werden (Eine Situation kann von mehreren Standpunkten betrachtet werden, SuS können wählen, was internale Prozesse voraussetzt).
- 5. Komplexitätsstufe – Synthese: Teile oder Elemente können zu einem Ganzen zusammengesetzt werden
- 6. Komplexitätsstufe – Evaluation: Es können Urteile gefällt werden, ob Kriterien erfüllt sind.

Bei einem gemässigt hohen Integrationsniveau (bis 5. Komplexitätsstufe) können SuS eine Situation von mehreren Standpunkten aus betrachten. Sie können wählen, was internale Prozesse voraussetzt. Schemata werden effektiver kombiniert, da für Entscheidungsfindungen mehr Informationen benötigt werden.

⁴ Mit «Rehearsal» ist das mündliche Wiederholen gemeint, was zu einem «inneren» Bild beiträgt

Bei einem hohen Integrationsindex (6. Komplexitätsstufe) gehört eine abgestufte Urteilsdimension dazu, wie auch deren Verknüpfung zu einem komplexen Netz oder das Vorliegen vielfältiger Regeln, dazu.

Erleben SuS eine kognitive Dissonanz, also einen Widerspruch zweier kognitiver Elemente (beispielsweise eine Information oder einen Widerspruch), erzeugt dies eine psychische Spannung beziehungsweise eine Ungleichheit. Um solche Dissonanzen aufzulösen, werden diese zum Problem des Einzelnen, wenn die Fähigkeit zum Problemlösen aufgrund der kognitiven Struktur nicht entsprechend entwickelt ist. Eine kognitive Struktur umrahmt einerseits die Wissensstruktur mit ihren Inhalten (Begriffen und Regeln), reproduktives Denken und die Leistung (Bewältigung der Aufgabe), andererseits umfasst die Struktur des Denkens diejenige des Problemlösens (Dichatschek, o.J., zitiert nach Pitsch & Limbach – Reich, 2019, 48. – 54).

Die gesamte kognitive Struktur hat Auswirkungen auf die pädagogische Arbeit. Denn es ist entscheidend für einen Schüler oder eine Schülerin *wie* und *wo* und *mit wem* ihnen die Bildungsinhalte angeboten werden. Vor dem Hintergrund des spezifischen Wissens zur Personengruppe des FgE wird die Planung vorgenommen.

2.3.2 Abgestimmte Lernunterstützung

Dieses Kapitel bezieht sich auf die methodischen Prinzipien und die Erklärung der Repräsentationen.

Für eine methodische Auswahl stellen Unterrichtsprinzipien zentrale Bestimmungsfaktoren dar. Folgend werden Unterrichtsprinzipien für die spätere Auswahl der Methoden beschrieben:

- Lebenspraxis und Lebensnähe

Im Bereich FgE wird beim Lernen ein Schwerpunkt auf die Entwicklung von Kompetenzen im lebenspraktischen Bereich gelegt. Daraus lässt sich die Nähe zu Alltagshandlungen erklären, die ein Ausführen von alltäglichen Tätigkeiten beschreiben. Zur Lebensnähe gehört die grösstmögliche Unabhängigkeit in der selbstständigen Lebensführung. Um den Bildungsauftrag zu erfüllen, ist auch das herausfordernde Ziel, komplexe Inhalte unter der Alltagsrelevanz für die SuS gemäss ihren Aneignungsmöglichkeiten, anzuvisieren (Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 200–224).

- Handlungsorientierung

Der Kern dieses Prinzips besteht darin, die Arbeitsaufträge entsprechend den individuellen Handlungskompetenzen zu gestalten. Eine Handlung stellt einen Prozess dar, der von vier miteinander verwobenen Komponenten bestimmt wird: die Handlungsorientierung, die Handlungskontrolle, die Handlungsplanung und die Handlungsführung. Können Lerninhalte

handelnd angeeignet werden, so besteht eine grössere Chance zur Ergebnissicherung beziehungsweise zur Verinnerlichung (ebd.).

- Ganzheitlichkeit

Hier wird im didaktischen Kontext die Formulierung von Pestalozzi «Kopf, Herz, und Hand» integriert. Bezogen auf den Unterricht bedeutet dies für die Planung, die Durchführung und die Reflexion von Angeboten, dass die individuellen Kompetenzen in allen Entwicklungsbereichen einbezogen werden. Daher ist ein rein kognitives Vorgehen mit vielen Sprechanteilen zu vermeiden (ebd.).

- Differenzierung

Sowohl in der Sonder- als auch in der Regelschule besteht eine hohe Heterogenität. Dabei kann zwischen einer äusseren und inneren Differenzierung unterschieden werden. Die äussere Differenzierung zielt mehr auf die Förderung von homogenen Lerngruppen. Eine innere Differenzierung hingegen verfolgt die Intention, zeitlich flexibel auf die Heterogenität der SuS zu reagieren. Dabei gibt es vielfältige Kriterien für eine Differenzierung, wie beispielsweise eine Differenzierung nach Stoffumfang, Komplexitätsgrad, nach Anzahl der notwendigen Durchgänge, nach der Kooperationsfähigkeit oder der Einsatz von Medien (ebd.).

2.3.2.1 Methodische Aspekte zur Unterrichtsgestaltung - Rhythmisierung und Rituale

Ein wichtiger Aspekt im FgE sind die *Rhythmisierung* und die Planung von *Ritualen*. Nur anhand der Schaffung von Transparenz kann eine Erwartungshaltung aufgebaut werden. Erhalten SuS die Sicherheit von aussen, können sie sich emotional auf den Lerngegenstand einlassen. Eine Unterrichtslektion kann in den Dreierschritt Einstieg- Erarbeitung – Ergebnissicherung eingeteilt werden. Beim Einstieg liegt Fokus auf die Aktivität der Lehrperson oder SHP und dient der inhaltlichen Hinführung sowie der Motivation der SuS. Der Arbeitsauftrag sollte mit dem Ziel der grösstmöglichen Auseinandersetzung klar sein. Während der Erarbeitungs- und Hauptphase übernehmen die SuS einen höchstmöglich aktiven Part. Die Phase der Ergebnissicherung kann nach Meyer (2007) verschiedenen Merkmale beinhalten: Ergebnis und Weiterführung der Arbeit oder Üben und Anwenden der erworbenen Kompetenzen (zitiert nach Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 204–205). Rituale können neben der emotionalen Sicherheit auch dem Wiedererkennen eines Unterrichtsfaches dienen. Eine Einstimmung anhand eines Rituals kann zur Aufmerksamkeitspolarisierung beitragen (Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 204–207).

2.3.2.2 Methodische Aspekte zum Gedächtnis

Aufgrund der kognitiven Strukturen formulieren Pitsch und Limbach – Reich (2019) methodische Aspekte. Der *Primacy-Effekt Recency Effekt*: beschreiben, dass das Wichtige zuerst oder am Schluss kommen soll. Aufgrund von Forschungen konnte nachgewiesen werden, dass am Anfang und am Ende Präsentiertes besser behalten wird als das in der Mitte. Dabei ist ein Zerlegen in Einheiten wichtig. Zudem beschreibt, dass ein *Periodisches Wiederkehren* eines Inhaltes eine Reaktivierung des Gedächtnisses bewirkt. Wie bereits erklärt, erzeugt ein Rehearsal (sprachliches Wiederholen) einer Information die Speicherung im Arbeitsgedächtnis. Für einen Gewinn der Gedächtnisspanne mittels einer Rehearsal Strategie muss diese bewusst geübt werden. Ein weiterer wichtiger Aspekt sind *Emotionen*. Lösen Bilder und Geschichten Gefühle wie Betroffenheit, Aufmerksamkeit, Neugier und Motivation aus, dann ist das Lernen effektiver (S. 237-238).

2.3.2.3 Aneignungsmöglichkeiten

Der Schwerpunkt FgE geht von einem konstruktivistischen Ansatz aus. Daher ist es zentral, wie ein Mensch seine Umwelt wahrnimmt, erlebt, ordnet und verarbeitet. Der Spruch aus dem Volksmund⁵ «ein Lehrer muss seine Schüler dort abholen, wo sie stehen», reicht nicht aus, um SuS aus dem FgE anhand eines Unterrichts zu befähigen (Wagner, 2019, S.66). Bühler und Manser (2019) betonen, dass es Aufgabe für SHP ist, eine umfassende Klärung und Erfassung der individuellen Lernvoraussetzungen zu machen. Dies kann beispielsweise anhand der ICF geschehen. Die Autoren beschreiben Voraussetzungen, welche zu erfassen sind:

- Aneignungsmöglichkeiten
- Allfällige Besonderheiten in weiteren Körperfunktionen
- Grundlegende Aktivitäten (Lernen und Wissensanwendung, Umfang mit Anforderungen und Mobilität etc.)
- Spezifische Aktivitäten (Sprache, Lesen und Schreiben im weiteren Sinne etc.)
- Erfahrungen, Vorwissen und Lernstand in bestimmten Lernbereichen
- Interessen, Motive und Motivation
- Entwicklungsthemen und biographische Perspektiven und Ressourcen (S.604-605).

Eine Erfassung bietet die Grundlage für eine Planung, wenn es darum geht, geeignete Zugänge zu Lernangeboten zu schaffen. Entscheidender sind die Formen der Repräsentation, die einem Lernenden aufgrund seiner Aneignungsmöglichkeiten überhaupt zur Verfügung stehen. Diese Repräsentationsmöglichkeiten sind der bestimmende Faktor, wenn es darum geht, Aktivitäten für den Unterricht zu planen, die Lerngelegenheiten beinhalten. Lernende können

⁵ Aufgrund der Übernahme aus dem Volksmund wurde der Satz ohne Anpassung auf gendergerechte Sprache wiedergegeben.

Zugänge zu Inhalten finden, wenn diese passend zu ihren Repräsentationsmöglichkeiten angeboten werden (Terfloth & und Bauersfeld, 2019, S. 109-110).

Niveau	Aneignungsmöglichkeiten	Lernen	Formen der Repräsentation	
3	begrifflich-abstrakt	Lernen durch Ziel- und Sachorientierung bestimmt (denkend handeln)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ begriffliche Repräsentationen ▪ Repräsentationen in Zeichensystemen 	
2b	konkret-vorstellend	Über das Handeln das Denken lernen (planen lernen; von der Anschauung zur Vorstellung)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sprachliche Repräsentationen ▪ ikonische Repräsentationen ▪ fotografische/bildliche Repräsentationen 	
2a	konkret-gegenständlich (Symbolik)	Das Handeln selbst und ansatzweise das denkende Handeln lernen (an unmittelbare Anschauung gebunden)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ einfachste sprachliche Repräsentationen ▪ fotografische/bildliche Repräsentationen ▪ Gegenstandsrepräsentationen ▪ Handlungsrepräsentationen 	
1b	konkret-gegenständlich	Lernen durch Entdeckung von Effekten, Erkunden von Gegenständen, Erwerb von ersten Fertigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gegenstandsrepräsentationen ▪ Handlungsrepräsentationen 	
1a	basal-perzeptiv	Lernen durch Reflexe, Bedürfnisse, Wirkerfahrungen und Begegnungen bestimmt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahrnehmungsrepräsentationen 	

A. Dietrich / A. Bühler / A. Bigger 2016

Abbildung 5 Lernniveaus (Dietrich, Bühler & Bigger, 2016, zitiert nach Dietrich, 2018)

Folgend eine Aufstellung der Aneignungsmöglichkeiten, welche individuell in der professionellen Arbeit berücksichtigt werden muss.

Eine *basal-perzeptive Aneignung* meint, dass Menschen anhand des eigenen Körpers darin wirksame Prozesse erleben, erkunden, kennenlernen und sich zu eigen machen, indem sie fühlen, schmecken, sehen, riechen, hören und spüren. Die Wahrnehmung ist eine grundlegende Möglichkeit der Aneignung, über die jeder Mensch verfügt. Wichtig für die basal-perzeptive Aneignung ist der emotional zu erlebende Zugang zu den Dingen und Ereignissen.

Konkret-gegenständliche Aneignung beinhaltet eine aktive Auseinandersetzung mit der Welt. Dazu gehört einerseits die Entdeckung von vielfältigen Effekten, welche in unserer Welt und Kultur vorhanden sind. Eine Wiederholung der Aktivitäten ist zentral. Eine konkret-gegenständliche Aneignung charakterisiert eine Manipulation mittels Erkundens von Gegenständen, Tieren und Menschen. Auch die Ausbildung und Nutzung von praktischen Fertigkeiten ist ein weiterer wichtiger Bestandteil der konkret-gegenständlichen Aneignung.

Konkret- vorstellende Aneignung meint, dass Menschen sich von der Welt, von Ereignissen, Personen, Gegenständen und Zusammenhängen, aber auch vom eigenen Handeln ein Bild machen können. Zudem können sie anschauliche Darstellungen und Modelle verstehen und zur Auseinandersetzung nutzen. Auch bei dieser Art der Aneignung ist, wie in den

vorangehend beschriebenen Aneignungsmöglichkeiten, der Spass an der Tätigkeit ein wichtiger Faktor.

Zur *abstrakt-begrifflichen Aneignung* gehört, dass Objekte, Informationen und Zusammenhänge nicht nur konkret unanschaulich wahrgenommen werden, sondern auch, dass sie von der Anschauung abstrahieren. Diese können begrifflich mit Hilfen von Symbolen und Zeichen wahrgenommen werden. Eine gedankliche Auseinandersetzung mit Inhalten gelingt auch ohne eine konkret-gegenständliche oder bildliche Anschauung.

Es muss betont werden, dass SuS sich nicht in ein Raster zwängen lassen. Sie nutzen unterschiedliche Aneignungsmöglichkeiten, um sich Inhalte aneignen zu können (Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 109–110).

2.4 Fazit

Eine integrative Didaktik im FgE hat das Ziel der Befähigung für ein gutes Leben. Dabei ist für es Bühler und Manser (2019) wichtig, dass die SuS auf ein höchstmöglich selbstständiges und autonomes Leben vorbereitet werden. Dazu braucht es eine ganzheitliche Sichtweise, um einen Unterricht planen und durchführen zu können. Es gilt verschiedene Fragen zu klären (didaktisches Modell). Aufgrund der kognitiven Struktur müssen Arbeitsdauer, Komplexität und Gedächtnis sowie deren pädagogischen Konsequenz Beachtung geschenkt werden. Eine individuelle Anpassung verhindert auch eine Überforderung (kognitive Dissonanz). Ein Unterricht im FgE sollte so aufbereitet werden, dass die SuS Sicherheit und Orientierung anhand methodischer Überlegungen erhalten, aber auch, dass die effektive Lernzeit optimal genutzt werden kann. Damit der Bildungsauftrag erfüllt werden kann, ist es zudem notwendig neben dem Ziel einer grösstmöglichen Unabhängigkeit in der selbstständigen Lebensführung auch Bildungsinhalte, unter Beachtung der Alltagsrelevanz gemäss den entsprechenden Aneignungsmöglichkeiten.

3. Lehrplan 21

Im folgenden Kapitel wird der Bildungsauftrag erläutert und der Aufbau des Lp 21. Er beschreibt verschiedene Kompetenzen. Im ersten Teil dieses Kapitel wird das Verständnis für einen kompetenzorientierten Unterricht im Lp21 erläutert. Im zweiten Teil wird auf die Anwendung des Lp21 für SuS mit komplexen Behinderungen eingegangen.

3.1 Bildungsauftrag

Der Lp 21 umschreibt den Bildungsauftrag der Volksschule, der gegenüber allen SuS einzulösen ist. Die Volksschule ist so zu gestalten, dass alle SuS eine adäquate Bildung erhalten. Der Lp21 leitet sich aus dem gesetzlichen Auftrag ab. Das Bildungsangebot soll gemäss den gesetzlichen Grundlagen möglichst integrativ, respektive inklusiv ausgerichtet sein. Die Terminologie und Ausgestaltung der Bildungsangebote sind hingegen Sache der Kantone. Zur Erfüllung des Bildungsauftrags sind die im Lp21 beschriebenen Bildungsziele wesentlich (D-EDK, 2014).

3.2 Aufbau des Lehrplans 21

Der Lehrplan 21 ist nach Fachbereichen strukturiert, zu denen jeweils Kompetenzen formuliert sind, welche die SuS im Laufe der Volksschule erwerben sollen. Damit steht eine Kompetenzorientierung im Zentrum. Dabei sollen verschiedene inhalts- und prozessbezogene Facetten berücksichtigt werden (Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie auch Bereitschaft, Haltungen und Einstellungen)

Der LP21 unterteilt die elf Schuljahre in *drei Zyklen*. Der erste Zyklus enthält zwei Jahre Kindergarten und die ersten zwei Jahre der Primarschule. Der zweite Zyklus umfasst vier Jahre Primarschule) und der dritte Zyklus die drei Jahre der Oberstufe. Dabei werden Grundkompetenzen zu den verschiedenen Fachbereichen und in Bezug auf überfachliche Kompetenzen (personale, methodische und soziale) formuliert, welche die SuS bis Ende der jeweiligen Zyklen zu bearbeiten haben.

Der Lp21 ist in die *sechs Fachbereiche* aufgeteilt: Sprachen; Mathematik; Natur, Mensch Gesellschaft (NMG); Gestalten; Musik sowie Bewegung und Sport. Daneben enthält der Lp21 Lehrpläne für die *Module* Medien und Informatik sowie die berufliche Orientierung. Personale, soziale und methodische Kompetenzen werden in die Fachbereichs- und Modullehrpläne eingearbeitet. Zudem sind unter der Leitidee nachhaltiger Entwicklung spezifische Themen integriert (D-EDK, 2014, Kapitel Konzept).

1. Zyklus KG / 1.–2. Klasse Primarschule	2. Zyklus 3.–6. Klasse Primarschule	3. Zyklus 1.–3. Klasse Sekundarstufe I
Deutsch		
	Französisch 1. Fremdsprache	
		Englisch 2. Fremdsprache
		Italienisch
		Latein
Mathematik		
Natur, Mensch, Gesellschaft (1./2. Zyklus)		Natur und Technik (mit Physik, Chemie, Biologie)
		Wirtschaft, Arbeit, Haushalt (mit Hauswirtschaft)
		Räume, Zeiten, Gesellschaften (mit Geografie, Geschichte)
		Ethik, Religionen, Gemeinschaft (mit Lebenskunde)
Gestalten: Bildnerisches Gestalten / Textiles und Technisches Gestalten		
Musik		
Bewegung und Sport		
	Medien und Informatik	
		Berufliche Orientierung
Bildung für Nachhaltige Entwicklung		
Überfachliche Kompetenzen	Personale - Soziale - Methodische Kompetenzen	

Abbildung 6 Lehrplan 21 (D-EDK, 2014, Fachbereiche)

3.3 Kompetenzorientierter Unterricht

Neu bestimmt der Lp21 eine konkrete Erwartung an den Erwerb von Kompetenzen. Für Hunziker (2017) ist der Terminus «Kompetenz» im Bildungsbereich zu einem inflationären Begriff geworden. Nach seiner Ansicht wird der viel verwendete Begriff oft unreflektiert verwendet.

Daher benötigt es eine begriffliche Grundlage, die das Verständnis vereinfacht. Somit ist die Definition zum Kompetenzverständnis des Entwicklungspsychologen Weinert (2011) hinzuziehen:

«Kompetenzen sind bei Individuen verfügbare oder durch sie erlernbare kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen (die willentliche Steuerung von Handlungen und Handlungsabsichten) und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können» (zitiert nach Hunziker, 2017, S. 36)

Im Fall des Begriffs «Kompetenzen» ist deren Entwicklung zentral. Für Hunziker (2017) sind Kompetenzen keine insolierten fachspezifischen Fähigkeiten oder Fertigkeiten, sondern immer eine koordinierte Verbindung verschiedener personaler, sozialer, fachlicher methodischer und handlungsbezogener Aspekte zu einer Handlung. Ferner kann jedoch eine Kompetenz nicht mit reinem Wissen gleichgesetzt aber durch Wissen kann eine Kompetenz fundiert werden. Für ihn kann eine Kompetenz nur hypothetisch vorhanden sein, die sich jedoch in einer sichtbaren Handlung zeigen und dann gemessen, respektive beurteilt werden (S.37).

Eine weitere Komponente bringt die Aussage von Fahrse (2004): « Kompetenzen werden nicht unterrichtet, sie werden erworben» (zitiert nach Weirer & Paechter, 2019, S. 30). Hier liegt der Fokus auf dem Faktor Prozess und stellt Anforderungen an den Unterricht ins Zentrum der Betrachtung. Daher muss eine Didaktik, welche eine Kompetenzentwicklung der SuS bewirken soll, mit ihren bereit mitgebrachten Lernvoraussetzungen und Vorerfahrungen, mit ihren Zugangswegen und Lernweisen in Bezug auf spezifische Themen beschäftigen (Weirer & Paechter, 2019, S.30-35).

Weirer und Pächter definieren Merkmale ⁶für einen kompetenzorientierten Unterricht.

- Die SuS sollen durch anspruchsvolle, aber gut abgestimmte Aufgabenstellungen kognitiv aktiviert werden. Dabei ist es wichtig, vorhandenes Wissen zu aktivieren und einzusetzen.
- Vernetzung des neu Gelernten mit vorhandenem Wissen und Können.
- Intelligentes Üben: Nachhaltiger Kompetenzerwerb erfordert, dass die Lernenden ihre Fähigkeiten und ihr Wissen auch in unbekanntem Situationen anwenden können.
- Geeignete Anwendungssituationen anbieten, damit das neu erworbene Wissen und Können eingesetzt werden kann.
- Die gemeinsame Konstruktion von Wissen fördern: ein Lernen in sozialen Gefügen bringt eine Vielzahl an Vorteilen.
- Individuelle Unterschiede berücksichtigen.
- Die Reflexion des Lernfortschritts durch die SuS fördern.

Diese Merkmale zeichnen ein verändertes Rollenbild der unterrichtenden Personen und bringt einen zentralen Perspektivenwechsel. Die zuvor instruierende Lp wird zur Lernbegleiterin oder zum Lernbegleiter, die Lernprozesse unterstützt, welche allerdings Verantwortung für den Unterrichtsprozess beibehält und aufgrund der eigenen professionellen Kompetenzen förderliche Lernprozesse schafft (ebd.).

3.3.1 Kompetenzorientierung im Lehrplan 21

Der Lp21 schafft Voraussetzungen anhand von *Können*, *Wollen* und *Wissen* für das Erwerben einer Kompetenz.

- Können: Aufzubauende Fähigkeiten und Fertigkeiten werden in den Kompetenzen und Kompetenzstufen explizit genannt.

⁶ Diese Merkmale sind nicht unter Berücksichtigung für allgemeine Anforderungen an einen Unterricht im Schwerpunkt FgE. Im Fazit werden dazu Schlüsse gezogen.

- Wissen: Aufzubauende Allgemeinbildung und Erfahrungen werden unter «Bedeutung und Zielsetzungen» in allen Fachbereichen erwähnt, Inhalte und Themen werden in den Kompetenzstufen erwähnt.
- Wollen: Aufzubauende Bereitschaft und die zu fördernde Persönlichkeit werden über die gemeinsamen Werte und die in der Schule vermittelte Kultur indirekt definiert.

Der Lp 21 definiert einen kompetenzorientierten Unterricht mit einem stärkeren Fokus auf die Verknüpfung und die Anwendung von Wissen sowie Fähigkeiten und Fertigkeiten. Auch wird die Rolle der Lp beschrieben. Denn eine Lp soll eine fachlich gehaltvolle und methodisch vielfältige Lernumgebungen gestalten. Zum anderen führt sie die Klasse und unterstützen die SuS pädagogisch und fachdidaktisch in ihrem Lernen (D-EDK, 2014, Kapitel «Das Wichtigste im Überblick»).

3.3.2 Überfachliche Kompetenzen

Im Lp21 werden überfachliche Kompetenzen bestimmt, welche für eine erfolgreiche Lebensbewältigung zentral sind. Es werden personale, soziale und methodische Kompetenzen unterschieden, die wiederum auf den schulischen Kontext ausgerichtet sind. Die einzelnen Kompetenzen überschneiden sich und lassen sich teilweise nicht klar abgrenzen. Die personalen Kompetenzen sind für eine «Identität» und «lebenslanges Lernen» notwendig. Bei den sozialen Kompetenzen sind als «Teilhabe und Mitwirkung» von zentraler Bedeutung und die den methodischen Bereich für «Potenziale erkunden» wichtig. Die Ausprägung der personalen und sozialen wird zu einem grossen Teil vom familiären und weiteren sozialen Umfeld der SuS bestimmt. Im schulischen Kontext werden sie weiterentwickelt und ausgebildet. Die methodischen Kompetenzen werden weniger vom familiären und sozialen Umfeld geprägt.

Abbildung 7 (D-EDK, 2016, Kapitel «Überfachliche Kompetenzen»)

3.4 Lehrplan 21 für Schüler und Schülerinnen mit komplexen Behinderungen

Das Bildungsziel, wie es oben beschrieben wurde, gilt für alle SuS. Denn auch eine Sonderschulung ist ein Teil des öffentlichen Bildungsauftrags. Im Weiteren wird der Bildungsauftrag erfüllt, wenn die verbindlichen Inhalte des Lp21 berücksichtigt werden und die SuS Gelegenheit zur persönlichen Auseinandersetzung mit Themen bietet. Alle SuS sollen wichtige Erfahrungen machen können, die sie auf die Welt nach der Volksschule vorbereiten. Das Verständnis von Bildung steht in einem weiteren Sinne, denn zu Bildung gehört, reich an Lern- und Lebenserfahrungen zu werden und Einblicke in verschiedene Lebenswelten zu erhalten. Im Weiteren kommt der Entwicklung der Selbstbestimmung eine wichtige Bedeutung zu. Denn SuS sollen eigene Vorlieben, Motivationen und Talente entwickeln können, und zwar auch, wenn sie dabei auf Hilfsmittel und Unterstützung angewiesen sind (DVK; 2019, S.6).

Wie bereits im Kapitel 2.2.3 zum Unterrichtsprinzip «Lebenspraxis und Lebensnähe» erwähnt, wird im FgE beim Lernen ein Schwerpunkt auf die Entwicklung von lebenspraktischen Kompetenzen gelegt. Dies wird wie folgt begründet: ist es absehbar, dass die für den jeweiligen Zyklus definierten Kompetenzstufen nicht erreicht werden können, gewinnen Fähigkeiten, Fertigkeiten und zu bewältigende Entwicklungsaufgaben an Bedeutung. Wo SuS «so nebenbei» wichtige Kompetenzen für ein autonomes und selbstständiges Leben anhand verschiedener Lebenswelten aneignen, ergeben sich für andere SuS wichtige Bildungsziele. Um den Bildungsauftrag erfüllen zu können, gehört zudem eine Fachorientierung. Damit Lern- und Bildungsziele für SuS im Schwerpunkt FgE bedeutsam⁷ werden, benötigt es eine Erweiterung der Fachbereiche (DVK, 2019, S. 6-7).

3.4.1 Erweiterung der Fachbereiche

Die Fachbereiche sind in Kompetenzbereiche gegliedert. Jeder Fachbereich enthält Informationen zur Bedeutung und Zielsetzung sowie zur Struktur. Die Fachbereiche haben nicht alle die gleiche Logik. Sie orientieren sich an ihren Gegenständen, wie beispielweise «Deutsch» oder «Musik» und deren fachdidaktischen Traditionen. Somit haben die Fachbereiche nicht den exakt gleichen Aufbau und die Kompetenzbereiche sind unterschiedlich ausgerichtet.

Alle Fachbereiche beinhalten drei Elemente: Kompetenzbeschreibungen, Informationen zum Beitrag des Fachs zu den übergeordneten Bildungszielen sowie Themen oder Kenntnisse. Somit sind für die Erweiterung der Fachbereiche die drei zentralen Zielbereiche Aufbau von Kompetenzen, die Befähigung zu einem eigenständigen Leben sowie der Erwerb von Erfahrungen die Grundlage. Folgend eine bildliche Darstellung der Erweiterung der Fachbereiche

⁷ Mit bedeutsam wird gemeint hinsichtlich mit dem Fokus auf ein künftiges selbstbestimmtes und verantwortungsvolles Leben als erwachsene Person

und deren Beschreibung der Elementarisierung, der Kontextualisierung und Personalisierung (DVK, 2019, S.18-26).

Abbildung 8 Erweiterung der Fachbereiche (DVK, 2019, S.7).

- Elementarisierung bedeutet eine Reduktion auf das Wesentliche der im Lehrplan 21 enthaltenen Kompetenzen. «Elementarisierung» wird im Zusammenhang mit der Komponente «Können» (Fähigkeiten und Fertigkeiten) verwendet.

Die SHP gestaltet einen Lernprozess vor dem Hintergrund ihres lernpsychologischen, didaktischen und entwicklungspsychologischen Wissens, wo und wie eine Elementarisierung angemessen ist (ebd.).

- Kontextualisierung bedeutet eine Einbettung von Lerngelegenheiten in einen geeigneten sozialen, thematischen oder räumlichen Kontext sowie die Nutzung von diesen Kontexten für neue Erfahrungen, das Kennenlernen neuer Lebenswelten und die Auseinandersetzung mit Menschen, Tieren und der Umwelt. So werden Fachinhalte und Themen erlebbar gemacht und der Aufbau von (Erfahrungs-)Wissen ermöglicht.

SuS mit komplexen Behinderungen verfügen oft (noch) nicht über die vorausgesetzten Erfahrungen, auf denen die Fachbereiche aufbauen. Die im Lp21 vorausgesetzten Erfahrungen müssen erst ermöglicht werden. Daher hat die Lebenswelt der SuS eine zentrale Bedeutung. Für die pädagogische Arbeit bedeutet dies, dass Themen in Alltagssituationen eingebettet werden, aber auch deren Implementierung in Alltagssituationen wie beispielsweise Mathematik beim Verteilen eines Kuchens. Das Bereitstellen von Hilfsmitteln oder die Anpassung der Aneignungsmöglichkeiten gehören ebenfalls zu einer Kontextualisierung (ebd.).

- Personalisierung bedeutet die Ausrichtung des Kompetenzaufbaus auf das übergeordnete Bildungsziel der Befähigung. Dabei steht die Person im Zentrum, die Entwicklung der Persönlichkeit, ihre Bereitschaften, Haltungen und Werte. Es geht darum, die SuS auf dem Weg zu einer selbstbestimmten, verantwortungsvollen Lebensführung zu begleiten.

Bei der Personalisierung steht die Befähigung im Vordergrund. Der Mensch und dessen Leben stehen im Vordergrund, unabhängig davon, welche funktionalen Einschränkungen⁸ ihr Dasein prägen. Ein Erleben der Selbstwirksamkeit und ein Ermöglichen von Handlungsfähigkeit sind bei der Personalisierung zentral.

Wie bereits im Kapitel 2.3.1 wurden die Befähigungsbereiche aufgezeigt. Verbunden mit den überfachlichen Kompetenzen des Lp21 sieht eine Zusammenfügung folgendermassen aus.

Abbildung 9 Erweiterung der überfachlichen Kompetenzen (DVK, 2019)

In der Broschüre «Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen» werden die Aspekte der Befähigungen deutlich aufgezeigt. Beispielsweise gehören zum Befähigungsbereich «Sich selbst sein und werden» die Befähigung zum Selbstempfinden, zur Urheberschaft und zum Selbstaussdruck. Damit werden Aspekte deutlich, die sich auf die Identität beziehen (DVK, 2019, S.27).

3.5 Förderzyklus und Lehrplan 21

Diagnostisches Wissen bildet einen wichtigen Bestandteil im Förderzyklus. Mit der Einführung des Lp21 wird das diagnostische Wissen nicht nur relevant, sondern für die Festlegung von Förderschwerpunkten wird das diagnostische Wissen auch dazu verwendet, den Kompetenzerwerb in allen Fachbereichen und demzufolge entsprechende Lernangebote zu planen. Je nach Situation sind behinderungsspezifische Anpassungen vorzunehmen.

⁸ Die ICF hat die Funktionsfähigkeit und Behinderung im Fokus nicht aber deren Persönlichkeit und Entwicklung.

Anhand der Abbildung wird visualisiert, dass die förderdiagnostische Erfassung für die Elementarisierung, die Personalisierung, aber auch die Kontextualisierung eine Grundlage für die weitere Planung bietet (DVK, 2019, S.27).

Abbildung 10 Zusammenführung von Förderdiagnostik, Förderplanung und Bildungsplanung (DVK, 2019).

3.6 Befähigung und Förderung

Zur Grundlage des Förderzyklus gehören die Zusammenführung der Förder- und der Bildungsplanung. Im Alltag gilt es, immer wieder zu überlegen, ob die Unterrichtseinheiten und Aktivitäten zu einer Befähigung des einzelnen Schülers oder der einzelnen Schülerin beitragen. Dabei geben folgende Fragen Impulse, um dies im Sinne einer Befähigung zu reflektieren.

4. Frage: *Befähigend – sinnvoll personalisiert?* Hier muss der Frage nachgegangen werden, ob die Handlungs- und Erfahrungsmöglichkeit erweitert werden kann. Zudem muss überlegt werden, welche Befähigungsbereichen diesen zugeordnet werden können.
5. Frage: *Anwendbar – sinnvoll kontextualisiert?* Ferner ist zu untersuchen, ob diese erarbeitete Problemlösung auch in einem anderen Kontext, beziehungsweise Situation, angewendet werden kann. Auch sollte der Frage nachgegangen werden, in welchen Lebensbereichen die SuS durch den Erwerb neuer Fähigkeiten und Fertigkeiten die Handlungs- und / oder Erfahrungsmöglichkeiten erweitern können.
6. Erlernbar – sinnvoll elementarisiert? Ist die geplante Aktivität in einer Phase der nächsten Entwicklung zu verorten? Nicht zuletzt muss geprüft werden, ob die zu erlernenden Fähigkeiten und Fertigkeiten langfristig zu einem Kompetenzaufbau beitragen.

Wichtig ist dabei, nicht den Überblick zu verlieren. Die Befähigung vor dem Hintergrund eines lebenslangen Lern- und Bildungsprozess ist umso mehr in Betracht zu ziehen. Eine Bildungsplanung darf die Vision eines guten Lebens, welche sich als Lern- und Bildungsprozess über die gesamte Schulzeit auszeichnet, nicht aus dem Fokus verlieren (Bühler & Honegger, 2021, Kapitel 3.1. Personalisierung und Befähigung).

Abbildung 11 (Bühler & Hollenweger, 2021, Kapitel 3.3. Befähigung und Förderung)

Die Abbildung visualisiert den Fokus auf die Befähigungsbereiche und ist selbsterklärend, dass nicht jede Lektion nach den oben aufgeführten Fragen reflektiert werden muss. Vielmehr ist es wichtig, sich immer wieder zu vergegenwärtigen, ob eine Bildungsplanung noch das ultimative Ziel der Befähigung anstrebt.

3.7 Natur, Mensch und Umwelt im Lehrplan 21 für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung

Folgend wird ein allgemeiner Hinweis zum Fachbereich NMG und anschliessend die spezifischen Kenntnisse zur Erweiterung des Fachbereichs gegeben.

Im Fachbereich NMG geht es darum, vier Perspektiven auf die Welt zu eröffnen.

- Natur und Technik
- Wirtschaft, Arbeit und Haushalt
- Räume, Zeiten und Gesellschaft
- Ethik, Religion und Gemeinschaft

Um die Perspektiven auf die Welt zu eröffnen, wird von vier Handlungsaspekten ausgegangen: die Welt wahrnehmen, sich der Welt erschliessen, sich in der Welt orientieren und in der Welt handeln (DVK, 2019, S.21).

Der Lp21 beschreibt den Kern des Fachbereichs NMG hinsichtlich der Auseinandersetzung der Welt. Um sich in der Welt zu orientieren, diese zu verstehen, sie aktiv mitgestalten und in ihr verantwortungsvoll handeln zu können, erwerben und vertiefen die SuS grundlegendes Wissen und Können. Sie erweitern ihre Erfahrungen und entwickeln neue Interessen.

In der Auseinandersetzung mit Phänomenen und technischen Objekten können SUS zudem typische Handlungsweisen erlernen: Sie beobachten, beschreiben, fragen, vermuten, messen, untersuchen, experimentieren, konstruieren und ziehen Schlüsse. Dabei sind sowohl die direkte Begegnung und die Erklärung der Phänomene als auch die Nutzung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse für technische Anwendungen von Bedeutung (D-EDK, 2014, Kapitel, NMG Bedeutung und Zielsetzungen).

Die relevanten Handlungsaspekte bieten die Grundlage für eine *Elementarisierung*. Dabei wird betont, dass es nicht nur darum geht, die Welt denkend zu erschliessen. Vielmehr stehen eigenes Handeln, Explorieren sowie Versuch und Irrtum im Vordergrund. Die Kompetenzbereiche bieten Lerngelegenheiten, die anschlussfähig an die Lebenswelt der SUS sind und so die Orientierung und das Handeln in der Welt weiterentwickeln.

Der Fachbereich bietet gute Anknüpfungspunkte zu einer *Personalisierung* für SuS bezüglich deren Interessen und Bedürfnisse. Ebenso wichtig sind Berücksichtigungen bezogen auf aktuelle Herausforderungen oder Entwicklungsaufgaben.

Im Fachbereich NMG kann eine *Kontextualisierung* entlang den Kompetenzbereichen erfolgen, indem Situationen gestaltet werden, die es den SuS erlauben, sich mit der Welt angepasst auseinanderzusetzen. Alle vier inhaltlichen Perspektiven des Fachbereichs und alle zentralen Lebensbereiche sollen dabei berücksichtigt werden (DVK, 2019, S. 21).

3.8 Fazit

Im Fachbereich NMG liegt bei SuS mit komplexen Behinderungen der Schwerpunkt bei der Perspektive die Welt zu eröffnen. Damit dies ein Unterricht möglich machen kann, muss ein Fachbereich von der Perspektive der Elementarisierung, der Kontextualisierung und der Personalisierung berücksichtig und auf die jeweiligen SuS angepasst werden. Ein Unterricht im FgE soll befähigend, anwendbar und erlernbar sein.

4. Naturwissenschaftlicher Unterricht im Förderbereich geistige Entwicklung

Im folgenden Kapitel wird im Hinblick der didaktischen Aspekte und deren Bedeutung im FgE die naturwissenschaftliche Perspektive des Sachunterrichts erläutert. Erst wird kurz auf das Bildungsverständnis und anschliessend wird allgemein auf den Sachunterricht im FgE eingegangen. Im letzten Teil dieses Kapitels wird auf Thema Magnetismus aufgrund der Anwendung des Lp21 für SuS mit komplexen Behinderungen behandelt.

4.1 Bildungsverständnis

Um den Unterricht planen zu können, muss zunächst die Frage geklärt werden, was Bildung eigentlich bedeutet. Grundlage für das Bildungsverständnis bildet für die vorliegende Arbeit die Begrifflichkeit nach Klafki (1962). Damit ist gemeint, dass der Mensch sich eine Wirklichkeit kategorial erschliesst und zugleich selbst für eine solche erschlossen wird. Somit beinhaltet der Begriff das Erschliessen einer objektiven und zugleich subjektiven Welt (zitiert nach Fischer & Schäfer, 2019, S.75.) Vor diesem Hintergrund kann das didaktische Kontinuum erklärt werden, welches ein ständiger Prozess bildet. Dies beinhaltet einerseits eine Fachorientierung, aber auch subjektive Lernfelder für die SuS. Es muss stets von der SHP überprüft werden, da ein Zuviel an materialen Anteilen zu einer enzyklopädischen Verengung führen und wieder eine überwiegend funktionsbezogene Ausrichtung einen defizitorientierten Formalismus zur Folge haben kann (Fischer & Schäfer, 2019, S.75). In der Folge werden die Begriffe «materialer» und «formaler» Bildungsinhalt verwendet.

Mit materialen Bildungsinhalten ist eine Fachorientierung gemeint und welche die objektive Welt beschreibt. Der formale Bildungsinhalt behandelt die Lernfelder der Lernenden, also die subjektive Welt. Im FgE sollen sich eine Befähigung und Ermöglichung von Teilhabe auf beiden Lernbereiche gleichermaßen beziehen und eine erfahrbare Verschränkung entwickeln (Schäfer, 2019, S. 446–447). Anhand der Erläuterung des Bildungsverständnisses wird klar, dass eine Verschränkung eines materiellen und formalen Bildungsinhalts benötigt wird. Damit wird ein Erschliessen von Wirklichkeit (also des aktuellen und zukünftigen Lebensraums) und des gegenüber dieser Welt erschlossen. Diese Erläuterung bietet die Grundlage zur Wichtigkeit eines Sachunterrichts im FgE. Folgend wird der wichtige Ansatz von naturwissenschaftlichen Inhalten im Bereich FgE erklärt.

4.2 Sachunterricht im Förderbereich geistige Behinderung

Naturwissenschaftliche Inhalte wie Bereiche aus der belebten und unbelebten Natur stellen in den Bildungs- und Lehrplänen für den Unterricht im FgE einen wichtigen Ansatz dar. Aufgrund

der hohen Individualität der SuS und demzufolge einer hohen Heterogenität, welche einen Klassenzusammensetzung ausmacht, entstehen didaktische Ansprüche, denen gerecht werden muss. Häussler (2019) stellt in seinem Artikel Thesen zur naturwissenschaftlichen Perspektive eines Sachunterrichts im FgE auf. Vor dem Hintergrund dieser Voraussetzungen, beziehungsweise Ansprüche an einen Unterricht, geben die formulierten Thesen eine Richtung an, wenn es um eine didaktische Auseinandersetzung geht.

- Einerseits sollen naturwissenschaftliche Bildungsinhalte nach dem Exemplarischen Prinzip ausgewählt werden. Neben dem genannten Verfahren sind im FgE zusätzliche Kriterien, mit deren Hilfe elementare Zugänge zu naturwissenschaftlichen Phänomenen für alle SuS gefunden werden können, zwingend.
- Fachgemässe Denk-, Handlungs- und Arbeitsweisen naturwissenschaftlichen Unterrichts sind auch für SuS im FgE prinzipiell geeignet.
- Fachdidaktische Aspekte, Kompetenzorientierung sowie Lebenspraxis und Lebenswelt stellen keine unvereinbaren Gegensätze dar (S. 531-539).

Folgend wird das Verständnis des Lp21 für den Fachbereich NMG erläutert. Darauf werden die Thesen für fachgemässe Arbeitsweisen im FgE von Häussler (2019) anhand seines Artikels erläutert und auf Basis der Anregungen von Terfloth und Bauersfeld (2019) ergänzt.

4.2.1 Fachgemässe Arbeitsweisen

Der Lp21 beschreibt im Kern des Fachinhaltes NMG die Auseinandersetzung der SuS mit der Welt. Um sich in dieser Welt zu orientieren, sowie diese zu verstehen, aktiv mitgestalten und in ihr verantwortungsvoll handeln zu können, erwerben und vertiefen sie grundlegendes Wissen und Können. Die SuS sollen ihre Erfahrungen erweitern und neue Interessen entwickeln. Dabei beschreibt der Lp21 vier Handlungsaspekte von Lernenden in der Begegnung und Auseinandersetzung mit der Welt.

Abbildung 12 Handlungsaspekte (D-EDK, 2014, Kapitel Lehrplan ZH, NMG, Bedeutung und Zielsetzung).

Der Lp21 beschreibt wie in der Auseinandersetzung mit Phänomenen und technischen Objekten, die Kinder und Jugendlichen zudem typische Handlungsweisen erlernen. Gemäss Lp21 sollen sich die SuS aktiv mit Phänomenen und technischen Objekten auseinandersetzen, indem sie beobachten, beschreiben, fragen, vermuten, messen, untersuchen, experimentieren,

konstruieren und Schlüsse ziehen (D-EDK, 2014, Lehrplan ZH, NMG). Im Lp21 werden Fähigkeiten vorausgesetzt, welche ein abstraktes Denken voraussetzen. Daher benötigt es für eine Auseinandersetzung spezifisches Wissen im Bereich FgE.

Häussler (2019) beschreibt bezüglich der Arbeitsweisen und bei der Auseinandersetzung im Sachunterricht konkrete Arbeitsweisen. Bei der Einübung in fachgemässen Arbeitsweisen erfahren SuS im FgE Wissen über elementare naturwissenschaftliche Erkenntnisse. Zugleich lernen sie Fragen zu stellen und zu beantworten und somit Probleme zu lösen, welches einem kompetenzorientierten Unterricht entspricht.

Im Anschluss werden Arbeitsweisen werden erläutert, die für das Erlernen des Magnetismus und dessen Zusammenhänge angewendet werden können.

- **Betrachten, Beobachten und Untersuchen:** Beobachten meint ein aufmerksames, bewusstes Erfassen von Erscheinungen, eine aktive Auseinandersetzung mit dem Gegenstand oder einem Vorgang. Anhand des Beobachtens werden Eigenarten deutlich und lassen sich Einzelheiten erkennen. Der Beobachtungsprozess schliesst verschiedene Wahrnehmungs- und Denkfunktionen ein. Hingegen stehen bei einer Betrachtung das Erkennen und Beschreiben der Gestalt eines Lebewesens und seiner Teile im Mittelpunkt. Gezieltes Beobachten und Betrachten dient über das Einordnen von Sinneseindrücken gerade bei SuS im FgE im hohen Masse der Gewinnung von Anschauungen und der Begriffsbildung. Im Weiteren werden Wahrnehmungen mit allen Sinnen sowie die Differenzierung der Wahrnehmungsfähigkeit geschult. Beobachtungsaufträgen müssen im Unterricht eine klare Aufgabenstellung und ein Beobachtungsraster zugrunde liegen. Beobachten ist nicht nur eine eigenständige Unterrichtsmethode, sondern auch Teil des Experimentierens. Untersuchen geht über das Beobachten hinaus, wo in das Objekt eingegriffen wird, und Hilfsmittel finden ihre Verwendung. Den sachgerechten Umgang mit komplizierten, technischen Geräten sowie den Einblick in komplexe Zusammenhänge, macht das Untersuchen für den FgE zu einer anspruchsvollen Methode. Unter anderem ist beispielsweise ein Arbeiten mit Mikroskop oder einer (Becher-) Lupe geeignet (ebd.).
- **Freies Explorieren:** Terfloth und Bauersfeld (2019) beschreiben das freie Explorieren als eine Vorstufe im Sinne eines relativ ungerichteten Wahrnehmens und Manipulierens eines Phänomens. Anhand des freien Explorierens können Fragen gestellt werden wie: «Was passiert, wenn?». Selbsterklärend geht der Schutz der SuS vor. Jedoch soll das Ermöglichen von selbstinteressiertem Umgang mit Gegenständen im Fokus stehen. Dadurch können auch spezifische Beobachtungen gemacht werden,

welche Strategien SuS bisher nutzten, um sich einem Phänomen zu nähern (S. 166-167).

- **Experimentieren:** Beim Experimentieren wird in Vorgänge und Abläufe eingegriffen, Bedingungen werden verändert und eventuell Vergleichsgruppen gebildet. Die SuS isolieren und variieren einzelne Faktoren, um ihre Wirksamkeit in Bezug auf einen bestimmten Vorgang zu untersuchen. Beim Experimentieren werden einzelne Faktoren variiert und isoliert, um ihre Wirksamkeit in Bezug auf einen bestimmten Vorgang zu untersuchen. Dabei können Vermutungen überprüft, allgemeine Aussagen formuliert und kausale Beziehungen aufgedeckt werden. Das Experimentieren bringt den Vorteil mit, dass dieses sich mit dem Prinzip der Handlungsorientierung und Anschaulichkeit prinzipiell sehr gut vereinbaren lässt. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass eine Auseinandersetzung mit realen Objekten elementare, naturwissenschaftliche Zusammenhänge herausgearbeitet werden können und auf Basiskonzepte Bezug genommen wird. Mit der intensiven Lernauseinandersetzung können sich SuS Begriffe aufbauen, fachspezifische Arbeitsweisen erlernen und sich im sozialen Lernen üben. Auf der anderen Seite sind naturwissenschaftliche Sachverhalte oft so komplex, dass sie sich in ihrer Vielschichtigkeit nur selten in einem einfachen Experiment darstellen lassen. Oft ist der Zusammenhang zum Lebensbezug der SuS nicht immer leicht herzustellen (Häusser, 2019, S. 531-539).
- **Problemorientiertes Forschen:** Je nach Unterricht können SuS für eine aktive Lösungssuche angeregt werden. Dies kann anhand eines problemorientierten Forschens stattfinden. «Knacknüsse» oder motivierende Problemstellungen können SuS anregen, sich aktiv an einer Lösungssuche zu beteiligen. Dabei müssen die Aneignungsmöglichkeiten und Repräsentationsmöglichkeiten berücksichtigt werden (Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 167-168).

Naturphänomene können anhand einfacher Versuche sachorientiert untersucht und verstanden werden. Aber auch durch naturwissenschaftliche Methoden wie strukturiertes Betrachten, Beobachten, Vergleichen, Benennen und Beschreiben können sich SuS im FgE mit einer Materie auseinandersetzen. Naturphänomene auf Regelmäßigkeiten können aufgrund von einfachen Ursache - Wirkungen- Zusammenhängen erkannt werden. Zudem können Veränderungen der belebten und unbelebten Natur auf eine Regelmäßigkeit zurückgeführt werden. Im Weiteren lassen sich Konsequenzen aus naturwissenschaftlichen Erkenntnissen für das Alltagshandeln ableiten (Häussler, 2019, S. S. 531-539). Allgemein ermöglicht der Fachbereich NMG für den FgE relevante Handlungsaspekte und somit die erforderliche Basis für eine Elementarisierung bietet. Zum Beispiel können unter «die Welt wahrnehmen» grundlegende

Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickelt werden. Zentral ist das eigene Handeln, Explorieren durch Versuch und Irrtum. Entlang der verschiedenen Kompetenzbereiche können Lerngelegenheiten geschaffen werden, die an die Lebenswelt der SuS anschliessen und so die Orientierung und das Handeln in der Welt weiterentwickeln.

Der Kern des NMG im FgE bedeutet darin, die Möglichkeit zu haben, sich der Welt anhand der eigenen Potentiale zu erschliessen (DVK, 2019, S. 21).

4.3 Bildungsinhalt Magnetismus

Im Folgenden wird auf den Sachinhalt des Magnetismus und die damit verbundenen Zusammenhänge eingegangen. Darauf basiert eine didaktische Analyse des Bildungsinhaltes.

Knoblauch (2019) beschreibt einer erlebten Emotionalität eine höhere Beteiligung und Selbstaktivierung der SuS. Dabei sieht sie einen Zusammenhang mit der emotionalen Beteiligung der Erwachsenen⁹ (S. 336). Die Beobachtung von Knoblauch ist ein zentraler Faktor für einen gelingenden Unterricht. Denn empfindet die SHP selbst eine Begeisterung für den zu vermittelnden Inhalt, kann sich die Freude fürs Lernen auch auf die SuS übertragen. Nun wird versucht aufzuzeigen, welcher Reichtum das Thema Magnetismus für ein formales Lernen mit sich bringen kann. Ohne Magnetismus wären viele wissenschaftliche und technische Errungenschaften unserer heutigen Welt nicht denkbar:

- Die Entdeckung des Erdmagnetfeldes und seine Nutzung im Kompass haben die Seefahrt und damit die Geschichte nachhaltig beeinflusst. Die Chinesen erkannten bereits vor Christus die Kraft der Magneteisensteine.
- Magnetismus rettet täglich Leben, denn er ermöglicht es Ärzten den Blick ins Körperinnere zu richten, bevor sie operieren. Anhand einer Magnetresonanztomografie, welche mit Magnetwellen funktioniert, werden Bilder von Organen, Gelenken und auch vom Gehirn gemacht.
- Der grösste Magnet ist die Erde. Sie besitzt zwei gegenüberliegende Pole, den Nord- und Südpol. Die geographischen Pole sind nach der Rotationsachse ausgerichtet. Die magnetischen Pole können dagegen ihre Position verändern. Man geht davon aus, dass das Innere der Erde aus Eisen besteht. Einige Tiere verfügen über einen weite-
ren Sinn; den Magnetsinn. Mit ihm orientieren sie sich am Magnetfeld der Erde.
- Sonnenwinde sind Ströme aus elektrisch geladenen Teilchen, die von der Sonne ins All geschleudert werden. Trifft eine Sonnenwinde auf das Magnetfeld der Erde, können Polarlichter entstehen (Krämer, 2019, S. 3-33).

⁹ Mit Erwachsenen werden Klassenassistenten, SHP, LP gemeint

Diese Fakten zeigen, dass das Phänomen des Magnetismus ein wichtiger Teil der menschlichen Geschichte bildet und unser Leben wie auch das der Tiere deutlich beeinflussen. Diese Erkenntnisse sollen die eigenen, vielleicht auch negativ gemachten Erfahrungen im Physikunterricht überschatten und neue Motivation und Freude für den Unterricht bringen.

Nachfolgend werden die wichtigsten Aspekte und Begriffe des Magnetismus erläutert, welche eine Grundlage für die Vorbereitung des Unterrichts geben. Denn für die didaktische Analyse ist ein Grundwissen der SHP zu einem Sachthema von Bedeutung – auch im FgE. Aus diesem Grund wird das Thema «Magnetismus» von einer höheren und abstrakten Ebene erklärt.

- **Magnetismus** ist ein Überbegriff für sämtliche Erscheinungen, die auf magnetische Kräfte zurückgeführt werden. Historisch wurden magnetische Kräfte erstmals an Steinen aus der griechischen Stadt Magnesia beobachtet. Der Magnet bzw. der Magnetismus ist nach ihr benannt. Der physikalische Hintergrund magnetischer und elektrischer Kräfte wurde erst im 19. Jahrhundert geklärt und 1864 von James Clerk Maxwell mit Hilfe der Maxwellgleichungen mathematisch formuliert.
- Ein **Elementarmagnet** ist das magnetische Moment an einem einzelnen Atom und hilft, die magnetischen Eigenschaften der Materie zu verstehen. Ferromagnetische Materialien können magnetisiert werden. Dies wird verständlich, wenn man annimmt, dass die Elementarmagnete im Material durch ein äusseres Magnetfeld ausgerichtet werden können. Die Ursache für Elementarmagnete an einzelnen Atomen sind die atomaren Spins.
- Unter dem **atomaren Spin** versteht man ein messbares magnetisches Moment von Atomen, welches sich wie ein kleiner Elementarmagnet verhält. Der atomare Spin wird auf die Spins der Teilchen zurückgeführt, welche die Atome aufbauen. Bei ihnen handelt es sich um Elementarteilchen. Jedes davon besitzt einen Spin, das Elektron beispielsweise den Elektronenspin. Die Überlagerung der Spins von allen

Abbildung 13 Atomarer Spin (Schmitt, 2015)

Elementarteilchen in einem Atom verursacht den resultierenden atomaren Spin, der die magnetischen Eigenschaften des Materials bestimmt.

- Die **Elektrodynamik** ist die physikalische Theorie zur Erklärung aller elektrischen Phänomene beispielsweise elektrischer Kräfte, Ströme und Ladungen und sämtlicher magnetischen Phänomene wie Magnetfelder und magnetische Kräfte. Da der Anteil der elektrischen Phänomene überwiegt, spricht man kurz von Elektrodynamik, wobei das Wort "Dynamik" speziell herausstellt, dass auch die zeitliche Veränderung von elektrischen und magnetischen Kräften mit den Formeln dieser Theorie berechnet werden kann.
- Ein **Magnetfeld** äussert sich dadurch, dass magnetische Kräfte festgestellt werden können. Es ist möglich, ein Magnetfeld sichtbar zu machen, indem feine Eisenspäne auf ein Papier gestreut werden, unter dem sich ein Magnet befindet. Oft wird ein Magnetfeld durch Feldlinien symbolisiert. Mit Hilfe der Feldlinien kann man die magnetischen Kräfte bemessen. Die Abnahme des magnetischen Feldes mit zunehmendem Abstand vom Magneten ist der Grund für das Schwenden der magnetischen Kräfte.

Abbildung 14 Magnetfeld (Schmitt, 2015)

- **Feldlinien** sind gedachte Linien, die den Verlauf eines Magnetfeldes darstellen. Dabei werden sie umso dichter gezeichnet, je stärker das Magnetfeld ist. Man kann an die Feldlinien auch eine Pfeilspitze zeichnen, die dann, so wurde es festgelegt, vom Nord- zum Südpol des Magneten zeigt. Eisenpulver ordnet sich entlang der magnetischen Feldlinien in linienförmigen Strukturen an. So können die Feldlinien eines Magnetfeldes im Experiment sichtbar gemacht werden.
- **Magnetische Kräfte** sind spürbar, wenn ein Magnet an ein ferromagnetisches Material oder einen anderen Magneten angenähert wird. Ursache magnetischer Kräfte sind dabei elektrische Ströme, also die Bewegung von Ladungen. Im Gegensatz dazu gibt es im Elektromagnetismus auch elektrische Kräfte, die von ruhenden Ladungen ausgehen

und auf andere Ladungen wirken. In Dauermagneten sind winzige Kreisströme für die magnetischen Kräfte verantwortlich.

- Nach einer **Magnetisierung** wird ein zuvor unmagnetisches Material, beispielsweise ein Stück Eisen, magnetisch. Nur ferromagnetische Stoffe wie Eisen, Nickel und Kobalt lassen sich stark magnetisieren. Die Magnetisierung wird durch eine parallele Ausrichtung der Elementarmagnete im Material erreicht. Dazu muss das Material einem äußeren Magnetfeld ausgesetzt werden.

Abbildung 13 Magnetisierung (Schmitt, 2015)

- Eine **Entmagnetisierung** ist ein Vorgang, bei dem das Feld eines Magneten verschwindet. Dies kann durch harte Schläge auf den Magneten (bzw. allgemein starke mechanische Beanspruchung des Materials), durch intensives Erhitzen oder durch ein sehr starkes äusseres Magnetfeld geschehen. Nach einer Entmagnetisierung sind die magnetischen Kräfte des Magneten verschwunden. Eine erneute Magnetisierung kann das Magnetfeld wieder herstellen, wenn das Material nicht vollkommen zerstört wurde.
- **Nord- und Südpol** sind die beiden verschiedenen Pole eines Permanentmagneten. Dabei geht das magnetische Feld vom Nordpol aus und verläuft, wie über Feldlinien dargestellt werden kann, zum Südpol. Im Inneren des Magneten schliessen sich die Feldlinien dann wieder. Gleichnamige Pole stossen sich ab (also Nord- gegen Nordpol bzw. Süd- gegen Südpol). Entgegengesetzte Pole ziehen sich dagegen gegenseitig an. Die magnetische Kraft auf ein ferromagnetisches Material ¹⁰ ist am Nordpol wie auch am Südpol anziehend.
- **Permanentmagnete** (Dauermagnete) sind Stoffe, die beständige magnetische Kräfte zeigen. Sie können ferromagnetische Stoffe anziehen oder stossen sich an gleichnamigen Polen ¹¹gegenseitig ab.
- **Elektromagnet** ist ein mit elektrischem Strom betriebener Magnet. Dabei kann die Stärke des Elektromagneten durch den Strom reguliert werden. Schaltet man den Strom aus, so verschwindet auch das Magnetfeld wieder. Deshalb werden in der

¹⁰ Ein ferromagnetisches Material ist beispielsweise Eisen, Kobalt oder Nickel

¹¹ Nord- an Nordpol, Süd- an Südpol

Technik oft Elektromagnete und keine Permanentmagnete eingesetzt, da regulierbare Magnetfelder Vorteile bieten. Im einfachsten Fall wirkt eine Drahtspule, die durch einen Strom läuft, wie ein Elektromagnet (Schmitt, 2015).

Mit dem Wissen zum Sachthema kann die didaktische Analyse gemacht werden.

4.4 Didaktische Analyse des Bildungsinhaltes

Folgend wird die didaktische Analyse nach Klafki (1964) aufgezeigt. Dabei wird erläutert, wie der Inhalt «Magnetismus» dessen Bedeutung, aber auch wie der Inhalt sachlogisch aufgebaut werden kann.

4.4.1 Exemplarische Bedeutung

Bei der exemplarischen Bedeutung wird der Wert des Inhalts erläutert. Am Fachinhalt Magnetismus können für jedes naturwissenschaftliche Thema die Herangehensweise und die Auseinandersetzung erklärt werden. So können die SuS beispielsweise anhand der fachgemässen Arbeitsweisen¹² den Inhalt handelnd oder veranschaulicht erarbeiten. Anhand der Arbeitsweisen können mit Unterstützung Sinneseindrücke eingeordnet werden. Die Begriffsbildung wird gefördert. Gezieltes Beobachten und Betrachten dienen dem Einordnen von Sinneseindrücken. Das Erleben des Phänomens Magnetismus erhält einen hohen Wert an materialer Bildung: beispielsweise durch das Zusammenfügen zweier Magnete mit unterschiedlichen Polen wird ein Erlebnis ermöglicht, das die Wahrnehmung fördert. Eine Anziehung und eine Abstossung zweier Gegenstände wird erlebbar. Ebenfalls können Erfahrungen ermöglicht werden, wenn sich beispielsweise zwei Materien weder anziehen oder noch abstossen (beispielsweise ein Stück Holz wird auf einen Magnet gelegt). Die Entdeckung der Selbstwirksamkeit trägt nach Klaus (2019, S 50) wesentlich zur Selbstbestimmung bei. Wie bereits im Kapitel 4.3.1 erläutert, kann sich, erst wenn eine gewisse emotionale Beteiligung der unterrichtenden Person vorhanden ist, dies auf die SuS übertragen. Allgemein geht der Fachinhalt «Magnetismus» dem «Elektromagnetismus» voraus. Im Lp 21 wird der Fachinhalt «Magnetische Phänomene und technische Anwendungen» so erwähnt¹³ (D-EDK, 2014, Kanton ZH, NMG, 5.2).

4.4.2 Gegenwartsbedeutung

Das physikalische Phänomen Magnetismus ist in vielen Bereichen der direkten Lebenswelt der Kinder vorhanden. Die Unterhaltungsindustrie bringt verschiedene Spiele mit Magneten auf den Markt. Magnetische Geschicklichkeitsspiele und Bausysteme, Holzseisenbahnen,

¹² Im Kapitel 4.2.1 werden die Arbeitsweisen erklärt.

¹³ Im Lehrplan 21 werden die nachfolgenden Kompetenzen aufgeführt: NT.5.2 und NT.5.3

deren Waggonen mit Magneten zusammengehalten werden, oder auch ein Kompass, der für Abenteuerspiele eingesetzt wird, sind einige Beispiele dafür. Im Haushalt gibt es in der Küche am Kühlschrank Magnete zum Befestigen von Nachrichten und Einkaufszetteln. Auch in der Schule begegnen SuS Magneten. Das Thema Magnetismus wird ebenfalls häufig im Kinderfernsehprogramm angesprochen oder verarbeitet. Speziell Kinder mit einer Beeinträchtigung werden mit unterschiedlichen Arten der Verwendung konfrontiert etwa zur Befestigung von verschiedenen Dingen an Rollstühlen. Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung wird ein Magnet operativ im Kopf angelegt, damit das Cochlea-Implantat (CI) ¹⁴befestigt, aber auch wieder weggenommen werden kann. Wird der Unterricht¹⁵ fächerübergreifend aufbereitet und kann die spielerische Motivation geweckt werden, bietet das Phänomen Magnetismus eine Vielfalt an Lernmöglichkeiten.

4.4.3 Zukunftsbedeutung

Da der Magnetismus eine der Grundkräfte der Physik ist und in vielen elektronischen Geräten und Apparaturen Anwendung findet, hat dieses Thema auch eine grosse Zukunftsbedeutung für SuS im FgE. Bezüglich des formalen Bildungsinhaltes ist es wichtig, die Kräfte Anziehung, Abstoßen oder auch die Differenziertheit der verschiedenen Materialien zu erfahren. Diese Erfahrung kann für weitere Bildungsinhalte verwendet werden. Im Sinne einer Ermächtigung ist es für SuS im FgE bedeutsam, solche Prozesse benennen zu können. Aufgrund der vielfachen Verwendung im Alltag bietet Magnetismus als Bildungsinhalt gute Lernchancen, eine objektive Welt erschliessen zu können. Kann die Eigenaktivität beispielsweise aufgrund des explorativen Spiels geweckt werden, trägt dies zur weiteren Selbstermächtigung der SuS im FgE bei. Daher ist es von zentraler Bedeutung, ob die SuS überhaupt die Möglichkeit bekommen, sich mit diesem Phänomen auseinander setzen zu können. Aufgrund der hohen Heterogenität des Personenkreises im FgE kann auch deren Zukunftsbedeutung unterschiedlich ausgelegt werden. Besonders für SuS mit einem CI ist eine Auseinandersetzung von hoher Bedeutung, denn mittels Auseinandersetzung mit der Thematik des Magnetismus besteht eine Grundlage für die Selbstbestimmung. Man stelle sich ein Kind mit einem CI vor, welches tagtäglich die Funktion der Anziehung des Magneten machen muss – jeden Morgen beim Aufstehen wird diese Tätigkeit ausgeführt, damit die Hörhilfe befestigt werden kann. Kommt zusätzlich eine geistige Behinderung dazu und der schulische Unterricht eher auf den Fokus auf einen formalen Bildungsinhalt gelegt wird, schwindet die Chance, dass dieser Mensch sich gemäss seinen Aneignungsmöglichkeiten mit dem Magneten auseinandersetzen kann. Bedenkt man zusätzlich, dass ein Magnet unter der Schädeldecke mittels Operation befestigt

¹⁴ Weiter Informationen zum CI unter: <https://www.usz.ch/cochlea-implantat-zentrum/informationen/>

¹⁵ Siehe Kapitel 4.5.1

wurde, erhält ein materieller Bildungsinhalt, beziehungsweise eine Fachorientierung, eine andere Gewichtung – besonders im Bereich der Selbstbestimmung.

4.4.4 Thematische Strukturierung

Aufgrund einer Analyse¹⁶ des Lernmittels «Magnetismus» (Dietrich et al., 2013) und des Buches «Warum zeigt der Kompass immer nach Norden?» (Küntzel, 2019) sowie das Lehrmittel «Experimente zu Elektrizität und Magnetismus» (Göning, 2009) wurden die Inhalte zusammengefasst. Zudem wurde bewusst eine Analyse mittels Lehrmitteln für den Regelschulbereich gemacht. Ziel der Analyse war es, herauszufinden, an welchen Aspekten des Magnetismus sich die Regelschule orientiert. Die thematische Struktur wird in simplifizierter Form erklärt. Dies dient dazu, dass der Inhalt vereinfachter beziehungsweise der Wortschatz in den Unterricht übernommen wird.

- Vorkommen und Funktionalität

Magnete können in unterschiedlichen Formen im Alltag vorgefunden werden. Zusätzlich geht es darum, die Funktionalität und der Nutzen eines Magnetes zu beschreiben. Magnete ziehen Metalle, welche Eisen, Nickel und Kobalt enthalten, an.

- Sortieren und Messen des Anziehungspunktes

Rund um das Phänomen können Sortierungen von Gegenständen aufgrund der Anziehung und Abstossung durchgeführt werden. So kann beispielsweise die Strecke des Abstandes einer Büroklammer gemessen werden.

- Geschichtlicher Hintergrund

Um 600 vor Christus soll ein griechischer Schäfer mit seiner Sandale an einem Berg «kleben» geblieben sein. In seiner Sandale waren Eisennägel verarbeitet und der Berg bestand aus Magnetstein (Magnetit). Es ist jedoch unklar, ob die Geschichte stimmt.

- Unterschiedliche Formen der Magnete

Knopfmagnet, Stabmagnet und Hufeisenmagnet sind die bekanntesten. Die unterschiedlichen Formen wirken sich auf die Kraft aus. Beispielsweise werden Stecknadeln bei einem Hufeisenmagneten nur im Bereich der Magnetpole angezogen. Im gebogenen Teil des Magneten findet keine Anziehung statt. Hingegen ist ein Hufeisenmagnet ungefähr drei Mal stärker als ein Stabmagnet. Hier liegt die Begründung, dass sich beim Hufeisenmagneten die Anziehungskraft der beiden Pole verstärkt, weil sie so dicht beieinander liegen. Ein Elektromagnet kann die Last eines Autos heben.

¹⁶ Ein Mindmap zur Sachanalyse ist im Anhang beigelegt.

- Arten von Magneten

Magnete lassen sich in Permanentmagnete (Dauermagnete) oder Elektromagnete unterscheiden. Permanentmagnete beinhalten Stoffe, die beständige magnetische Kräfte zeigen.

- Magnetisierung eines normalen Stücks Eisen

Ein Magnet besteht aus unzähligen, sehr kleinen magnetischen Teilchen. Sie haben jeweils einen Nord- und Südpol. Die Nordpole zeigen in eine Richtung, die Südpole in die Gegenrichtung. Ein normales Stück Eisen, zum Beispiel ein Nagel, ist nicht magnetisch. Dies liegt daran, dass die Eisenteilchen darin ungeordnet sind. Ihre Pole weisen in verschiedene Richtungen.

- Magnetfeld und Feldlinien

Anhand von Eisenspänen kann ein Magnetfeld sichtbar gemacht werden. Sie ordnen sich je nach Magnet in einem bestimmten Muster. Die Feldlinien sind an beiden Polen am dichtesten, also ist die magnetische Wirkung dort am stärksten. Die Feldlinien verlaufen vom Nord- zum Südpol.

- Unterschiedliche Pole

Meist wird der Südpol mit blauer oder grüner Farbe gekennzeichnet und der Nordpol hingegen mit roter. Zwischen den ungleichartigen Polen verlaufen die Feldlinien am dichtesten.

- Erde als grösster Magnet

Die Erde ist ein riesiger Magnet. Die zwei gegenüberliegenden Pole heissen Nord- und Südpol. Der magnetische Nordpol befindet sich jedoch in der Nähe des geographischen Südpols und der magnetische Südpol liegt wiederum nahe dem geographischen Nordpol. Die geographischen Pole sind nach der Rotationsachse, um die sich die Erde dreht, ausgerichtet. Die magnetischen Pole können dagegen ihre Position verändern. Sie folgen dem Magnetfeld der Erde, das sich ständig bewegt. Aktuell wandern sie ungefähr 150 Meter. Dies ist zwar im Vergleich zur Grösse der Erde nicht viel, kann irgendwann aber zu einer sogenannten Umpolung führen. Dass die Erde ein Magnet ist, hat mit ihrem Aufbau zu tun. Wir leben auf der Erdkruste. Darunter liegt der Erdmantel, welcher aus flüssigem Gestein besteht. In der Mitte befindet sich der unvorstellbare heisse Erdkern. Der innere Erdkern besteht aus einem festen Klumpen aus Metallen, Eisen und Nickel. Der äussere Erdkern setzt sich ebenfalls aus Metallen zusammen, ist jedoch zähflüssig und mit Honig zu vergleichen. Die Drehung der Erde um sich selbst, führt dazu, dass sich das flüssige Metall im äusseren Kern bewegt. Diese Metallströme erzeugen ein unsichtbares Magnetfeld. Dieses Magnetfeld wirkt wie ein Schutzschild um die Erde herum, welches die schädlichen Sonnenwinde abhält. Diese sind Ströme aus elektrisch geladenen

Teilchen, die von der Sonne ins All geschleudert werden. Damit können die Polarlichter erklärt werden, wo die Sonnenwinde auf das Magnetfeld der Erde treffen.

- Einige Tiere orientieren sich am Magnetfeld der Erde

Forscher fanden heraus, dass Zugvögel, aber auch einige andere Tiere über einen Magnetsinn verfügen. Mit ihm orientieren sie sich am Magnetfeld der Erde. Bei Forellen wurden Nervenzellen in der Nase entdeckt. Darin wurden winzige Spuren Magnetit nachgewiesen, welche sich nach dem Erdmagneten richten. Brieftauben besitzen einen Magnetsinn im Schnabel und die Bienen haben diesen Magnetsinn im Hinterleib. Forscher haben herausgefunden, dass sich sogar Rinder, Hirsche, Rehe, Hühner, Füchse und Fledermäuse am Magnetfeld der Erde ausrichten.

- Kompass

Der Kompass hat eine bewegliche Nadel. Sie besteht meist aus magnetisiertem Stahl (veredeltem Eisen). Sie richtet sich immer nach dem magnetischen Nordpol der Erde aus.

- Elektromagnet

Alle Elektromagnete bestehen aus einer Spule und einem Eisenkern. Die Spule ist nichts weiter als ein aufgewickelter Draht, der Strom leiten kann. Der Draht wird um ein Stück Eisen gewickelt - den Eisenkern. Fließt durch einen solchen Draht der Strom, so entsteht um ihn herum ein Magnetfeld. Mehrere nebeneinander liegende Drähte vervielfachen das Magnetfeld, daher sind viele Windungen notwendig. Das Magnetfeld wird ganz besonders dadurch verstärkt, dass ein Eisenkern in der Spule liegt. Dieser wird "magnetisiert" (Küntzel, 2019, S. 3–33).

Anhand der Auseinandersetzung mit der Sachstruktur wurde deutlich, dass für gewisse Inhalte im Bereich Magnetismus abstraktes Denken benötigt wird. Daher sind gewisse Inhalte für den FgE nicht zu empfehlen.

4.5. Strategien zur Erweiterungsmöglichkeiten

Die vom Lp21 formulierte Kompetenz lautet konkret: «Die SuS können elektrische und magnetische Phänomene sowie deren technische Anwendungen untersuchen». (D-EDK, 2014, Lehrplan ZH, NMG). Hollweger (2021, S. 2-3) erläutert wichtige Vorgehensweisen zur Erweiterung der Kompetenz. Dabei gibt sie Impulse zu den Strategien zur Elementarisierung, zur Kontextualisierung und zur Personalisierung.

Strategien zur Elementarisierung:

- Grundlegendere, frühere oder einfachere Fähigkeiten und Fertigkeiten

- Fokussierung auf wenige Fähigkeiten oder eine Fertigkeit
- Auswahl einzelner Kompetenzstufen
- Einfachere Ausführung der Kompetenz
- Handlung fokussieren statt Reflexion der Handlung:
- Erfahrung fokussieren statt Kompetenz

Strategien zur Kontextualisierung:

- In Alltagssituationen lernen
- Erfahrungen und fachspezifisches Wissen verknüpfen
- Handeln in lebensnahen Situationen
- Erfahrungen sammeln statt reflektieren
- Lernsituation anschlussfähig an verfügbare Erfahrungen gestalten
- Lernsituation anschlussfähig an zukünftige Lebenswelten gestalten

Strategien zur Personalisierung:

- Selbstwirksamkeit sichern
- Interessen berücksichtigen
- Potenziale explorieren
- Begabungen und Talente nutzen
- Freiheiten und Autonomie ermöglichen

Eine mögliche Sachstruktur unter Berücksichtigung der Strategie der Elementarisierung nach Hollweger (2021) könnte folgendermassen aussehen:

- Kennenlernen eines Magnets
- Anziehung von Gegenständen
- Erfahrungen mit Süd- und Nordpol
- Magnete im Alltag
- Magnetisierung
- Funktion einer Magnetisierung
- Elektromagnet

Nun wird die thematische Eingrenzung begründet. Denn aufgrund der Sachanalyse wurde deutlich, dass einige Lerninhalte des Kompetenzbereichs «magnetische Phänomene und technische Anwendungen» abstraktes Denken voraussetzen.

Trotzdem kann ein Versuch gemacht werden, dies anhand einer Visualisierung zu erkennen. Im Weiteren ist fraglich, ob die SuS wissen müssen, was ein Magnetfeld ist, denn auch hier benötigt es die Vorstellung von etwas, das nicht anschaulich ist. Der Aspekt, dass die Erde ein Magnet ist und dass Tiere sich mittels des Magnetsinnes daran orientieren, steht vor der

Herausforderung, wie dies handelnd, beziehungsweise spielerisch, dargestellt wird. Kann dies nicht gemacht werden, besteht die Gefahr, dass eine Irritation oder gar Überforderung seitens der SuS aufkommt. Zudem erfüllt dieser Aspekt die Befähigung nicht wirklich. Auch der Strategie von Hollenweger (2021) wird es nach dem Handeln in lebensnahen Situationen und Erfahrungen sammeln statt reflektieren, schwierig gerecht zu werden. Daher wird dieser Aspekt, also die Thematik für das Produkt, dass die Erde ein Magnet ist und sich die Tiere daran orientieren, weggelassen. Jedoch ist der folgende Punkt im Bereich FgE von grösserer Bedeutung. Die Kontextualisierung ist im Fachbereich NMG im FgE ist wichtig. Denn anhand der handlungsorientierten Arbeitsmethoden (Experimentieren, beobachten, betrachten, problemorientiertes Forschen und dem explorativen Spiel) erfahren die SuS beispielsweise die Effekte und die Wirkungen der Magnete. Daher ist es wichtig, dass den SuS die entsprechenden Repräsentationsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Das sprachliche Material muss den SuS zur Verfügung gestellt werden, um das Erfahrene ausdrücken zu können. Damit werden auch wiederum Querverweise zu anderen Kompetenzbereichen im Lp21 deutlich. Anhand der Auseinandersetzung mit der Sachstruktur kann die Kernidee herausgearbeitet werden. Bei allen Inhalten des Magnetismus geht es um den Effekt der Anziehung oder der Abstossung, also um Kräfte, die sich entweder anziehen oder abstossen.

4.5.1 Thema Magnetismus im Lehrplan 21

Im Lp21 ist die Kompetenz «Die SuS können elektrische und magnetische Phänomene sowie deren technische Anwendungen untersuchen» und deren Kompetenzstufen im folgenden Abbild ersichtlich.

Magnetische Phänomene und technische Anwendungen	
NMG 5.2	Die Schülerinnen und Schüler ...
1	2a » können verschiedene Magnete und Magnetspielzeuge untersuchen und das Verhalten beschreiben: stossen sich ab, ziehen sich an, nichts passiert.
	2b » können beschreiben, dass Magnete immer zwei Pole haben, dass sich gleiche Pole abstossen und dass sich ungleiche Pole anziehen. ☒ Magnet, Magnetpole
2	2c » können die Wirkung von Magneten auf verschiedene Materialien untersuchen (z.B. messen, bei welchem Abstand eine Büroklammer angezogen wird; magnetische Türschliesser und Tragkraft von magnetischen Haken prüfen). ☒ magnetische Anziehung, Abstossung; Wechselwirkung von Magneten untereinander
	2d » können einfache Elektromagnete unter Anleitung bauen und anwenden (z.B. Schraube mit Draht umwickeln und an Batterie anschliessen). ☒ Elektromagnet
	2e » können Anwendungen von Magneten und Elektromagneten im Alltag erkennen und erklären (z.B. Kompass reagiert auf Magnetfeld der Erde, Induktionskochfeld).

Abbildung 15 NMG 5.2 (D- EDK, 2014, Lehrplan Zürich, NMG)

Im ersten und zweiten Zyklus werden die Grundansprüche formuliert. Auch werden verbindliche Inhalte ¹⁷wie Magnet und Magnetpole im ersten Zyklus formuliert. Im zweiten Zyklus werden die magnetische Anziehung, die Abstossung sowie die Wechselwirkung von Magneten untereinander und der Elektromagneten als verbindliche Inhalte definiert (D-EDK, 2014, NMG).

Somit gibt der Lp21 inhaltliche Vorgaben, was unterrichtet werden soll. Können die Grundansprüche nicht erreicht werden, müssen andere Überlegungen angestellt werden, damit die Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung ermöglicht werden kann. Daher muss eine Analyse zu den Kompetenzbeschreibungen erfolgen. Aus diesem Grund wird folgend eine Identifizierung zu den Kompetenzbeschreibungen Wollen, Können und Wissen ¹⁸ gemacht, welche auch der Lp21 für einen kompetenzorientierten Unterricht beschreibt.

Das heisst, es passiert eine Art «neue Ordnung», beziehungsweise die Begrifflichkeiten werden den drei Komponenten zugeordnet.

«Wissen» Fachinhalte und Themen/ SuS machen Erfahrungen
• •Magnete und Magnetspielzeuge
• •Magnetpole
• •Anziehung und Abstossung der Pole
• •Wirkung unterschiedlicher Materialien
• •Abstand der Anziehung messen
• •Elektromagnete
• •Magnete im Alltag
• •Erfahren unterschiedliche Arten von Metallen
«Können»:
• verschiedene Magnete und Magnetspielzeuge erleben und das Verhalten beschreiben
• können die Effekte erleben
• können die Effekte beschreiben
• einfache Elektromagnete bauen
• einfache Elektromagnete anwenden
• Anwendung von Magneten Alltag erkennen
• Anwendung von Magneten erklären
«Wollen» die SuS können anhand der Phänomene folgende befähigt werden:
• Erleben Selbstwirksamkeit, indem Effekte und Bewegungen ausgelöst werden können.

¹⁷ Die verbindlichen Inhalte werden mit den drei roten aufeinander Linien bezeichnet.

¹⁸ Die Kompetenzorientierung im Lp21 wurde im Kapitel 3.3.1 erläutert.

<ul style="list-style-type: none"> Wahrnehmung der verschiedenen Effekte der Magnete (Persönliches beziehungsweise - formaler Bildungsinhalt)
<ul style="list-style-type: none"> Spielerisch und kreativ mit Magneten experimentieren (Versuch - Irrtum).
<ul style="list-style-type: none"> Sich mit anderen über die Effekte der Magnete austauschen können (Formaler Bildungsinhalt)
<ul style="list-style-type: none"> Sich als Urheber eines Effektes erleben
<ul style="list-style-type: none"> Verbindungen im alltäglichen Leben erkennen und anwenden können – Lerneffekt wird unmittelbar sichtbar

Tabelle 2 Kompetenzbeschreibung

4.5.2 Differenzierte Lernchancen

Aufgrund der Identifizierung der verschiedenen Komponenten können differenzierte Lernchancen¹⁹ für die verschiedenen Lernniveaus definiert werden.

Lernniveau	Lernchancen
<p>3</p> <p><u>Begrifflich- abstrakte Aneignungsmöglichkeit</u> Repräsentationsformen: begriffliche Repräsentationen Repräsentationen in Zeichensystemen Handlungsbezug: Denkhandeln, Reflexion des eigenen Handelns, Denken ist reversibel</p>	<ul style="list-style-type: none"> Benennen der Bestandteile und Wirkungen (Anziehung, Abstossung, Südpol, Nordpol, Magnete, Elektromagnet) Erlesen und Beschriften von Süd- und Nordpol Messen des Abstands der Anziehung Bauen gemäss einem einfachen Plan für einen Elektromagneten
<p>2b</p> <p><u>Konkret-vorstellende Aneignungsmöglichkeit</u> Repräsentationsbezug: bildliche, sprachliche und ikonische Repräsentationen Handlungsbezug: handeln und denken über mittelbare Anschauung (Vorstellung), Handlung innerlich vorwegnehmen, von der Handlung zur vollständig vorgestellten Handlung</p>	<ul style="list-style-type: none"> Herstellung eines Magneten gemäss Anleitung (Magnetisierung) Messen des Abstands der Anziehung Erleben eines Elektromagneten
<p>2a</p> <p><u>konkret-gegenständliche Aneignungsmöglichkeit (Symbol)</u> Repräsentationsbezug: bildliche und sprachliche</p>	<ul style="list-style-type: none"> Untersuchen und Zuordnung der verschiedenen Materialien und deren Wirkung von Magneten Entdecken von Magneten im Alltag

¹⁹ Um individuelle Lernchancen zu formulieren, werden wichtige Kenntnisse beispielsweise diagnostisches Wissen zur Person benötigt.

<p>Repräsentationen, Handlungsrepräsentationen, Gegenstandsrepräsentationen Handlungsbezug: konkrete Handlungen mit unmittelbarer Anschauung, Erfahrungen mit der dinglichen und personalen Welt stehen im Zentrum des Handelns und Denkens.</p>	
<p>1b <u>konkret-gegenständliche Aneignungsmöglichkeit</u> Repräsentationsbezug: Handlungsrepräsentation und Gegenstandsrepräsentationen Handlungsbezug: Objekte, Beziehungen der Magnete und Ursache – Wirkung sind von zentraler Bedeutung.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Erfahren des Nutzens von Magneten im alltäglichen Leben • Umgang mit konkreten Magneten als zentrale Aufgabe • Spielerisches Entdecken von Effekten der Magnete, Erkunden von Magneten (beispielsweise die Wirkung von zwei gleichen Polen)
<p>1a <u>Basal-perzeptive Aneignungsmöglichkeit</u> Repräsentationsform: Wahrnehmungsrepräsentation Handlungsbezug: Ereignisse und der eigene Körper stehen im Vordergrund.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wahrnehmungsreize und Bewegungsreize die Effekte der Magnete am und mit dem eigenen Körper wahrnehmen. • SuS erleben sich als Urheber der Effekte

Tabelle 3 Lernchancen

4.5.3 Identifizieren der zentralen Komponenten zu magnetischen Phänomenen

Hollenweger (2021) formuliert folgende Fragen, um die Komponenten zu definieren. Die Beantwortung dient der Zusammenfassung im Bereich FgE.

Was? Was sollen die Schülerinnen/die Schüler können? (Kompetenzen)

- Die SuS erfahren die Effekte der Magneten
- Sie erkennen Magnete in ihrer unmittelbaren Umwelt
- Sie erfahren Ursache – Wirkung bei Magneten

Wozu? Wozu sollen die Schülerinnen/die Schüler diese Kompetenzen verwenden können? (Befähigung)

Je nach Aufbereitung und Gewichtung des Unterrichts kommen unterschiedliche Befähigungen zum Tragen. Folgende primäre Befähigungen können herauskristallisiert werden.

- Sich selbst sein und werden: Entwicklung der Urheberschaft, die sich in der Entwicklung von Selbstwirksamkeit zeigt.
- Erwerben und nutzen – Erschliessen der Welt.

Wo? Wo können die Schülerinnen/die Schüler diese Kompetenzen erwerben? (Lern- und Lebensbereiche)

- Im Schulzimmer, auf einem Rundgang im Schulhaus und eventuell im Rahmen außerschulischen Lernen mittels eines Ausflugs zu einer Ausstellung über Natur und Technik.

Wie? Wie können die Schülerinnen/die Schüler diese Kompetenzen erwerben?

- Passende Arbeitsweisen (betrachten, beobachten und untersuchen, freies Explorieren, experimentieren, problemorientiertes Forschen)
- Passende Repräsentationen zur Beschreibung des Erfahrenen
- Rhythmisierung: Forschertagebuch als Hilfe der Verinnerlichung

Wer? Welche Schülerinnen/Schüler betrifft das?

- SuS im 2. Zyklus
- SuS im FgE

4.6 Fächerübergreifender Unterricht

Für Pitsch und Thümmel (2011) ist die Auffächerungen im Unterricht für Kinder mit geistiger Behinderung ungeeignet. „Der Unterricht ist schulfachübergreifend ganzheitlich anzulegen, was ganz besonders für handlungsorientierten oder Projektunterricht gilt“ (S. 136).

4.6.1 Begriffsbildung

Im Unterricht des FgE steht beim Erleben im Vordergrund. Wie bereits erklärt, erfahren SuS zum Phänomen «Magnetismus» viele Eindrücke, welche sprachlich ausgedrückt werden möchten. Damit das Erlebte ausgedrückt werden kann, muss das sprachliche Material zu Verfügung stehen. Aufgrund der sprachlichen Hindernisse im FgE wird eine bewusste Begriffsbildung wichtig.

El Mogharbel und Deutsch (2007) erklären in ihrem Artikel, dass sprachliche Äusserungen in einen Handlungszusammenhang eingebettet sind. Denn eine Sprache zu beherrschen, bedeutet mehr als die Bedeutung von vielen Wörtern zu kennen und Wörter nach grammatischen Regeln miteinander kombinieren zu können. Beim Einsatz von Sprache geschieht eine Anpassung an Gegebenheiten, die das Gesprochene in einem lokalen, temporalen und personalen

Bezugssystem verankert. Sprachliche Äusserungen werden nur in Bezug auf Situationen, in denen sie hervorgebracht und wahrgenommen werden, erlernt (S.58-59). Auch Zollinger (2015) betont die Wichtigkeit der Handlung der Sprache. Sie erklärt, dass erst das Tun selbst oder der Gegenstand als solcher im Vordergrund des Interesses steht. Erkennt ein Kind, dass die Welt verändert werden kann, erhält die Handlung eine Bedeutung (S 32-34.). Im Weiteren betont sie, dass es auf jeder Entwicklungsstufe es darum geht, dem Kind zu zeigen, dass Wörter bedeutungsvoll und interessant sein können. Daher steht bei einer Unterrichtseinheit die Handlung im Vordergrund. Zusätzlich betont sie die Wichtigkeit der Triangulation²⁰. Der Blick zum Gegenstand und wieder zurück zur Bezugsperson ist eine relevante Voraussetzung, damit die Verbindung zwischen Wort und Gegenstand oder Handlung einfacher erkennbar ist (S.114).

Für den Unterricht im FgE wird der Begriffsbildung einer Handlungsorientierung einen besonderen Schwerpunkt beigemessen. Zur Begriffsbildung wird erst die Handlung angeboten und dann wird mit der Sprache, beziehungsweise den spezifischen Worten, in Verbindung gebracht.

4.6.2 Querverweise für andere Fachbereiche

Im Anschluss werden Ideenvorschläge zur Umsetzung weiterer Fachgebiete aufgeführt. Dabei geht es um Anregungen und die Inspiration steht im Vordergrund. Ein kritisches Überlegen und Abwägen sind erforderlich, wie eine mögliche Umsetzung vorgenommen werden kann.

- Deutsch

D.2.A²¹.: Die Schülerinnen und Schüler verfügen über Grundfertigkeiten des Lesens. Sie können ihren rezeptiven Wortschatz aktivieren, um das Gelesene schnell zu verstehen.

Ideenvorschlag: Anhand des Forschertagebuchs, welches mittels Piktogrammen oder der Schrift die Handlungen beschreibt, kann eine Leseerwartung aufgebaut werden. Für SuS mit Aneignungsniveau 1a und 1b kann das Erlebte mittels Videos oder Fotos festgehalten werden.

D.3.A.1: Die Schülerinnen und Schüler können ihre Sprechmotorik, Artikulation, Stimmführung angemessen nutzen. Sie können ihren produktiven Wortschatz und Satzmuster aktivieren, um angemessen flüssig zu sprechen.

Ideenvorschlag: Aufgrund der bewussten Begriffsbildung mit der Grundlage der Handlungsorientierung zum Thema wird der Wortschatz aufgebaut und in der Situation angewendet.

Tabelle 4 Ideenvorschläge zu Deutsch

- Mathematisches Verständnis

²⁰ Zollinger versteht die Triangulation als Ursprung der Sprachentwicklung.

²¹ Codierung der jeweiligen Kompetenzstufe (Lp21)

D.2.B.1: Die Schülerinnen und Schüler können flexibel zählen, Zahlen nach der Grösse ordnen und Ergebnisse überschlagen

Ideenvorschlag: Mathematische Aufgaben können während des Unterrichts spielerisch verpackt werden. Die geordneten Gegenstände können gezählt werden oder es können Zählungen der Büroklammern, die von einem Elektromagneten angezogen werden, gemacht werden. Auch bei der Magnetisierung, beispielsweise eines Nagels, kann das Zählen geübt und mittels einer Aufgabe impliziert werden.

MA.3.A.1: Die Schülerinnen und Schüler verstehen und verwenden Begriffe und Symbole zu Grössen, Funktionen, Daten und Zufall.

Ideenvorschlag: Der Anziehungspunkt eines Magneten kann gemäss den Repräsentationsmöglichkeiten gemessen werden. Dabei wäre es auch interessant, mit unterschiedlichen Stärken der Magneten zu experimentieren und diese zu vergleichen.

MA.3.C.1: Die SuS können Daten zu Statistik, Kombinatorik und Wahrscheinlichkeit erheben, ordnen, darstellen, auswerten und interpretieren

Ideenvorschläge: Die Zuordnungen können anhand einfacher Tabellen eingeordnet werden (wird angezogen/nicht angezogen). Eine weitere Übung kann das Abmessen des Anziehungspunktes sein. Die Ergebnisse können in Tabellen eingeordnet und die Kategorien müssen den SuS angepasst werden. Beispielsweise kann die Kategorie Magnete um eine dritte Kategorie erweitert werden.

	 Abstand
 Zwei Daumen	
 Zwei Daumen	
 1 Daumen	

Abbildung 16 Beispiel Arbeitsblatt

Inspiration nach Pitsch und Limbach-Rich (2019), welche im Kapitel «Tabellen und Diagramme» erklärt werden, dass SuS mit kognitiver Beeinträchtigung durchaus mit Tabellen umgehen können (S. 183-184).

Tabelle 5 Ideenvorschläge zu Mathematik

- Technisches oder textiles Gestalten

TTG.2.E.1: Die SuS können Eigenschaften und Wirkungen von Materialien und Werkzeugen erproben und im bildnerischen Prozess einsetzen.

Ideenvorschlag: Anhand verschiedener Arten von Stoffen wird eine Tasche genäht (von Hand oder mit der Nähmaschine) und darauf Magnetverschlüsse befestigt. Verschiedene Gebrauchsobjekte bieten für den unmittelbaren Alltag, wie beispielweise einen Latz oder eine Schürze nähen. Eine weitere Idee besteht darin Magnete in die Pfoten von Plüschtieren einzunähen.

Ideenvorschlag: Endprodukt des Unterrichts ist ein Notizzettelhalter. Damit wird ein Stück Holz nach eigener gewünschter Form ausgesägt und daraufhin wird das Objekt mit Magnetfarbe angemalt. Mittels eines kleinen Magneten werden Zettel, Karten etc. befestigt.

Tabelle 6 Ideenvorschläge zu technischen und textilen Gestalten

- Musik

MU.1.A.1: Die SuS können sich singend in der Gruppe wahrnehmen und ihre Stimme im chorischen Singen differenziert einsetzen.

Ideenvorschlag: gemeinsames Singen als Einstieg und Rhythmisierung einer Unterrichtseinheit. Das Lied passt zum Thema.

Tabelle 7 Ideenvorschläge zu Musik

4.7 Fazit

Anhand der Erläuterung des Bildungsverständnisses wird klar, dass die Verschränkung eines materiellen und formalen Bildungsinhalts benötigt wird. Damit wird ein Erschliessen von Wirklichkeit (also des aktuellen und zukünftigen Lebensraums) und gegenüber der Welt des Erschlossen-Seins verwirklicht werden kann. Diese Erläuterung bietet die Grundlage der Wichtigkeit im Fachbereich NMG, beziehungsweise eines Sachunterrichts, im FgE. Dabei ist es relevant, dass die Auswahl der Themen in der unmittelbaren Welt wieder zu finden ist. Wird eine Identifizierung zu den Kompetenzbeschreibungen Können, Wollen und Wissen unternommen, offenbaren sich Lernchancen für alle SuS in den jeweiligen Aneignungsmöglichkeiten. Aufgrund der Analyse der Sachstruktur kristallisierte sich heraus, dass für gewisse Lerninhalte zum Thema Magnetismus abstraktes Wissen vorausgesetzt wird und daher nicht für den FgE geeignet ist, da sich allenfalls eine Irritation, beziehungsweise eine Überforderung, mit sich bringt. Magnetismus bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten fächerübergreifend zu vermitteln, was wiederum den didaktischen Ansprüchen für den FgE entspricht. Zudem muss SuS im Bereich FgE das sprachliche Material zur Verfügung stehen, damit sich Begriffe handlungsorientiert bilden können.

5. Produktentwicklung

Einleitend wird der Prozess der Produktentwicklung erklärt. Zuerst wurde ein Leitfadeninterview erstellt, um herauszufinden, welche Aspekte eine Vorbereitung für den Sachunterricht erleichtern können. Im zweiten Teil wird der Aufbau des Produktes erläutert. Folgend wird der Begriff Nutzer oder Nutzerin verwendet. Dabei werden Lp gemeint oder SHP – einfach jene, welche für die Vorbereitung des Unterrichts zuständig sind.

5.1 Bedarfsanalyse

Bevor mit der Entwicklung des Produktes begonnen werden konnte, stellte sich die Frage, welche Aspekte betrachtet werden müssen, damit das Produkt die unterrichtenden Personen unterstützt, was sich schlussendlich wiederum auf den Lernprozess des SuS auswirken kann. Daher wurde die Methode des Leitfadeninterviews gewählt. Dabei bleibt es bei einer Einzelfallorientierung und kann nicht als eine Verallgemeinerung angesehen werden. Einzelfälle liefern daher nur zufälliges Material (Meyring, 2015, S. 20).

Bei einem Expertinneninterview handelt es sich um eine qualitative Erhebungsmethode. Dabei wurde das Interview mit zwei Personen durchgeführt, welche über mehrere Jahre im sonderpädagogischen Bereich tätig sind. Die Fragen wurden zur Vorbereitung abgegeben. Aufgrund einer technischen Panne musste ein Interview zwei Mal durchgeführt werden.

Die erste Person hat einen Masterstudiengang in Psychologie und einen weiteren in Schulischer Heilpädagogik absolviert. Aktuell schreibt sie ihre Dissertation zu einem Thema im Bereich FgE. Sie arbeitete zudem mehrere Jahre als SHP im Sonderschulsetting, aber auch im IF Bereich.

Die zweite Person hat eine Ausbildung zur Grundstufenlehrerin, als Primarlehrerin und den Masterstudiengang als Schulische Heilpädagogin abgeschlossen. Sie verfügt über eine langjährige Erfahrung im Bereich mit Verhaltensauffälligkeiten und im FgE.

Beide Personen durfte ich im Rahmen meiner Tätigkeit als Lehrperson an der Sonderschule, wo ich aktuell tätig bin, kennenlernen. Eine Person möchte anonym bleiben, aus diesem Grund werden keine Namen genannt. Die zwei Expertinnen konnten zu unterschiedlichem Wissen befragt werden. Einerseits konnte ich eine Person mit einem Reichtum an didaktischem und methodischem Wissen befragen, andererseits verfügt die zweite Person ein Reichtum an Wissen aus der Praxis und somit praktisches Wissen zur Unterrichtsvorbereitung.

Im Voraus wurden Leitfragen²² erstellt. Nach Walter- Klose (2015) beinhaltet ein strukturiertes Interview die genaue Formulierung der Frage und deren Reihenfolge ist klar vorgeben (S. 283). Die offen formulierte Hauptfrage lautete:

Welche Ansprüche müsste ein Lehrmittel erfüllen, damit meine Vorbereitungen als SHP für den Unterricht erleichtert werden?

Das Interview ²³wurde in einen Einstiegsteil, einen Hauptteil und den Abschluss aufgeteilt. Der Einstieg beinhaltet die bisherige Verwendung von Lehrmitteln. Der Hauptteil bezieht sich auf das künftige Produkt, also welche Aspekte beachtet werden müssen, um die Vorbereitung zu erleichtern. Beim Abschluss konnten die befragten Personen noch ergänzende Angaben machen und mein persönlicher Dank wurde ausgesprochen. Beide Interviews dauerten zwischen 20 – 25 Minuten.

Um die erhaltenen Informationen zu dokumentieren, wurde eine Tonaufnahme angefertigt (Mayring, 2016. S. 70). Das Gesprochene wurde zuerst transkribiert. Dabei handelte es sich um eine Übertragung vom Dialekt ins Schriftdeutsch (Meyring, 2016, S.91). Daraus wurde ein zusammenfassendes Protokoll²⁴ erstellt.

Bei einem zusammenfassenden Protokoll besteht die Möglichkeit, bereits bei der Aufbereitung zu reduzieren. Der Grundgedanke dieser inhaltsanalytischen Methode ist, das Allgemeinheitsniveau des Materials zu vereinheitlichen und schrittweise höher zu setzen. Meyring (2002) beschreibt verschiedene reduktive Prozesse. Dabei wurde der Prozess der Bündelung gewählt. Inhaltlich wurden eng zusammenhängende, im Text aber weit verstreute Propositionen als Ganzes in gebündelter Form wiedergegeben (S. 96). Die Ergebnisse der zwei Interviews werden in Textform nebeneinander aufgeführt.

5.1.1 Ergebnisse und daraus resultierende Anforderung an das Produkt

Die Ergebnisse werden den zwei Hauptfragen zugeordnet.

- Wie werden Lehrmittel aktuell verwendet?

Bei der Frage, wie Lehrmittel bis anhin verwendet wurden, gaben beide Personen an, dass sie von Lehrmitteln, welche üblicherweise für die Regelschule konzipiert sind, eine Orientierung erhalten. Beide orientieren sich oft an den Schwerpunkten eines Lehrmittels. Um Handlungszugänge zu schaffen, orientierten sie sich beide eine Stufe, beziehungsweise einen Zyklus, tiefer. Aber auch hier mussten wiederum Anpassungen gemacht werden. Eine Person gab an, dass ihr die Verwendung von Lehrmitteln eine Orientierung bei der Sachstruktur gebe. Die

²² Die Leitfragen sind im Anhang angefügt

²³ Das komplette transkribierte Interview ist im Anhang

²⁴ Siehe Anhang

andere Person gab an, dass sie sich vor allem im Fachbereich NMG oft die Sachstruktur selbst erarbeiten musste.

- Was würde die Vorbereitung erleichtern?

Beide würden ein Aufzeigen der Elementarisierung, der Lernchancen zu den Aneignungsniveaus bevorzugen. Vorgefertigtes Bildmaterial bezogen auf die Repräsentationsmöglichkeiten verringern die zeitliche Vorbereitung. Zudem würden beide Befragten Ideen zu Handlungsvorschlägen begrüßen. Sie empfinden vorgefertigte Videos für SuS als nicht notwendig. Eine Person meinte, dass damit nur einzelne SuS profitieren können. Hingegen wäre ein Aufzeigen einer Sachstruktur im Fachbereich NMG besonders wertvoll. Beide erwähnten, dass eine Vielfalt an Ideen aufgrund der hohen Heterogenität benötigt wird. Eine Person erwähnte, dass Unterrichten Energie erfordert. Muss nach Unterrichtschluss zur Vorbereitung viel gelesen werden, wirkt sich das auf die Motivation der Vorbereitung aus. Digitalisierte Anschauung, beziehungsweise Videos, würden dies erleichtern. Sie erwähnte auch, dass eine einfache Beschaffung von Materialien wichtig sei, weil es viel Zeit in Anspruch nimmt. Die Ergebnisse der ersten Hauptfrage ergaben, dass eine Verwendung von Lehrmitteln ohne jegliche Anpassung an die jeweilige Personengruppe nicht passiert. Im Weiteren werden aktuell Lehrmittel von den Expertinnen auch als Orientierung verwendet.

Aus den Interviews wurden folgende Aspekte festgehalten, welche das digitale Lehrmittel beinhalten sollen:

- Aufzeigen der Elementarisierung
- Aufzeigen der Lernchancen zu Aneignungsniveaus
- vorgefertigtes Bildmaterial bezogen auf Repräsentationsmöglichkeiten
- Ideen zu Handlungsvorschlägen
- Digitalisierte Anschauung in Form von Videos
- Sachstruktur des Themas

5.2 Aufbau des digitalen Buches

Wie bei der Einleitung erwähnt, erhielt ich die Inspiration zum Erstellen des Buches vom didaktischen Lehrfilm «der Energieerhaltungssatz – ein Unterrichtsthema für alle Schülerinnen und Schüler ?!» von Terfloth et al. (2012) Dabei wird gezeigt, wie das Thema «Energie» unterrichtet werden kann.

Vor dem Hintergrund der Ergebnisse und Erkenntnisse der Interviews wurde das digitale Lehrmittel auf Zuugs, von der HfH zur Verfügung, gestellt. Zuugs²⁵ ist eine Plattform für Publikationen und interaktive Materialien.

Hier der QR-Code für das Lehrmittel:

Das dazu benötigte Passwort lautet «Magnet777»

Für die Erstellung des Lehrmittels im Rahmen der Masterarbeit erhielt ich von Annette Kitzinger die Genehmigung zur Verwendung der Metacomsymbole²⁶.

5.2.1 Einstieg

Der Einstieg erläutert die Absicht des Lehrmittels. Mit dem Bezug zum Lp 21 und dem Anspruch an eine verbindliche Orientierung beim Planen der Bildungsangebote wird aufgezeigt, dass der Lp 21 keine Orientierung zur konkreten Umsetzung des Bildungsauftrags gibt, wenn SuS mit kognitiver Beeinträchtigung die Grundansprüche nicht erreichen. Die Kernidee des Magnetismus, die Anziehung und Abstossung von Kräften, wird erwähnt. Im Weiteren wird erläutert, dass es sich um ein Sammelsurium an Ideen handelt, welche aber wiederum an die jeweiligen SuS angepasst werden müssen.

5.2.2 Theoretischer Bezug und Lehrplan 21

Hier wurden kurz die Folien²⁷ des Lp21 zur Erweiterung der Fachbereiche sowie zur Folie der überfachlichen Befähigungsbereiche aufgezeigt. Mit dem Link zur Broschüre «Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen» soll der Nutzer oder die Nutzerin Zugang zur Grundlage des Lehrmittels erhalten. Eine weitere theoretische Grundlage bilden die Aneignungsniveaus. Hier wurde die Folie von Dietrich (2019) verwendet.

²⁵ Verfügbar unter: <https://zuugs.hfh.ch/>

²⁶ Metacom. Symbolsystem zur Unterstützung der Kommunikation. Verfügbar unter: <https://www.metacom-symbole.de>

²⁷ Der theoretische Bezug wurde im 3.Kapitel dieser Arbeit näher erläutert.

Auf der nächsten Seite wird der Kompetenzbereich Magnetismus im Lp 21 aufgezeigt. Auch wurde der Link für die entsprechende Seite angefügt.

Auf der dritten Seite des Kapitels wurde die Identifizierung der Kompetenzbeschreibung aufgeführt. Aufgrund der Verständlichkeit wurde «Identifizierung» mit «Komponente» ausgetauscht. Diese Auflistung ist mir persönlich wichtig. Anfänglich elementarisierte ich die Kompetenzstufen und musste merken, dass die Lernchancen mit dieser Vorgehensweise äusserst eingeschränkt werden. Mittels einer Identifizierung, beziehungsweise einer neuen Ordnung der Kompetente nach Wissen, Wollen und Können werden neue Lernchancen ersichtlich. Deshalb war mir die Aufführung der Komponente der Kompetenzbeschreibung bedeutsam. Demzufolge wurden auf der nächsten Seite die Lernchancen aufgeführt. Die Nutzerin oder der Nutzer soll schnell einen Überblick über die möglichen Lernchancen erhalten.

Auf der nächsten Seite wurde die persönliche Ausarbeitung der didaktischen Umsetzung mit Bezug der Folie (Wer, Was, Wo, Wie, Wozu) aufgelistet. Besonders der Bezug der Befähigung beschreibt die Begründung für den (formalen) Bildungsinhalt.

5.2.3 Forschertagebuch und Rhythmisierung

Terfloth und Bauersfeld (2019) beschreiben die Wichtigkeit der Rhythmisierung im FgE (S.204-205). Diesem Aspekt wurde mit einem Forschertagebuch probiert gerecht zu werden. Ein Forschertagebuch gibt eine gewisse Struktur für die Lerneinheiten vor. Mit einem Lied können die Unterrichtsstunden zusätzlich rhythmisiert werden. Pitsch und Limbach-Reich (2019) betonen, dass Motivation und Emotionen ein wichtiger Bestandteil für das Lernen sei (S. 236-237). Gemeinsames Singen löst Emotionen aus und ein Mitsummen lässt den Körper wahrnehmen. Diese Gründe sprachen für ein Lied. Leider konnte kein passendes Lied für den FgE gefunden werden, welcher vom Text nicht zu komplex ist. Deshalb habe ich das Lied «ich lebe auf der Erde» von Andrea Hüglings vereinfacht und die Strophen dem Inhalt angepasst. Folge dessen hat das Lied keinen Refrain. Je nach Aneignungsniveau und Lernstand können die Strophen verschieden verwendet werden. Das Video mit dem Klavierspiel kann bei guter Audioqualität direkt im Unterricht benutzt werden oder im Anhang sind die Noten aufgeführt.

Das Forschertagebuch wurde vor dem Hintergrund weiterer Aspekte aufgebaut. Hier ein Beispiel für eine mögliche Seite.

Abbildung 17 Beispiel Forschertagebuch

Dabei wurden folgende Aspekte, welche bereits im 2. Kapitel erläutert wurden, beachtet und angewendet.

- Pitsch und Limbach-Reich (2019) beschreiben den *Primacy-Effekt und Recency Effekt*. Das Wichtigste soll zu Beginn und am Schluss kommen, damit es besser abgespeichert werden kann (S. 236-237). Aus diesem Grund wurden eine Einstiegsfrage und die Beantwortung der Frage zu Beginn und am Ende erläutert. Die Einstiegsfrage entspricht einem kompetenzorientierten Unterricht, wie es im Buch «Lernwelten» erläutert wird. (Kalcsics & Wilhelm, 2017, S. 34-35).
- Bezogen auf die *Arbeitsgeschwindigkeit und die Ausdauer* sprechen Pitsch & Limbach-Reich (2019) von einer kognitiven Belastbarkeit von 10 -15 Minuten (S.98-99). Daher wurden die Inhalte eher kurzgehalten. Besprechen und Lesen der Einstiegsfrage erfordern kognitive Leistungen. Die darauf entsprechenden Arbeitsformen, wie sie Häussler (2019) beschreibt, werden bezüglich der Arbeitsweisen (Betrachten, Beobachten und Untersuchen, freies Explorieren, Experimentieren oder problemorientiertes Forschen (S. S. 531-539) handelnd ausgeführt. Das Beantworten der Frage benötigt wiederum kognitive Leistungen. Damit werden für abwechselnde Arbeitsweisen und damit unterschiedliche Anforderungen an kognitiven Leistungen gewährleistet.
- Betreffend des *Gedächtnisses* betonen Pitsch und Limbach-Reich (2019), dass Menschen mit starker kognitiver Beeinträchtigung Probleme mit den Prozessen des Einprägens, mit der Organisation von Informationen bei der Aufnahme haben. Zudem haben Sprachprobleme erhebliche Auswirkungen auf die Gedächtnisleistung. Ist die

Sprache eingeschränkt, können sich wichtige Strategien nur wenig ausgeprägt entwickeln. Somit ist die Gedächtnisbildung eng mit der Sprachbildung verbunden. Eine weitere Besonderheit im FgE ist, dass SuS erfolgreicher auf einen visuellen Reiz als auf einen akustischen Reiz reagieren (S. 236-237). Vor diesem Hintergrund wurde die Einstiegsfrage wie auch die Beantwortung visualisiert. Die Fragen und die Beantwortung der Fragen müssen je nach SuS zusammen mit der Lehrperson angeleitet versprachlicht werden. Auch das Erlebte wird mittels Fotos oder Video bildlich dargestellt.

Darauf werden im Buch die Lerneinheiten kurz erklärt. Die Bedarfsanalyse ergab, dass ein Aufzeigen der Sachstruktur die Vorbereitungszeit minimieren würde. Daher kann ein Mindmap zur Sachstruktur des Themas mittels Link abgerufen werden.

Persönlich konnte ich keine Gebärde für Magnet der PORTA²⁸ Gebärden im Gebärdenlexikon finden. Aus diesem Grund wurde die Deutschschweizer Gebärde für Magnet von der Gebärdensprachlehrerin Nejla Helbling mittels eines Videos gezeigt.

5.2.4 Ideen und Anregungen

Jede Lerneinheit wurde anhand des Unterrichtsprinzip «Scaffolding» angelehnt.

1. Phase (building the field): Annäherung und handelnder Umgang mit dem Lerngegenstand auf der Grundlage von Vorwissen und Erfahrungen.
2. Phase (modeling the genre): Einführung in das geforderte sprachliche Register.
3. Phase (joint construction): gemeinsame Bedeutungsaushandlung, Verständnis des Lerngegenstandes erarbeiten.
4. Phase (independent writing): Schreiben von Texten (Kalsics & Wilhelm, 2018, S.33).

Im Rahmen der Lerneinheiten können die vier Phasen nicht klar getrennt werden.

Während der ersten Phase wird die Einstiegsfrage zusammen gesprochen. Anhand der Visualisierung der Wörter mittels Piktogrammen kommen die SuS zu einer ersten Berührung mit den erforderlichen Wörtern. In der zweiten Phase steht die Handlung im Vordergrund. Die SuS machen Erfahrungen mit den jeweiligen Lerneinheiten, beziehungsweise mit der Handlung. Die Handlung wird mittels Fotos oder Zeichnung im Forschertagebuch festgehalten. Anhand der Handlung erarbeiten die SuS den Lerninhalt. In der letzten Phase wird zusammen der Lerninhalt anhand einer Visualisierung festgehalten. Sie wird wiederum auf die entsprechende

²⁸ PORTA. Gebärdenlexikon. Verfügbar unter: <https://www.tanne.ch/porta?mscl-kid=7992ac11d11911ecbd853ed967a05726>

Repräsentation angepasst (Foto, Video, Piktogramm oder Schrift). Das Festhalten des Lerninhalts soll die Merkfähigkeit der SuS unterstützen.

Wie Kalsics und Wilhelm (2018) im Buch «Lernwelten», einem fachdidaktischen Buch für Lehrpersonen der Regelschule, erläutern, sind beim Scaffolding im Sachunterricht auch die Grundsätze und Ziele sowohl der Wissenschaft als auch der Sprache gleichermaßen zu beachten (ebd.). Im Kapitel 4.6.1 wurde erläutert, dass die Begriffsbildung ein wichtiger Aspekt im FgE ist. Beide Bereiche sowohl der Regelschulbereich als auch der FgE, müssen didaktischen Überlegungen die Sprache implizieren. Nun wird der Unterschied erläutert: beim Erstellen der Einstiegssätze und Sätze zur Beantwortung der Fragen war einerseits wichtig, dass die nur die wichtigsten Piktogramme aufgeführt wurden. Die Sätze beziehen sich auf die Handlung. Somit liegt der Schwerpunkt der Begriffsbildung bei der Benennung der Handlung. Mittels der App «TD Snap»²⁹ wurden die Sätze zusammengestellt. Das App verfügt über verschiedene Symbolarten, unter anderem auch Metacom.

Die Erfahrung wurde gemacht, dass die Piktogramme und die dazu benötigten Wörter einzeln angepasst werden mussten. Der Versuch mittels einer Funktion, ganze Sätze direkt in Piktogramme zu übersetzen, war nicht zufrieden stellend. Denn so ergaben sich Sätze, die eine zusätzliche Abstraktion³⁰ verlangten. Mein Anspruch war es, dass einfache, aber korrekte Sätze in der Schriftsprache von den SuS³¹ gelesen werden können.

5.2.4.1 Erläuterung der Lerneinheiten

Die sieben Lerneinheiten wurden vor dem Hintergrund der Sachstruktur aufgebaut. Dabei kann die Nutzerin oder der Nutzer auswählen, wie weit sie die Lerneinheiten unterrichten möchten. Jedoch sind sie so aufgebaut, dass in den ersten zwei Lerneinheiten die SuS die Grundlage des Magnetismus erfahren können. Darauf nimmt die Komplexität langsam zu. Die Lerneinheit Elektromagnet ist nur für SuS mit dem Aneignungsniveau 2b und 3 gedacht, da eine gewisse Abstraktion und ein Basiswissen zu Strom vorausgesetzt werden.

In einem ersten Teil jeder Lerneinheit wird der Nutzerin oder dem Nutzer die Einstiegsfrage aufgezeigt. In einem nächsten Schritt wird der Lerninhalt erklärt. Dabei wird auch der Kerninhalt aufgezeigt. In einem weiteren Schritt wird das Video für eine mögliche Handlungsumsetzung gezeigt. Darauf werden die Lernchancen zu den einzelnen Aneignungsmöglichkeiten erläutert. Ziel dabei ist es, dass für die Nutzerin oder der Nutzer die Lernchancen für die

²⁹ TD Snap. *Kommunikationssoftware*. Verfügbar unter: <https://de.tobiidynavox.com/pages/td-snapTD Snap>

³⁰ Beispielsweise der Satz «Ein Magnet zieht die Büroklammer an». Das Piktogramm «an» wird mit einer Figur gezeigt, die sich an einen Gegenstand lehnt. Im Zusammenhang mit der Anziehung macht dies keinen Sinn beziehungsweise wird eine zusätzliche Abstraktion verlangt. Deshalb mussten andere passende Piktogramme gesucht werden.

³¹ Sofern die SuS über die dazu benötigten Fähigkeiten verfügen.

jeweiligen SuS offensichtlich sind. Die Antwort zur Einstiegsfrage ist wiederum mittels Piktogrammen und der Schrift visualisiert, damit der Nutzer oder die Nutzerin nicht lange die Piktogramme zusammensetzen muss. Die Vorlage und somit die Einstiegsfragen und deren Beantwortung sind mit einem Link für eine Worddatei angefügt. Im Weiteren werden andere Ideen zur Ergänzung oder zur Anpassung der Lerneinheiten anhand von Videos, Fotos oder sonstigen Erklärungen aufgezeigt.

5.2.5 Querverweis zu anderen Fachbereichen

In einem weiteren Kapitel werden Ideenvorschläge für die Fachbereiche Sprache, Mathematik, Musik, textiles und technisches Gestalten aufgeführt. Dabei wird beabsichtigt, Ideen für einen fächerübergreifenden Unterricht zu geben. Mit dem Aufführen der Codierung der jeweiligen Kompetenz im Lp21 muss die Nutzerin oder der Nutzer nicht lange suchen. Die Kompetenzstufen wurden nicht angepasst.

5.2.6 Zusätzliche Anregungen

Rund um das Thema Magnetismus gibt es eine Vielzahl an weiteren Möglichkeiten, um den SuS diese Welt näher zu bringen. Drei Videos werden gezeigt. Dabei handelt es sich um ein Video, wie man das Fischerspiel draussen spielen kann. Ein weiteres Video veranschaulicht Ideen für das explorative Spiel. Im letzten Video werden Zaubertricks vorgeführt, die für das eigene Ausprobieren im Schulzimmer gedacht sind. Je nach Motivation der SuS kann dies auch anhand einer kleinen Show dargeboten werden.

5.2.7 Anhang

Im Anhang werden einerseits die Noten für das Lied, aber auch nützliche Links aufgeführt. Dabei handelt es sich um einen Schweizer Vertreter für Magnete. Eine einfache Beschaffung der Materialien wurde von einer Expertin gewünscht. Dieser Aussage wurde durch Hinzufügen des Links entsprochen. Weitere Videos aus dem Internet werden aufgelistet. Die Literaturliste bildet den Abschluss.

6. Evaluation

In nachfolgendem Kapitel wird der Fokus auf die Evaluation gelegt, in welcher erhoben werden soll, ob das entwickelte Produkt den erwartenden Nutzen bei der Zielgruppe erreicht. Darauf wird das Ziel überprüft und die Fragestellungen werden beantwortet. Das Fazit und der Ausblick schliessen die Arbeit ab.

6.1 Datenerhebung

Das in diesem Rahmen durchgeführte Interview wird der qualitativen Forschungsmethode zugeordnet. Dabei lassen sich Interviews in Experteninterview, fokussiertes Interview, Leitfadeninterview, narratives Interview und problemzentriertes Interview einordnen. Bei einem Leitfadeninterview werden Überbegriffe für leitfadengestützte Interviewgespräche geführt. Der Strukturierungsgrad wurden anhand von Leitfragen strukturiert (Walter-Klose, 2015, S. 282). Der Gesprächsinhalt wurde in zwei Hauptfragen³² aufgeteilt.

- Können SuS im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung von den Lerneinheiten profitieren (anwendbar, befähigend sinnvoll elementarisiert)?

Mit der zweiten Hauptfrage wurde die Sicht der Nutzer und Nutzerinnen evaluiert.

- Wie würde diese Art von Lehrmittel eure Vorbereitung erleichtern?

Um die erhaltenen Informationen festzuhalten, wurde eine Tonaufnahme angefertigt (Mayring, 2016, S. 70). Die Transkription erfolgte gleich wie beim Expertinneninterview. Dabei wurde vom Dialekt ins Schriftdeutsche übersetzt. Durch eine wörtliche Transkription wird eine vollständige Textfassung verbal vom erhobenen Material hergestellt, was die Basis für eine ausführliche interpretative Auswertung bietet (Meyring, 2015, S.89-91).

6.1.1 Auswahl der Gesprächspartnerinnen

Walter-Klose empfiehlt anhand der Kriterien zu entscheiden, wer befragt werden soll (2015, S. 286). Aus diesem Grund wurden folgende Kriterien für die Auswahl festgelegt.

- Studium in Schulischer Heilpädagogik mit Schwerpunkt FgE
- Mehr als sieben Jahre Berufserfahrung mit SuS im FgE
- Eine professionelle Haltung gegenüber den SuS

Die zwei ersten Kriterien sind klare Fakten. Der letzte Punkt war mir besonders wichtig. Ich wollte Interviewpartnerinnen befragen, welche über einen wohlwollenden und wertschätzenden Umgang mit den SuS pflegen und bei denen die Freude für die Arbeit spürbar ist. Mir ist

³² Die Leitfragen sind im Anhang angefügt.

bewusst, dass dieses Kriterium nicht überprüfbar ist und auf meiner Einschätzung beruht. Drei Interviewpartnerinnen kannte ich von meinem Arbeitsort der Schule für Gehör und Sprache in Wollishofen. Auf die vierte Interviewpartnerin wurde ich über eine Mitarbeiterin aufmerksam.

- Rahel Patzko arbeitet aktuell an der Schule für Gehör und Sprache. Sie verfügt über mehrere Ausbildungen im pädagogischen Bereich (Ausbildung zur Kindergärtnerin, Primarlehrerausbildung, SHP), hat mehrere Jahre Erfahrung mit SuS mit schwierigen Verhaltensweisen und im FgE.
- Ursula Boner arbeitet aktuell im IF Bereich. Sie arbeitete über 20 Jahre im Sonderschulsetting im FgE.
- Evelyne Walzer arbeitet im IF- und IS Bereich. Auch sie arbeitete mehrere Jahre im sonderpädagogischen Setting.
- Barbara Fust kannte ich im Voraus nicht. Sie arbeitet seit über 18 Jahren an einer Sonderschule im Kanton St Gallen.

Leider kannte ich keinen männlichen SHP, der den Kriterien entsprach. Mir war zudem bewusst, dass aufgrund der Zusammenarbeit, welche aus meiner Sicht positiv war, die Gefahr bestand, dass während den Interviews mehr die Stärken und weniger die Schwächen betont werden.

6.2 Datenauswertung

Mit der Fertigstellung der Transkriptionen der zwei Interviews lag ein umfassendes Datenmaterial vor, welches für die Auswertung weiterverarbeitet werden konnte. Dafür wurde eine Technik der qualitativen Inhaltsanalyse gewählt. Die vorliegende Arbeit lehnte sich an die Methode der Zusammenfassung und induktiven Kategorienbildung nach Meyring (2015). Folgend wird der Prozess beschrieben:

1. Bestimmung der Analyseeinheit
2. Paraphrasierung der inhaltstragenden Textstellen
3. Bestimmung des angestrebten Abstraktionsniveaus. Generalisierung der Paraphrasen unter diesem Abstraktionsniveau
4. Erste Reduktion durch Bündelung, Konstruktion, Integration von Paraphrasen aus dem angestrebten Abstraktionsniveau
5. Zweite Reduktion durch Bündelung, Konstruktion, Integration von Paraphrasen auf dem angestrebten Abstraktionsniveau
6. Zusammenstellung der neuen Aussagen als Kategoriensystem

7. Rücküberprüfung des zusammenfassenden Kategoriensystems am Ausgangsmaterial.

Wie Meyring (2015) beschreibt, können bei der Generalisierung die Paraphrasen, die über dem angestrebten Abstraktionsniveau belassen werden (S. 70-72). In der Bearbeitung wurde dies gemacht, da oft der Gehalt der Aussagen aufgrund einer Generalisierung verloren gegangen wäre.

Nach Meyring (2015) wurde die Zusammenstellung der neuen Aussagen als Kategoriensystem induktiv erarbeitet, also im Sinne einer zusammenfassenden Inhaltsanalyse (S. 87). Im Weiteren hat die Zusammenstellung der Kategorien auch einen deduktiven Anteil, da die Leitfragen bereits aufgrund theoretischer Erkenntnisse erstellt wurden. Zuerst wurden zwei Hauptkategorien erstellt: eine Hauptkategorie wird der Zielgruppe SuS im FgE zugeordnet und eine zweite den Nutzern, beziehungsweise SHP. Diese zwei Hauptkategorien wurden wiederum in weitere Kategorien unterteilt.

6.2.1 Ergebnisse der Datenauswertung

Die Ergebnisse werden anhand einer Tabelle aufgeführt.

	Interviewgruppe Rahel P. Barbara F.	Interviewgruppe U. Boner E. Walzer
Zielgruppe SuS		
Anwendbar	Erleben und exploratives Spiel der Aufgaben stehen im Vordergrund. Daher ist es für den FgE geeignet.	Alle Aneignungsniveaus können vom Thema profitieren. Alle Aufgaben zeigen eine Handlungsorientierung, welche im FgE benötigt wird.
Befähigung	Beide sind der Ansicht, dass die Selbstwirksamkeit bei allen SuS im FgE gefördert wird. Bei einem Schüler bei Barbara Fust würde das Problem bestehen, wie er sich erst auf die Aufgaben einmal einlassen könnte.	Im FgE ist oft die Problematik, dass SuS an einer Aufgabe dranbleiben können. Die Lerneinheiten sind auf die Ausdauer und die Selbstständigkeit befähigend. Die Befähigung dranzubleiben und zu bewältigen ist ein wichtiger Aspekt für die weitere berufliche Zukunft. Für gewisse SuS müsste eine Liste mit dem benötigten Material für die jeweiligen Aufgaben erstellt werden, damit sie selbstständig arbeiten könnten.

Elementarisierung	<p>Die Inhalte wurden sinnvoll elementarisiert.</p> <p>Der Lerninhalt «Anziehung und Abstossung mit der Bewegungsübung» in der Turnhalle ist für zuschauende Kinder einfacher zu verstehen als für Kinder, die mitmachen.</p>	<p>Die Elementarisierung wurde passend auf die Bedürfnisse der SuS im FgE gemacht.</p> <p>Handlungsorientierung und Anschaulichkeit müssen im Vordergrund stehen. Jegliche erforderten Abstraktionen machen im FgE keinen Sinn – daher wird es als sinnvoll erachtet, dass gewisse Inhalte weggelassen werden.</p>
Aussagen zum Thema	<p>Das Thema Magnetismus wird als ein geeignetes und ansprechendes Thema für den FgE empfunden.</p>	<p>Fachorientierung zeichnet guten Unterricht (Qualität) aus.</p>
Lernchancen	<p>Bei Barbara Fust sind in der jetzigen Klasse alle Aneignungsniveaus vorhanden. Sie konnte für alle SuS Lernchancen erkennen. Für eine sehr starke Schülerin müsste sie zusätzliche Inhalte vorbereiten.</p> <p>Der Aspekt des Erlebens, welcher im Vordergrund steht, wurde sehr begrüsst. Dieser Aspekt wurde für Lernmöglichkeiten aller Aneignungsniveau betont.</p>	<p>Aneignungsmöglichkeiten und Lernchancen für alle SuS waren ersichtlich.</p>
Zielgruppe SHP		
Nutzerfreundlich des Produkts	<p>Beide Nutzerinnen hatten Mühe bei der ersten Anwendung mit dem Zuugsbuch.</p> <p>Von einer Person wird normalerweise ein analoges Buch bevorzugt.</p>	<p>Erste Orientierung war irritierend in der Handhabung mit dem Zuugsbuch. Die Möglichkeit der horizontalen und vertikalen Orientierung war ungewohnt. Videos sind eine Hilfestellung, da die zeitliche Ressource optimiert wird, weil weniger gelesen werden muss.</p>
Material und Materialbeschaffung	<p>Es werden Worddateien gewünscht, welche nicht selbst erstellt werden müssen.</p> <p>Der Link die Bestellung war zuerst nur im Anhang vermerkt. Dies führte zu Irritationen.</p>	<p>Einfache Handbarkeit des Materials bezüglich räumlicher Ressourcen.</p>
Aufbau des Produkts	<p>Aufbau wird als gut und nachvollziehbar empfunden.</p>	<p>Das Produkt ist sehr ansprechend und verfügt über einen klaren Aufbau.</p> <p>Wenig Lesen wird als positiv bewertet.</p>

		Das Buch erhält konkrete Ideen und man erhält innerhalb kurzer Zeit anwendbare Anregungen und Ideen.
Inhalt und Aufbau der Lerneinheiten	<p>Die Struktur war sehr ansprechend, logisch und nachvollziehbar.</p> <p>Die Lerninhalte werden immer anspruchsvoller.</p> <p>Beim Umfang kommt es auf die Dauer der Auseinandersetzung mit dem Thema an. Für eine bestimmte Zeitdauer gibt es genügend Inhalte für den Unterricht.</p> <p>Das basale Mitmachtheater war weniger ansprechend.</p>	<p>Die Lerneinheiten sind befähigend, lustvoll und spielerisch. Die Aufgaben gehen vom Erleben aus. Die Handlungsorientierung erinnert an Maria Montessori. Ideen und Anregungen könnten mit beispielweise Verbalisieren der Effekte erweitert werden.</p> <p>Das Ziel der Aufgaben ist klar und beinhaltet keine Beurteilung bezüglich richtig und falsch. Aufgaben mit Abläufen fördern die Selbstständigkeit der SuS.</p>
Theorieteil	<p>Die Theorie wird auf einem hohen Niveau empfunden. Es hat Auswirkung auf das eigene Lesen – erste Überlegungen sind erforderlich.</p>	<p>Der Theorieteil wird als ansprechend empfunden.</p> <p>Die Theorie der Komponente der Kompetenzbeschreibung (Wollen, Wissen und Können) wurde als irritierend befunden. Ein Bezug zur Theorie wurde gesucht.</p>
Möglicher Nutzen für Neueinsteiger und Neueinsteigerinnen im Bereich FgE	<p>Das Aufzeigen der Elementarisierung kann Verständnis für den FgE fördern.</p> <p>Die konkreten Ideen und Anregungen können für das Verständnis hilfreich sein.</p> <p>Der Theorieteil könnte sich für Neueinsteiger und Neueinsteigerinnen auswirken.</p>	<p>Gerade die Videos geben einen guten Einblick in den FgE. Videos von betroffenen Kindern geben einen Eindruck bezüglich Tempo oder Struktur.</p> <p>Der Ausgleich von Video und Theorie wird als gut erachtet.</p>
Sachstruktur	<p>Die Sachstruktur wird positiv beurteilt. Eigenes Wissen zum Thema Magnetismus konnte erweitert werden. In der Vorbereitung für den Unterricht von sehr leistungsstarken Kindern (nicht mehr im FgE) macht das Mindmap Sinn.</p>	<p>Die Elementarisierung der Sachstruktur macht Sinn. Grund dafür sind die Lerninhalte, welche Fähigkeiten der Abstraktion voraussetzen, die nicht thematisiert wurden. Zudem stehen die Handlungsorientierung und die Anschaulichkeit im Vordergrund.</p>
Forschertagebuch	<p>Ein methodisches Forschertagebuch ermöglicht das Lernen anhand verschiedener</p>	<p>Ein Forschertagebuch ist gut anwendbar. Dadurch könne Lernerfolge festgehalten</p>

	Repräsentationsmöglichkeiten. Diese Methode wird oft verwendet.	Diese und visualisiert werden, was wiederum die Motivation steigert. Das Forschertagebuch ermöglicht, auf des Gelernte zurückzuschauen. Resultate, beziehungsweise Lernerfolge, sind ersichtlich und die Lerninhalte werden mit Hilfe des Forschertagebuchs visuell strukturiert.
Bedarf an ähnliche Produkte	Auf dem Markt gibt es keine Produkte, welche das Aufzeigen von Lernchancen aller Aneignungsniveaus aufzeigt. Alles muss selbst erarbeitet und ausgedacht werden.	Die Vorbereitung für ein Sachthema an der Sonderschule erfordert viel Zeit und Energie. Konkrete Fragen nach weiteren Lehrmitteln für den FgE wurden gestellt.
Auswirkung auf die Motivation der Umsetzung	Das Lehrmittel macht Lust auf eine Umsetzung.	Die Ideen und Anregungen wirken sich motivierend und inspirierend auf eine mögliche Umsetzung aus.

Tabelle 8 Ergebnisse Leitfadeninterview

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das digitale Lehrmittel in dieser Ausführung allen vier Befragten einen Nutzen bringen würde und sich somit auch die Vorbereitungszeit reduzieren würde. Aufgrund der handlungsorientierten Aufgaben und dem explorativen Spiel erhalten alle SuS im FgE einen Zugang zur Welt der Magnete. Neben der Befähigung zum Nutzen und Erwerben und der Selbstwirksamkeit konnte eine Interviewgruppe auch die Befähigung zu «Bewältigen und Dranbleiben» erkennen. Die Elementarisierung schien für alle sinnvoll und nachvollziehbar. Die verschiedenen Repräsentationsmöglichkeiten, welche im Forschertagebuch angewendet wurden, bewerteten alle vier aufgrund der Handlungsorientierung und der Anschaulichkeit als positiv.

Die erste Handhabung mit einem Zuugsbuch war für alle Befragten ein wenig ungewohnt. Zum Theorieteil wurden unterschiedliche Rückmeldungen gemacht. Der Theorieteil erhielt unterschiedliche Rückmeldungen. Eine Interviewgruppe bewertet den Theorieteil als anregend oder gegensätzlich. Die andere Gruppe empfand die Theorie auf einem hohen Niveau.

Das Anschauen des digitalen Lehrmittels hatte auf alle vier Befragten eine inspirierende und motivierende Wirkung.

6.2.2 Einschätzung der Ergebnisse

Meyring (2016) betont, dass am Ende die Einschätzung anhand Gütekriterien ein wichtiger Standard der empirischen Forschung ist. Folgend wird eine Einschätzung anhand sechs allgemeinen Gütekriterien nach Meyring (2015) vorgenommen.

1. Verfahrensdokumentation

Die Verfahren der Gewinnung der Ergebnisse müssen dokumentiert sein. Die Dokumentation muss detailgetreu dokumentiert werden, damit andere das Verfahren nachvollziehen können (S.144-148). Das Verfahren wurde einerseits dokumentiert, andererseits aufgrund des theoretischen Teils das Vorverständnis generiert.

2. Interpretationsabsicherung mit Argumenten

In qualitativen Ansätzen muss die Argumentation für Interpretationen ersichtlich sein. Da der Umfang der Daten nicht sehr umfangreich ist und zugleich aufgrund der Leitfragen Daten erfasst wurden, konnten praktisch keine Interpretationen für die Ergebnisse werden.

3. Regelgeleitetheit

Qualitative Forschung muss zwar offen gegenüber ihrem Gegenstand sein, aber auch bereit sein, vorgeplante Analyseschritte zu modifizieren, um dem Gegenstand näher zu kommen. Das Interview wurde mehr oder weniger anhand der Leitfragen gehalten. Die Frage nach dem Nutzen für Neueinsteigerinnen oder Neueinsteiger wurde während des erstens Interviews spontan gestellt. Ansonsten wurden besonders bei der Datenverarbeitung die Anstrengungen unternommen, sich an den Prozess der Methode zu halten. Aber auch hier musste ich merken, dass ich gewisse Änderungen vornehmen muss, damit der Gehalt des Inhalts nicht verloren geht.

4. Nähe zum Gegenstand

Mit der Nähe zum Gegenstand wird das Forschen im «Feld» gemeint. Hier war mir wichtig, dass ich erfahrene SHP befragen kann. Hätte ich die Kriterien für die Befragten anders gelegt, hätten sich eventuell andere Ergebnisse ergeben. Hier war mir der Anspruch an die Professionalität für die Arbeit der Befragten von grösserer Bedeutung.

5. Kommunikative Validierung

Aus zeitlichen Gründen konnten die Ergebnisse nicht mehr den vier befragten Personen gezeigt werden. Mit diesem Vorgehen hätte die Gültigkeit der Ergebnisse der Interpretationen nochmals überprüft werden können.

6. Triangulation

Die Vorgehensweise der Durchführung des Expertinneninterview und des späteren Leitfadeninterviews machte rückblickend Sinn. Insgesamt wurden somit sechs Personen zum Thema befragt.

Die vier Befragten (Leitfadeninterview) in zwei Gruppen zu interviewen, war in diesem Rahmen von Vorteil. Einerseits kam dadurch in der Gruppe eine Diskussionsatmosphäre zu Stande, andererseits konnten die zwei Ergebnisse miteinander verglichen werden. Eine zusätzliche mögliche Interviewgruppe hätte die Einschätzung von Neueinsteigerinnen und Neueinsteiger sein können.

6.3 Überprüfung des Ziels und Beantwortung der Fragestellungen

Anschliessend wird auf das zu Beginn gestellte Ziel eingegangen und die gestellten Fragestellungen werden beantwortet.

- Entwicklung eines individualisierbaren Lehrmittels unter Berücksichtigung des LP21 zum Thema Magnetismus.

Das Ziel ist erreicht, da ein digitalisiertes Lehrmittel im Rahmen der Masterarbeit erschaffen wurde. Im theoretischen Teil wird auf die wesentlichen Aspekte der Broschüre «Anwendung zum Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschule» eingegangen und auf den oben genannten Fachbereich umgesetzt. Die Evaluation zeigt, dass das Lehrmittel Ideen und Anregungen für alle SuS im FgE beinhaltet.

- Wie kann ein kompetenzorientierter Unterricht zum Fachbereich NMG des LP21 Lernende mit unterschiedlichen Aneignungsmöglichkeiten aufgebaut werden?

Zu Beginn der Masterarbeit und somit mit der Auseinandersetzung mit dem Thema ging ich von einem Verständnis für den Erwerb von Kompetenzen, ähnlich wie das Verständnis für den Erwerb von Kompetenzen an der Regelschule, aus. Im Laufe des Literaturstudiums musste ich merken, dass der Begriff «kompetenzorientierter Unterricht» nicht in einem engen Sinn betrachtet werden kann, denn das ultimative Ziel für den FgE ist die Befähigung. Für mich bedeutet dies, dass meine Aufgabe darin besteht, denn Unterricht so zu gestalten, die mir anvertrauten SuS in ihrer eigenen Lebensführung zu kompetenten Menschen hinzuführen. Um einen Unterricht vorbereiten zu können, müssen die Fragen «Wer?», «Was?», «Wie?», «Wo?» und «Wozu?» für die jeweiligen SuS erläutert werden (Bühler & Dietrich, 2017, 1.Kapitel Worum geht es Worum geht es).

Für einen ansprechenden und anregenden Unterricht gehört eine Fachorientierung dazu und bezieht sich auf die Frage nach dem «Was?». Dabei gibt die Definition eines

kompetenzorientierten Unterrichts, wie sie im Lp 21 steht, wichtige Aspekte für die Vorbereitung. Der Lp21 bezieht sich auf die Definition von Weinert, welche die drei Aspekte Können, Wissen und Wollen für einen kompetenzorientierten Unterricht beschreibt (D-EDK, 2014, Kapitel Das Wichtigste im Überblick). Diese drei Aspekte sind von grosser Bedeutung bei der Elementarisierung einer Kompetenzstufe. Denn können die vom Lp 21 formulierten Grundansprüche nicht erreicht werden, müssen andere Überlegungen angestellt werden. Das heisst, es muss eine Art «neue Ordnung» gemacht werden, beziehungsweise die Begrifflichkeiten werden den drei Aspekte «Wollen, Können und Wissen» zugeordnet. Im Kapitel 4.5.1 wird ein solches ein Beispiel gezeigt. Mit diesem Vorgehen offenbaren sich Lernchancen für SuS im FgE, welche wiederum den verschiedenen Aneignungsmöglichkeiten angepasst werden müssen.

Beim Aspekt «Wollen» kristallisierte sich heraus, dass das Anbieten von spielerischen Methoden und der Fokus auf eine Handlungsorientierung von grosser Bedeutung sind. Dabei können erste Befähigungsbereiche ersichtlich gemacht werden (Frage nach dem Wozu?). Beispielsweise kann anhand der Auseinandersetzung mit Magneten die Entwicklung der Urheberchaft und das Erschliessen der Welt gefördert werden. Im Rahmen der Evaluation (Leitfadeninterview) wurde der Befähigungsbereich «dranbleiben und bewältigen» zudem erkannt. Beim Aspekt «Wissen» ist eine dem FgE angepasste Sachstruktur von grosser Wichtigkeit. Die Ausführung von Handlungen und gleichzeitig das Benennen der Erfahrungen (Begriffsbildung) stehen beim Aspekt «Können» im Fokus.

- *Welche Aspekte müssen für eine lernwirksame und methodische Aufbereitung eines kompetenzorientierten Unterrichts beachtet werden?*

Die Frage nach dem «Wer?» steht neben dem «Wie?» und «Wo?» im Vordergrund (Bühler & Dietrich, 2017, 1.Kapitel Worum geht es.). Beim Personenkreis des FgE handelt es sich um einen äusserst heterogenen Personenkreis. Pitsch und Limbach- Reich (2019) geben wichtige Hinweise für die Lernausgangslage im FgE. Die kognitive Beeinträchtigung hat Auswirkungen auf die Problemlösung, das Tun, das Verfestigen, aber auch auf den Transfer. Bezüglich des Gedächtnisses haben Menschen mit starker kognitiver Beeinträchtigung Probleme mit den Prozessen des Einprägens und mit der Organisation von Informationen bei der Aufnahme. Eine weitere Besonderheit im FgE besteht darin, dass SuS erfolgreicher auf einen visuellen Reiz als auf einen akustischen reagieren. Aber auch der Einschränkung der Ausdauer und Arbeitsleistung muss im Unterricht Beachtung geschenkt werden. Einen hilfreichen Aspekt beschreiben Pitsch und Limbach-Reich (2019) mit dem Primacy-Effekt und Recency- Effekt. Denn das Wichtigste soll zu Beginn und am Schluss stehen, damit es besser gespeichert werden kann (S. 67–77). Zudem muss die Frage eruiert werden, wie sich der jeweilige Lernende oder die Lernende einen Lerngegenstand aneignen kann. Eine Einschätzung, ob einer

Schülerin oder einem Schüler basal-perzeptive, konkret-gegenständlich, konkret- vorstellend oder abstrakt-begrifflichen Aneignungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, ist entscheidend für die Unterrichtsvorbereitung (Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 109–110). Vor diesem Hintergrund werden die Methoden ausgewählt – die Frage nach dem «Wie?». Terfloth und Bauersfeld (2019) beschreiben verschiedene Prinzipien, welche wichtig für die methodisch-didaktische Überlegung ist: Lebenspraxis und Lebensnähe, Handlungsorientierung, Ganzheitlichkeit und Differenzierung (S. 209–224). Bezogen auf einen Sachunterricht im FgE müssen passende Arbeitsweisen gesucht werden. Betrachten, beobachten und untersuchen, freies Explorieren, experimentieren, problemorientiertes Forschen sind geeignete Arbeitsweisen, um den Zugang zu einem Sachthema zu ermöglichen. Eine weitere Besonderheit muss bei den methodischen Überlegungen beachtet werden. Um das Erlebte in Worte zu fassen, muss eine Methode gefunden werden, damit die Begriffsbildung integriert gefördert wird. Eine geeignete Methode für den Sachunterricht im FgE ist das Forschertagebuch. Anhand von passenden Repräsentationen kann gemäss den Aneignungsmöglichkeiten das Erfahrene beschrieben werden. Zudem werden die Lerninhalte visualisiert und strukturiert. Dank der Visualisierung des Erlebten, beispielsweise mittels Fotos zur Hilfe der Beschreibung des Erlebten können Lernerfolge festgehalten und auch zu einem späteren Zeitpunkt wieder angeschaut werden. Das Prinzip der Lebensnähe (Terfloth & Bauersfeld, 2019, 209-224) gibt Hinweise auf die Frage nach dem «Wo?». Im Zusammenhang mit dem Thema «Magnetismus» kann im Schulzimmer, auf einem Rundgang im Schulhaus und eventuell mittels eines Ausflugs zu einer Ausstellung zu Natur und Technik das Thema erfahren werden.

- *Wie lassen sich Zusammenhänge des Magnetismus so weit reduzieren, dass SuS im FgE im Unterricht einen Lernnutzen haben?*

Damit ein materialer Bildungsinhalt vermittelt werden kann, benötigt es zum jeweiligen Thema Sachwissen, damit eine didaktische Analyse nach Klafki gemacht werden kann. Denn dank einer Sachstruktur werden Lernchancen, aber auch Grenzen sichtbar. Inhalte, welche die SuS aufgrund der kognitiven Voraussetzungen überfordern, müssen weggelassen werden. Hollenweger (2021) formuliert weitere Strategien zur Elementarisierung, unter anderem mit einer Auswahl der Kompetenzstufe und dem Fokus auf eine Handlungsorientierung. Somit werden Erfahrungen zu einem Fachbereich für Lernende im FgE möglich. Dank der Erarbeitung der Sachstruktur können Lerneinheiten in einen logischen Aufbau gebracht werden (thematische Strukturierung). Bei der vorliegenden Arbeit wurde die Sachstruktur so aufgebaut, dass die sechs Lerneinheiten komplexer wurden. Dies führte dazu, dass die Lerneinheiten «Wie funktioniert ein Magnet» und «Elektromagnet» für nur stärkere SuS im FgE geeignet sind (konkret-vorstellende Aneignungsmöglichkeit und begrifflich-abstrakte Aneignungsmöglichkeit). Lerninhalte müssen handelnd und bestens spielerisch erfahrbar gemacht werden. Für SuS, welche sich Lerninhalte basal-perzeptiv und konkret-gegenständlich aneignen, muss die Kernidee von

der SHP herausgearbeitet und anhand der Bewegungs- beziehungsweise Körperwahrnehmungsübungen umgesetzt werden. Der Lerninhalt «Anziehung und Abstossung» bildet die Kernidee zum Thema Magnetismus. Konkret geht es um eine Kraft, welche anzieht und abstösst. Dank dem Wissen der Kernidee³³ eines Themas werden Lernmöglichkeiten ersichtlich. Steht das Wahrnehmen von Effekten im Vordergrund, kann dies durch Spüren von solchen Kräften erlebbar gemacht werden. Sitzend in einem rollenden Gefährt und sich dabei anziehen und abstossen lassen, macht es möglich, diese Effekte mit dem eigenen Körper zu erleben. Dank des Studiums des Sachinhalts konnte eine weitere Kernidee herausgearbeitet werden. Bei einer Magnetisierung³⁴ ordnen sich die Elementarmagnete in eine Richtung. Konkret heisst das, wenn Kräfte geordnet sind, kann eine Bewegung entstehen. Auch diese Kernidee kann mittels fahrbaren Gefährten und Seilen erfahrbar gemacht werden. Wichtig ist die sprachliche Begleitung³⁵ während den Übungen.

Zusammengefasst benötigt es für einen materialen Bildungsinhalt eine ausgearbeitete Sachstruktur, welche für den FgE angepasst ist. Anhand der Sachanalyse muss die Kernidee herausgearbeitet werden. Im Anschluss daran müssen Lernchancen formuliert werden, damit sie von allen Aneignungsniveaus erfahrbar gemacht werden können. Dadurch können Lerneinheiten in einen logischen Aufbau gebracht werden.

6.4 Erkenntnisse für die Weiterentwicklung

Folgend werden die Erkenntnisse für eine mögliche Weiterentwicklung aufgeführt. Dafür müssen folgende Punkte bedacht werden. Die Ausgangslage ist jedoch von der künftigen Verwendung abhängig.

- Zum theoretischen Teil bekam ich während den Leitfadeninterviews unterschiedliche Rückmeldungen. Der theoretische Teil wurde nach einem intensiven Studium an der HfH geschrieben - mein Fachjargon hat sich während dieser Zeit geändert. Die Frage ist zu klären, ob es Ergänzungen benötigt, damit der theoretische Teil für alle Nutzer und Nutzerinnen leserfreundlicher gemacht wird.
- Das basale Mitmachtheater nach Knoblauch (2019) wurde als weniger ansprechend als die konkreten Ideen in der Turnhalle empfunden. Auch hier ist zu prüfen, ob diese Anregung beibehalten wird oder in geänderter Form erscheint (S. 323 – 337).
- Bei der Firma «Metacom» muss eine Einwilligung für eine allfällige Veröffentlichung eingeholt werden.

³³ Mit Kernidee wird der grundlegende Inhalt gemeint.

³⁴ Lerneinheit «Wie funktioniert ein Magnet?»

Im Austausch mit Kolleginnen stiess ich im Allgemeinen auf eine positive Resonanz, wenn ich Ihnen von der Idee eines individualisierbaren Lehrmittels erzählte. Alle waren sich einig, dass Ideen und Anregungen, welche zu einem Fachthema entstehen, meistens im eigenen Klassenzimmer bleiben. Das Bedürfnis nach einer Plattform für einen Austausch von Ideen besteht.

6.5 Fazit und Ausblick

Muss der Bildungsauftrag, der einen materialen und formalen Bildungsauftrag beinhaltet, erfüllt werden, benötigt es für den FgE unterschiedliches Wissen. Einerseits benötigt es Wissen zu den zu vermittelten Fachinhalt (objektiven Welt) andererseits auch zu formalen Bildungsinhalt der Lernenden. Wie Schäfer (2019) betont, soll im FgE eine von Befähigung und Ermöglichung von Teilhabe auf beide Lernbereiche gleichermassen beziehen und sich eine erfahrbare Verschränkung entwickeln (S. 446–447). Vor dem Hintergrund der hohen Heterogenität des Personenkreises im FgE (Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 209–224) ergibt sich daraus einen hohen Anspruch an die Fachkompetenz der SHP, welche im Bereich FgE tätig ist. Tritt eine Fachorientierung vermehrt in den Fokus, könnte eine Reihe von individualisierbaren Lehrmitteln für Inspiration, aber auch für Entlastung betreffend der Vorbereitungszeit bringen.

Im Rahmen dieser Arbeit zum Thema «magnetische Phänomene und technische Anwendungen» kristallisierten sich folgende Aspekte heraus, welche ein Produkt, beziehungsweise ein individualisierbares Lehrmittel mit Ideen und Anregungen zu einem Sachthema im FgE beinhaltet sollen:

- allgemeine Sachstruktur zum Thema
- Erarbeitete thematische Strukturierung spezifisch für den FgE
- Aufzeigen des Lerninhaltes
- Aufzeigen der Kernidee des Themas
- Aufzeigen der Lernchancen aller Lernniveaus
- Ideen für eine handlungsorientierte Umsetzung
- Ideen und Anregungen zur Begriffsbildung
- Ideen und Anregungen, wie der Sachunterricht fächerübergreifend vermittelt werden kann
- Spezifische Erfordernisse im FgE, wie beispielsweise Aufzeigen von den themenspezifischen Gebärden

Der Lp21 mit all seinen Fachkompetenzen ist sehr umfassend. Nach meiner Meinung werden SuS an der Regelschule mit einer Vielzahl von verschiedenen Inhalten konfrontiert.

Vor diesem Hintergrund müssen Beteiligte³⁶ im FgE mit einem kritischen Auge die Auswahl der Fachthemen auswählen. Zudem muss gut überlegt werden, welche Themen entsprechend den Prinzipien einer integrativen Didaktik, wie beispielsweise nach dem Prinzip der Lebensnähe oder der Handlungsorientierung sich eignen.

Das Thema «magnetische Phänomene und technische Anwendungen» empfehle ich besonders SHP, welche SuS mit einem CI in ihrer Klasse haben. Gerade für Menschen, die einen Magneten mittels Operation implantiert bekommen haben, ist es für die Selbstbestimmung zentral, ob er oder sie sich mit dem Thema auf ihren entsprechenden Lernniveau auseinandersetzen können.

Damit die SuS im FgE aufgrund einer Vielfalt an fachlichen Inhalten nicht überfordert werden, müssen spezifisch im Bereich NMG innerhalb der Sonderschule im Rahmen eines Curriculum Fachthemen bestimmt werden. Dank einer thematischen Strukturierung wird verhindert, dass sich Lernende im Laufe ihrer Schulkarriere mehrere Male beispielsweise mit dem Thema Bauernhof auseinandersetzen. Bei einer Fluktuation innerhalb eines Schulteams besteht die Gefahr zusätzlich, dass die Themenwahl aufgrund Abwesenheiten nicht mehr abgesprochen werden kann.

Dank der Auseinandersetzung mit der Masterarbeit konnte ich einen neuen Wert für die Orientierung an Lehrplänen gewinnen. In der Praxis wird aufgrund einer Diagnostik der Entwicklungsstand festgelegt. Es ist nachvollziehbar, dass oft der Entwicklungsstand sich auch an dem jeweiligen Zyklus und somit den jeweiligen Kompetenzstufen orientiert. Eine Orientierung am entwicklungslogischen und nicht dem biologischen Alter führt dazu, dass beispielsweise Lernende sich während ihrer ganzen Schulkarriere mit mathematischen Aufgaben im pränumerischen Bereich auseinandersetzen.

Wird hingegen ein hoher Wert auf die Förderung der Selbstständigkeit gelegt, kann dies, salopp ausgedrückt, dazu führen, dass gleiche Fähigkeiten, wie beispielsweise Gurken schälen oder Wäsche zusammenlegen, über längere Zeit während der Schulkarriere geübt werden.

Eine Orientierung am Zyklus aufgrund des Alters der SuS erfordert eine Fachkompetenz, spezifisch zur inklusiven Didaktik.

An meinem jetzigen Arbeitsort, der Schule für Gehör und Sprache, ist der Lp 21 noch nicht implementiert. Der Personenkreis der Schule beschreibt SuS mit einer Hörbeeinträchtigung und/oder SuS im FgE. Ein Unterricht für SuS mit einer Hörbeeinträchtigung muss dem Prinzip der Handlungsorientierung und Anschaulichkeit entsprechen (Leonhard, 1996, S.114 -116). Isabelle Lechène, sie arbeitet auch an der Schule für Gehör und Sprache, hat gleichzeitig

³⁶ Mit Beteiligten werden pädagogisch verantwortliche wie Schulleitungen, SHP oder Lp gemeint.

ihre Masterarbeit mit dem Titel «Befähigungsorientierte Förderung in einer Sonderschule. Entwicklung des NMG Unterrichts in der Praxis» verfasst. Aus den Erkenntnissen der beiden Masterarbeiten empfehlen wir der Schule für Gehör und Sprache folgende Punkte:

- Die Implementierung soll ein fester Bestandteil der Schulentwicklung sein. Dabei soll eine externe Fachperson mit spezifischen Kenntnissen zur Anwendung des Lp21 für SuS mit komplexen Behinderungen die Schule beraten und beim Prozess der Implementierung des Lp21 unterstützen. Dabei muss geklärt werden, wie das schriftliche Festhalten schulintern gelöst wird. Eventuell können Kontakte zu anderen Sonderschulen eine Unterstützung bieten, welche den Lp21 bereits eingeführt haben.
- Planung für schulinterner Weiterbildungen zur Anwendungen des Lp21 für SuS mit komplexen Behinderungen sind zu empfehlen. Ziel soll sein, dass alle auf über einen gleichen Wissensstands verfügen. Damit wird erreicht, dass eine Orientierung aufgrund des biologischen Alters am jeweiligen Zyklus erfolgt.
- Intern sollen die Kompetenzbereiche insbesondere für den Sachunterricht besprochen und ausgewählt werden. Dabei können folgende Kriterien beachtet werden: der Kompetenzbereich muss für den FgE passend sein. Das heisst, es muss eine handlungsorientierte Umsetzung gewährleistet sein und Inhalte, welche das abstrakte Denken erfordern, sind wegzulassen. Zudem muss geprüft werden, ob die Inhalte auch dem Prinzip der Lebensnähe entsprechen.
- Aufgrund des hohen Anteils von CI Träger und Trägerinnen muss im zweiten Zyklus der Kompetenzbereich Magnetismus ein Bestandteil sein.
- Bildung einer Fachgruppe, spezifisch für eine Fachorientierung ist zu empfehlen. Auftrag wäre didaktische und methodische Ideen zu verschiedenen Themen zu sammeln, damit die SHP inspiriert, aber auch unterstützt werden
- Wird ein fächerübergreifender Unterricht angestrebt benötigt dies zeitliche Ressourcen. Daher empfehlen wir: weniger ist mehr. Nicht die Quantität, sondern die Qualität der Bildung ist anzustreben.

Gelingt es einer Sonderschule aufgrund eines Curriculums, die formalen und materialen Bildungsinhalte im Sinne für die Lernenden zu verschränken, kann eine Bildung erfolgen, die jedem Kind zustehen sollte.

Danksagung

Ich möchte mich an dieser Stelle bei meiner Betreuungsperson Ariane Bühler, Dozentin des Studienschwerpunktes Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung im Studiengang Sonderpädagogik, für ihre Begleitung und wegweisenden Ratschläge bedanken. Die inspirierenden Gespräche und die vielen Fachartikel konnten meine Neugierde und somit meinen Lernprozess voranschreiten lassen.

Einen weiteren Dank geht an die Expertinnen, die am Interview mitmachten, damit Ansprüche für das Produkt eruiert werden konnten.

Daria Qassi gebührt für das Klavierspiel ebenfalls ein herzliches Dankeschön und sowie Nejla Schmid für das Aufzeichnen der Gebärde «Magnet». Bei Sara Valsangiacomo und Michela Camenisch von der Fachstelle UK am Zentrum für Gehör und Sprache möchte ich mich für die Anregungen und Hinweise bedanken.

Bei Barbara Faust, Ursina Boner, Rahel Patzko und Evelyne Walzer haben mich für ihr Mitmachen beim Leitfadeninterview unterstützt.

Meinem Vater Pirmin Bruhin und Bettina Riederer geht ein Dank fürs Gegenlesen der Arbeit und meiner Mutter Beatrice für die wohlwollenden Gesten während des Schreibprozesses.

Ein grosses Dankeschön geht an die Familie B. und an die Familie W. mit deren Kindern Leandra, Lorena, Lois und meinen beiden Söhnen Elijah und Joshua, welche mir beim Filmen tatkräftig mithalfen.

Meinem Mann Grant danke ich für die geduldigen und kreativen Erklärungen beim Schneiden der Filme. Max Schwendeler hat mich bei der Formatierung und der Gestaltung des Layouts unterstützt. Meiner Bonustochter Zara danke ich für das Foto fürs Titelblatt.

Zu guter Letzt gilt ein grosses Dankeschön meinen Mann und meinen beiden Söhnen Elijah und Joshua, die mich mit ihren verständnisvollen, positiven und motivierenden Worten und Taten immer wieder unterstützt haben.

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Übersicht Beeinträchtigungen (Pitsch&Limbach-Reich, 2019, S. 18-20)	18
Tabelle 2 Kompetenzbeschreibung (eigene Darstellung)	51
Tabelle 3 Lernchancen (eigene Darstellung)	52
Tabelle 4 Ideenvorschläge zu Deutsch (eigene Darstellung)	54
Tabelle 5 Ideenvorschläge zu Mathematik (eigene Darstellung)	55
Tabelle 6 Ideenvorschläge zu technisches und textiles Gestalten (eigene Darstellung)	56
Tabelle 7 Ideenvorschläge zu Musik (eigene Darstellung)	56
Tabelle 8 Ergebnisse Leitfadeninterview (eigene Darstellung)	71

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Magnet (eigene Darstellung)	1
Abbildung 2 Magnet (eigene Darstellung)	1
Abbildung 3 Übersicht Masterarbeit (eigene Darstellung)	10
Abbildung 4 Didaktisches Modell im inklusiven Unterricht (Bühler & Dietrich, 2017, 1.Kapitel Worum geht es.)... 14	14
Abbildung 5 Lernniveaus (Dietrich, Bühler & Bigger, 2016, zitiert nach Dietrich, 2018)	23
Abbildung 6 Lehrplan 21 (D-EDK, 2014, Fachbereiche).....	26
Abbildung 7 (D-EDK, 2016, Kapitel «Überfachliche Kompetenzen»)	28
Abbildung 8 Erweiterung der Fachbereiche (DVK, 2019, S.7).....	30
Abbildung 9 Erweiterung der überfachlichen Kompetenzen (DVK, 2019)	31
Abbildung 10 Zusammenführung von Förderdiagnostik, Förderplanung und Bildungsplanung (DVK, 2019).	32
Abbildung 11 (Bühler & Hollenweger, 2021, Kapitel 3.3. Befähigung und Förderung)	33
Abbildung 12 Handlungsaspekte (D-EDK, 2014, Kapitel Lehrplan ZH, NMG, Bedeutung und Zielsetzung).	36
Abbildung 13 Atomarer Spin (Schmitt, 2015)	40
Abbildung 14 Magnetfeld (Schmitt, 2015).....	41
Abbildung 15 NMG 5.2 (D- EDK, 2014, Lehrplan Zürich, NMG).....	50
Abbildung 16 Beispiel Arbeitsblatt (eigene Darstellung)	55
Abbildung 17 Beispiel Forschertagebuch (eigene Darstellung)	62

Literaturverzeichnis

Biewer, G. & Koenig, O. (2019), Personenkreis. In Schäfer, H. (Hrsg.), *Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*. (S.35-45). Weinheim: Beltz.

Bühler, A. & Dietrich, A. (2017). *Impulse für inklusiven Unterricht. Didaktisches Modell für die Reflexion, Planung und Gestaltung von inklusivem Unterricht mit speziellem Fokus auf die Lernsituation von Menschen mit geistiger Behinderung*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. EBook [beook]. Zugriff unter https://www.hfh.ch/de/unser-service/shop/produkt/impulse_fuer_inklusive_unterricht

Bühler, A. & Manser, R. (2019). Das Lernfeld Selbstversorgung unter der Perspektive von Befähigung. In Schäfer, H. (Hrsg.), *Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*. (600-613). Weinheim: Beltz.

Dietrich, A. (2018): *Wer lernt was und wie? Herausforderung inklusive Didaktik*. Unveröffentlichtes Skript: Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

Dietrich, D., Klecha, A. & Müsken, Y. (2013). *Forscherboxen Magnetismus*. [Didaktisches Material] Essen: Spectra.

Deutscheschweizer Volksschulämterkonferenz (DVK) (Hrsg.) (2019). *Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen*. Verfügbar unter: <https://edudoc.ch/record/204678>

(D-EDK) Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (bereinigte Fassung 2016). *Lehrplan 21*. Gesamtausgabe. Verfügbar unter: <http://www.lehrplan.ch> (für Zürich <https://zh.lehrplan.ch>)

El Mogharbel, C.& Deutsch, W. Pragmatik: Sprachentwicklung im Kontext sozialen Handelns In Schöler, H. & Welling A. (Hrsg.) *Sprache in der Sonderpädagogik* (S. 57-65) Göttingen: Hoegrefe.

Fischer, E. & Schäfer, H. (2019). Bildung. In Schäfer, H. (Hrsg.), *Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*. (S.74-85). Weinheim: Beltz.

Gröning, I., (2009). *Experimente zu Elektrizität und Magnetismus – einfach- originell -wirkungsvoll*. Buxethude: Persen.

Häussler, M. (2019), Die naturwissenschaftliche Perspektive im Sachunterricht. In Schäfer, H. (Hrsg.), *Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*. (S.531-541). Weinheim: Beltz.

- Hollenweger Haskell, J. (2021). *Vorgehensvorschlag zur Erweiterung von Kompetenzen «Medien und Informatik» am Beispiel MI.1.3*. Unveröffentlichtes Skript, Pädagogische Hochschule Zürich.
- Hollenweger Haskell, J. & Bühler, A. (2021). *Die Anwendung des Lehrplans 21 bei komplexer Behinderung. Aufbau von Grundlagenkenntnissen mit Vertiefungsmöglichkeiten*. Online-Lerneinheit. [E-Book]. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, PHZH und VSA
- Hunziker, D. (2017). *Hokuspokus Kompetenz*. (7.Aufl.) Bern: Hep.
- Klafki, W. (1962). Didaktische Analyse als Kern der Unterrichtsvorbereitung. In: Roth, H., & Blumenthal, A. (Hrsg.): *Didaktische Analyse. Auswahl – Grundlegende Aufsätze*. (S.5-32) Hannover: Hermann Schroedel.
- Klauss, T. (2019). Leitidee Selbstbestimmung. In Schäfer, H. (Hrsg.). *Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*. (S.45-55). Weinheim: Beltz.
- Leonhard, A. (1996). *Didaktik des Unterrichts für Gehörlose und Schwerhörige*. Berlin: Luchterhand.
- Markowetz, R. (2019). Inklusion im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung – Inklusive Bildung als inklusiver und exklusiver Unterricht. In Schäfer, H. (Hrsg.), *Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*. (S.209-234). Weinheim: Beltz.
- Pitsch, H-J. & Limbach-Reich, A. (2019). *Lernen und Gedächtnis bei Schülern mit kognitiver Behinderung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Sansour, T. (2019). Genetische Syndrome und pädagogische Interaktionen. In Schäfer, H. (Hrsg.), *Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*. (S.274 -275). Weinheim: Beltz.
- Snozzi, R., Dietrich, A., Manser, R., & Bühler, A. (2020). *Lehrplansituation im Bereich "Geistige Entwicklung": Eine Umfrage bei Schulleitenden und Lehrpersonen in der Deutschschweiz*. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, 26 (4), 46–53.
- Terfloth, K. & Bauersfeld, S. (2019). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten*. (3. Auflage). München: Ernst Reinhardt.
- Terfloth, K. & Bauersfeld, S. Grau, A., Yang, S. (2012). *Der Energieerhaltungssatz - ein Unterrichtsthema für alle Schülerinnen und Schüler?! [DVD]*. Pädagogische Hochschule Heidelberg
- Kalcsics, K. & Wilhelm, M. (2018). *Lernwelten*. (2. Korrigierte Aufl.) Bern: Schulverlag plus.
- Knoblauch, S. (2019). Anspruchsvolle Bildungsinhalte. In Mohr, M., Zündel, M.& Fröhlich, A. (Hrsg.) *Basale Stimulation. Das Handbuch*. (S. 323–337). Bern: Hogrefe.

- Küntzel, K. (2019). *Warum zeigt der Kompass immer nach Norden*. München: Hase und Igel.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. (6.Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (12. Überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Pitsch, H. & Thümmel, I. (2011). *Zur Didaktik und Methodik des Unterrichts mit geistig Behinderten* (4., überarbeitete und erweiterte Auflage). Oberhausen: Athena.
- Sappok, T. & Zepperitz, S. (2016). *Alter der Gefühle*. (2. überarbeitete. Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Schmitt, F.-J. (2015) *Magnetismus von A–Z*. Verfügbar unter: https://www.supermagnete.ch/?adwords_ch_ger-bran_brandEM&msclkid=ee5d5f51c11b10c162543d2a5686cbe8&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=bing_ch_gerbran&utm_term=supermagnete&utm_content=ch_ger-bran_brandEM
- Waelti, B. & Luginbühl, S. (2018). *Mathwelt*. Bern: Schulverlag Plus.
- Wagner, M. (2019). Konstruktivismus und seine Bedeutung im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. In Schäfer, H. (Hrsg.) *Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*. (S.66-74). Weinheim: Beltz.
- Walter-Klose, Ch. (2015). Wie führe ich ein Interview. In Koch, K. & Ellinger, St., (Hrsg.) *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik*. (S. 280-289). Göttingen: Hogrefe.
- Weirer, W.& Paechter, M. (2019). Grundpfeiler kompetenzorientierter Didaktik. In Weirer, W. (Hrsg.). *Kompetenzorientierter Unterricht*. (S. 19 - 43). Opladen & Toronto: Barbara Budrich.
- Ziemen, K. (2019), Didaktik. In Schäfer, H. (Hrsg.). *Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*. (S.85 - 92). Weinheim: Beltz
- Zollinger, B. (2015). *Die Entdeckung der Sprache*. (9. Aufl.) Bern: Haupt.

Selbstständigkeitserklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst und keine anderen Hilfsmittel als die angegebenen verwendet habe.

Insbesondere versichere ich, dass ich alle wörtlichen und sinngemäßen Übernahmen aus anderen Werken als solche kenntlich gemacht habe.

Buttikon,

Martina Woodgate-Bruhin

Anhang

1. Leitfragen Expertinneninterview

Grundfrage: Gäbe es ein Produkt mit Impulsen für einen Unterricht auf dem Markt, welche Ansprüche müssten erfüllt werden, damit meine Vorbereitungen als SHP für den Unterricht erleichtert werden?

Einstiegsfrage:

1. Wie ist Leitfadeninterview die jetzige Handhabung mit «klassischen» Lehrmitteln bezogen auf meinen Unterricht?
2. Wie bereite ich aktuell meinen Unterricht zu naturwissenschaftlichem Unterricht zum Fachbereich NMG vor?

Hauptfragen:

Gäbe es solche ein Produkt auf dem Markt spezifisch für den Bereich FgE was würde mir helfen bezüglich:

Sachinhalt (Worum geht es eigentlich, was soll eigentlich vermittelt werden?)

Aufbau der Unterrichtseinheit?

Was wäre mir wichtig bezogen auf die Anwendung vom Lp21 für SuS mit komplexen Behinderungen hinsichtlich einer Befähigung? Auch bezüglich der Befähigung des SuS

Was erachte ich als wichtig

Kopiervorlagen

<u>Ziele oder Lernchancen für die SuS gemäss den Anwendungsmöglichkeiten (basal-perzeptiv, konkret-gegenständlich)</u>
<u>Konkrete Ideen für eine mögliche Umsetzung der Aneignungsmöglichkeiten</u>
<u>Digitalisierte Vorschläge für eine mögliche Umsetzung für SHP (Videos)</u>
<u>Konkrete Vorlagen zu den verschiedenen Rerpäsentationsmöglichkeiten</u> <u>Wie Fotos, Piktogramme, Schrift etc.</u>
<u>Aufzeigen der Elementarisierung des Inhaltes</u>
<u>Digitalisierte Anregungen für SuS</u>

Was würde mir noch helfen bezüglich Impulse für einen Unterricht?

2. Transkribieren erstes Expertinneninterview

	<u>Paraphrase</u>	<u>Generalisierung</u>	<u>Reduktion</u>
<u>Bisherige Verwendung von Lehrmittel</u>			
an der Sonderschule habe ich es schon gebraucht, zum Ideen ein wenig zu generieren. Mmmh.... Einerseits so welche Themen müssen behandelt werden, so was gehört zum Thema	Lehrmittel wurden gebraucht, um Ideen zu erhalten. Orientierung bezügliche Themeninhalt	Lehrmittel als Orientierung	
Ähm..und dann vielleicht dann auch Ideen , was man im Unterricht machen kann. Oft habe ich in der Unterstufe geschaut was drin ist und habe es dann für die Oberstufe angepasst. Ja, was macht man praktisch, also bei Denkwege habe ich das so gemacht. Dann bin ich im Kindergarten und der Unterstufe schauen gegangen. Mhhm. So	Orientierung an der Unterstufe und anschliessende Anpassung an die Oberstufe	Orientierung eine Stufe tiefer mit anschliessender Anpassung	

<p>für Ideen zu bekommen, welche Handlungsmöglichkeiten könnten man haben</p> <p>R: dann musste ich es aber anpassen auf die Jugendliche. Weil man kann es ja nicht mit Puppen machen. Ja.</p> <p>.ungekehrt kann man es ja auch machen, ja , aber jetzt Oberstufenlehrmittel ist nicht realistisch.</p>			
<p>NMG habe ich mehr so Themen mässig vorbereitet. Irgendwie ein Thema genommen und zu dem Infos gesucht. So zum Beispiel Experimente ähmm... ja aber dort habe ich alles in der Unterstufen nachgeschaut. Was gibt es dort. Aber dann selber herausgezogen. Ja genau Elektrizität. Dort habe ich sogar beim Pearson Lehrmittel. Die haben so angepasst für die Sonderpädagogik.</p>	<p>Vorbereitung von NMG aufgrund Themen mittels Recherche von Infos. Wiederum Orientierung an tiefere Stufe. Zu Elektrizität wurde nach einem spezifischem Lehrmittel für die Sonderpädagogik gearbeitet.</p>	<p>NMG wurde nach eigener Recherche zum Themeninhalt erarbeitet. Ein Verlag bietet Lehrmittel spezifisch für die Sonderpädagogik an.</p>	
<p>Mhm, also das habe ich letztes Mal auch gesagt, wenn es so eine Sachstrukturanalyse schon hätte. Wo es so aufzeigt, was es bereits im Thema drin enthalten ist. So nicht, das Aspekte verloren gehen. Ähm und ich nicht extrem Zeit aufwenden muss, dies mir zu erarbeiten. Ähm.</p> <p>R: Ja gut, das kommt ein wenig aufs Thema drauf an. Also sicher eine Übersicht, was im Thema drin kommt. Es kann auch wie ein Mindmap sein.. ähmm, ja, gerade im NMG</p>	<p>Eine Sachstrukturanalyse würde helfen, da diese viel Zeit beansprucht. Visualisierte Darstellung könnte helfen.</p>	<p>Im Bereich NMG hilft eine vorgegebene Sachstruktur.</p>	
<p><u>Aspekte zur Unterstützung der Vorbereitung</u></p>			

<p>Ja, ah ja, was ich auch gesagt habe, was hilfreich ist, ist Bildmaterial. Also ich habe immer sehr viel gesucht, gerade im Schwerpunkt Hören. Und Dort ist natürlich cool, wenn du ein einheitliches Bildmaterial hast.</p> <p>R: bei Piktogramme ist es schwierig, wegen Copyright.</p>	<p>Vorgefertigtes</p> <p>Bildmaterial wäre hilfreich. Je nachdem ist es schwierig aufgrund des Copyright.</p>	<p>Vorgefertigtes</p> <p>Bildmaterial verringert die zeitliche Vorbereitung.</p>	
<p>M: und Ziel und Lernchancen, nein Ziele nicht.als zu den Aneignungsmöglichkeiten</p> <p>R:Als meinst</p> <p>M: Mhmm</p> <p>R: ja die finde ich sehr wichtig</p>	<p>Lernchancen zu den Aneignungsmöglichkeiten sind wichtig.</p>	<p>Lernchancen zu den Aneignungsmöglichkeiten</p>	
<p>M: Konkret Vorlagen, dass hast mir eigentlich schon gesagt wie Piktogramme, Schrift etc.</p> <p>R: Mhmm</p> <p>M: und auch das Aufzeigen der Elementarisierung des Bildungsinhalt</p> <p>R: Ja , das hat ja wieder einen Zusammenhang mit den Lernziele, Das könnte man wieder mit den Lernzielen aufbauen</p>	<p>Aufzeigen der Elementarisierung ist wichtig im Zusammenhang mit den Lernzielen</p>	<p>Aufzeigen der Elementarisierung</p>	
<p>M: Und äh: digitalisierte Anregungen für SuS</p> <p>R:darf sein, muss aber nicht arbeiten kannst, sonst hast ja ewigs.</p>	<p>Digitalisierte Anregungen für SUS weniger wichtig</p>	<p>Keine digitalisierte Anregung für SuS</p>	
<p>M: was würde dir sonst noch helfen, dass die Unterrichtsvorbereitung wie einfacher ist.</p> <p>R:Also das alles würde mir schon viel helfen ...(Lacht) also den Fokus würde ich aufs</p>	<p>Bildmaterial und Handlungsvorschläge würden deutlich die zeitliche Vorbereitung verringern.</p>	<p>Bildmaterial und Handlungsvorschläge</p>	

Bildmaterial und Handlungsvorschläge legen. Ja das gezielter			
--	--	--	--

2. Transkribieren zweites. Expertinneninterview

	<u>Paraphrasierung</u>	<u>Generalisierung</u>
M: Genau, also die Grundfrage wäre, würde es solch ein Produkt auf dem Markt geben, welche Ansprüche müssten erfüllt werden, damit die Vorbereitung für dich als SHP für den Unterricht erleichtert würde werden.	Grundfrage	
R: Mhhh		
M: Die Frage ist, wie ist deine Handhabung jetzt mit den klassischen Lehrmitteln.		
R: Ganz konkret, wir arbeiten mit dem Mathelehrmittel	Arbeiten nach einem konkreten Mathelehrmittel	
M: Mmhhh		
R: einfach dem kantonalen, weil ich die Büchlein, ziemlich lässig finde, weil man kann so blättern und die Kinder können sich aussuchen, was sie machen wollen. Das finde ich noch lässig. Ich finde auch den Aufbau noch wirklich cool. Aber es hat nicht wirklich Anschauungsmaterial. Das musst du wie selber machen. Und das musst du dir selber irgendwie überlegen, was du machst.	Kinder können aussuchen, was sie möchten Wenig Anschauungsmaterial vorhanden im Mathelehrmittel. Lehrperson muss das Anschauungsmaterial selber herstellen und muss von der Lehrperson angepasst werden.	Lehrmittel bieten Orientierung muss jedoch angepasst werden.
M: Das musst du dir dann selbst erarbeiten		
R: Wir haben beispielsweise ein Kind, welches keinen Zugang zu den Zahlen hat. Weil es ihn nicht interessiert und weil es auch schwierig für ihn ist, wie beispielsweise das Alter, welches sich immer wieder verändert. Da hat er keinen Zugang. Er interessiert sich aber für Autos. Und haben wir einfach gefunden, wir können einen Zugang über die Autos finden und fanden wir können Autonummern sammeln.. Wie beispielsweise die Nummer der Parkplätze. Die sind auch in einer Reihenfolge. Und dies findet er jetzt spannend. Also gehen wir wie vom Zahlenstrahl aus, der er hat und im Lehrmittel zu finden ist.	Anhand eines konkreten Beispiels muss der Zugang zu den Zahlen auf einem angepassten Weg gesucht werden. Bei diesem Beispiel motivierte den Jungen die Zahlen mittels dem Thema Auto sich damit auseinandersetzen. Anhand dem Parkplatz, wo Zahlen der Reihe nach vorkommen, konnte der Zahlenstrahl nach dem Lehrmittel vorgegangen werden.	Verschiedene Zugänge müssen für die SuS geschaffen werden, damit sie motiviert sind.

Anhang

<p>Und verpacken dies mit dem Parkplatz, gehen nach unten, machen Fotos und dann sagen wir « schau hier sind auch die Zahlen» und nehmen wieder den Bezug zum Parkplatz. Den bei keinem Parkplatz ist es ein Durcheinander. So</p>	<p>Anhand Fotos wird wiederum Bezug zum Zahlenstrahl gemacht werden.</p>	
<p>M: gut. Mmh</p>		
<p>R: und im Deutsch haben wir das Leseschlau. Aber auch sehr adaptiert. Es ist eigentlich ultra trocken. Und wir haben es verpackt in die Geschichte vom Tiger und dem Bär, damit die Geschichte weiter geht und sie den Sachen den genannten Lernwörter begegnet. Und wir haben die Geschichte so gemacht, dass sie die Geschichte lesen können. Und so können sie immer die Lernwörter selber lesen, wenn wir die Geschichte erzählen. Und wir haben die Mundbilder und haben die Buchstaben dazu genommen, welches anders wäre als im Lehrmittel. Wir haben das Fingeralphabet dazu genommen. Mit haben das Lilalolle genommen. Wo jeder Buchstabe bildlich dargestellt wird. Beispielsweise das «R» ist so eine Rätsche , heisst das glaube ich, von der Fasnacht «RRRRRR»»», wo wir mit den Kindern Fotos machen, damit sie ein Erlebnis haben, als Erinnerung zum Buchstaben. Wir haben ganz viele verschiedene Sachen, die wir auch wie irgendwie drein nehmen.</p>	<p>Im Deutsch wird das Lehrmittel Leseschlau angepasst verwendet. Anhand einer Geschichte werden Lernwörter vermittelt. Somit können die Kinder die Lernwörter selber lesen. Eine weitere Anpassung ist der Bezug zu den Mundbilder und den Buchstaben und das Fingeralphabet. Nach dem Lehrmittel Lilalolle wurde zudem jeder Buchstaben bildlich dargestellt. Da wird mit jedem Buchstaben mit einer Erinnerung verbunden. Auf verschiedenen Ebenen lernen die Kinder</p>	<p>Trotz Lehrmittel müssen verschiedene Zugänge geschaffen werden.</p>
<p>M: Mmh</p>		
<p>R. So in der Hoffnung, das Lehrmittel ist ein bisschen das Gerüst. Nur ein bisschen, da alle wieder etwas anders benötigen.</p>	<p>Das Lehrmittel bietet eine Orientierung</p>	<p>Lehrmittel bietet Orientierung bezüglich der Sachstruktur</p>
<p>M: Okey, und zu ähh NMG?</p>		
<p>R: Im Moment, in der ersten Klasse kommst fast nicht dazu. Nein, kommst nicht dazu. Wir werden jetzt auf die Projektwoche uns mit den Planeten befassen. Aber dann machen wir Kindergarten. Denn solche Themen- Sachthemen, habe ich nie Lehrmittel im Kindergarten verwendet. nein, da mache ich eher den Kindergartenansatz. Da überlege ich mir, was mir in den Sinn zum Thema, was müssen sie wissen, welche Zugänge haben sie. Schau ich in den Sachbücher, ohne wirklich ein Lehrmittel zu haben. Denn ich konnte nie wirklich was damit anfangen. Selten.</p>	<p>Aktuell wird im Fachbreich NMG wenig mit dem Thema auseinandergesetzt. Während der Projektwoche setzt sich die Klasse mit dem Thema der Planeten auseinander. Hier orientiert sie sich anhand der Kindergartenstufe.</p> <p>Sie überlegt sich, was zum Thema gehört und welche Zugänge geschaffen werden müssen.</p>	<p>Orientierung an der unterern Stufe.</p>

	Lehrmittel zum Fachbereich NMG gaben selten eine grosse Hilfe.	
M: Aber würde es so ein Produkt geben, was würde dir helfen bezüglich Sachinhalte Mmhh, weisst, worum es geht. Es ist auch ein wenig... Sachstruktur wird damit gemeint.		
R: Mmhhh.... Lässig finde ich schon, wenn es konkrete Ideen hätte, wie du auf verschiedene Arten runter brechen kannst. Auf verschiedenen Arten darstellen kannst. Andere Zugänge ersichtlich machen, finde ich das tollste. Gerade wenn es mit einem Spiel verbunden oder mit einer Handlung verbunden ist und simplen Material, die du dir schnell besorgen kannst, basteln kannst oder zusammen stellen kannst. Und einfach konkrete Ideen, wie man was handelnd machen kann. Das finde ich immer das beste. Also es gibt Ja die Kindergartenmappen von der Subitler, die finde ich mega cool, weil sie so konkret ist aber soooo ein Spektrum hat. Und du nimmst raus, was du möchtest. Häufig habe ich noch weitere sieben Ideen, nachdem ich die Mappe gelesen haben, weil es mich inspiriert.	Konkrete Ideen, welche auf verschiedene Arten heruntergebrochen werden könne. Zugänge ersichtlich machen erachtet sie als das Tollste. Spielerisch verpackt und mit einfach besorgbaren Materialien. Zudem ist es hilfreich, wenn Handlungszugänge ersichtlich sind, ist dies ideal. Kindergartenmappen von Subitler haben eine Vielfalt an Ideen. Oft werden weitere Mappen gekauft, da sie so inspirierend sind.	Konkrete Ideen Aufzeigen der Elementarisierung mit spielerischen Methoden. Zudem ein Vielfalt an Ideen wirkt sich inspirierend auf die Lp aus.
M: als mehr eine Art «Sammelsurium»		
R: ja vielleicht schon so Kniffs, und vielleicht Ideen zum runter brechen für ein Kind, das visuell schlechter ist oder wo vom Gehör schlechter ist. Vielleicht verschiedene Möglichkeiten, für Typen von SUS, die du hast.	Eine Vielfalt an Ideen zum runterbrechen für die unterschiedlichen Voraussetzungen der Kinder.	Aufgrund des hohen Heterogenität benötigt es unterschiedliche Ideen zur Vermittlung
M: Gut und wie wäre der Anspruch an die Unterrichtseinheiten.. oder würde dies überhaupt benötigt?		
R. da muss ich nochmals konkreter fragen, damit ich dies verstehe		
M: Ja gut eigentlich hast es mir vorhin schon ein bisschen Dings, also weisst, wenn der LP21 ist wie schon vorgegeben, wie heisst es, diese Kompetenz und da ist ja schon eigentlich schon vorgegeben, was du thematisierst		
R. förderst, ja		
M: Und wie müsste der Aufbau dann sein		

R: wie die Aufgliederung sein müsste nach dem Lp21 und dann die Bezüge dazu	Verständnisfrage	
M: ja es ist der Bezug des Lp21		
R: ui das macht es immer da (das Licht geht aus und Rahel geht zum Lichtschalter hin)	Unterbruch des Interview	
Habt ihr das unten auch?		
M: momoll, das haben wir unten auch		
R: und deine Frageist		
M: wenn das Thema, ich weiss es gerade auch nicht Frosch, braucht es für dich einen klaren Ablauf, wie Ideen zum Einstieg, Hauptteil oder möchtest du Ideen, wie du es machen könntest		
R: ich glaube ich habe lieber Ideen, für die verschiedenen Ebenen, das würde ich lassiger finden. Weil, wenn du eine Ideenpalette hast, dann hast verschiedene Ideen, welches Kind es ansprechen würde. Dann hast die verschiedenen Zugänge, das ist eigentlich fast das beste.	Verschiedene Ideen zu den Zugängen ist das idealste	Verschiedene Ideen zu den Zugängen hilfreich
M: das ist eigentlich schon da, (zeigt aufs Blatt). Ja dann hast eigentlich diese Frage schon beantwortet, Weisst was wäre wichtig , zum LP 21 zu komplexen Behinderung bezüglich Befähigung.		
R: ja möglichst eine breiten Zugang; wo der Forsch über die Sinne erleben kann. Denn Frosch ist ja mehr als nur ein Sachthema. Damit wieso aha, das würde jetzt am Hansli Freude machen, , das würde ihm Freude machen. Dann kann ich die abholen. Denn manchmal ist man ja wie ein wenig eng, macht man immer die Sachen , die du gut machst	Zugang auf verschiedenen Ebenen der Wahrnehmung. Motivation der SUS steht dabei im Vordergrund. Ideen haben Einfluss auf das eigene pädagogische Handeln.	Ideenvorschläge können das eigene pädagogische Handeln erweitern.
M: ja ein bisschen den Horizont zu erweitern		
R: ja das finde ich immer mega cool, Ja im Sinne , ja so könnte ich es auch machen. Auf diese Idee wäre ich gar nicht gekommen	Ideen können den eigenen Horizont erweitern.	
M: was würdest, also jetzt müssen wir nicht priorisieren, was denkst zu Kopiervorlagen?		
R: Nein	Kein Bedarf an Kopiervorlagen	

Anhang

M: Gut, Ziel, das ist das was du vorhin gesagt hast, Lernchancen für SuS gemäss den Aneignungsmöglichkeiten?		
R: das würde ich mega wichtig finden, ja	Lernchancen aufgrund den Aneignungsmöglichkeiten wären sehr hilfreich	Aufzeigen der Lernchancen der Aneignungsmöglichkeiten
M: Konkrete Ideen für eine mögliche Umsetzung		
R: das finde ich immer mega cool	Konkrete Ideen für eine Umsetzung wäre hilfreich	Konkrete Ideen
M: das auch, wie wären digitalisierte Vorschläge. Im Sinne du musst nicht lesen sondern kannst ein Video schauen.		
R: ja, das ist ja ein bisschen Pinterest. Ja nein, das ist ja noch cool. Also zum Beispiel bei Denkwege musst lesen, lesen, lesen. Und mir löscht es dermassen ab. Denn es so nicht ansprechend. Und wenn, ja, wenn es noch bebildert ist und es noch tut, dann ist es einfach angenehmer. Wenn gearbeitet hast, und müde bist und du musst noch prepen.	Videos wären ansprechend. Lehrmittel, wo viel gelesen werden muss, kann sich auf die eigene Motivation auswirken. Oft nach dem Unterricht ist man oft müde für die Vorbereitung	Die Energie nach dem Unterricht ist geringer. Wird viel Lesen von einem Lehrmittel gefordert, wirkt sich dies auf die Motivation aus.
M: und wie wäre mit konkreten Vorschlägen gemäss den Repräsentationsmöglichkeiten? Weisst Foto, Schrift Piktogramme,		
R: dann sind wir wieder auf Papierbene		
M: nein, nein, beispielsweise anhand eines Word, kannst die Piktos runterladen und musst nicht in den Boardmaker.		
R: aha, wenn es schon gebüschelt wäre.		
M: ja Gebüschelt		
R: das wäre der Hit, ja klar wäre das cool, ja	Vorgefertigte Piktos, Fotos, Schrift und Piktogramme wären eine grosse Unterstützung	Vorgefertigtes Material zu den Repräsentationsmöglichkeiten ist hilfreich
M: aber das Aufzeigen der Elementarisierung eines Inhaltes		
R: ja, also unbedingt, ja	Aufzeigen der Elementarisierung eines Inhaltes wäre wichtig	
M: und wie wichtig, wäre es für dich, wenn du noch Anregungen für die SuS bekommen würdest?		
R: wie meinst du das jetzt?		

M: also auch digitalisiert, so von einem Video		
R: wo sie ein Video schauen können		
R: Puuuhhh, nein, das müsste jetzt nicht unbedingt sein	Vorgefertigte Videos für die SuS müssen nicht sein	Vorgefertigte Videos können nur einzelne SuS profitieren.
R: wer kann denn da wieder profitieren.. nein, nicht unbedingt	Nur einzelne SuS können vom Videomaterial profitieren.	
M: Und würde dir sonst noch helfen?		
R: das was ich vorhin schon gesagt habe, mit dem einfachen Material, Wie bei Denkwege, wenn noch wie weisst noch was bestellen musst, dann musst das Plakat noch extra kaufen, das finde ich obermühsam, ehm, wenn du mit den Ideen wie gerüstet bist und beginnen kannst. Und nicht ein Buch über einen komischen Verlag in Deutschland bestellen musst, damit du beginnen kannst, sondern du kannst in den Migros drei Nüsse einkaufen, und dann ein Seidenpapier und dann geht es los	Teils bei Lehrmittel ist die Beschaffung von Materialien sehr aufwändig. Dies kann sein, dass ein Buches über einen Verlag in Deutschland bestellt werden muss.	Einfache unkomplizierte Beschaffung von Materialien ist wichtig
M: das ist doch super, (Beide lachen) eh Merci vielmals		
R: ganz gerne geschehen.		

3. Zusammenfassung der zwei Expertinneninterview

Anwendung von Lehrmitteln

- Lehrmittel bieten Orientierung muss jedoch angepasst werden.
- Verschiedene Zugänge müssen für die SuS geschaffen werden, damit sie motiviert sind.
- Trotz Lehrmittel müssen verschiedene Zugänge geschaffen werden.
- Lehrmittel bietet Orientierung bezüglich der Sachstruktur
- Orientierung an der unteren Stufe.
- Lehrmittel
- Lehrmittel als Orientierung
- Orientierung eine Stufe tiefer mit anschliessender Anpassung
- NMG wurde nach eigener Recherche zum Themeninhalt erarbeitet. Ein Verlag bietet Lehrmittel spezifisch für die Sonderpädagogik an.

Aspekte der Unterstützung zur Vorbereitung

- Konkrete Ideen sind hilfreich
- Aufzeigen der Elementarisierung.
- Zudem eine Vielfalt an Ideen wirkt sich inspirierend auf die Lp aus.
- Aufgrund der hohen Heterogenität benötigt es unterschiedliche Ideen zur Vermittlung
- Verschiedene Ideen zu den Zugängen hilfreich
- Die Energie nach dem Unterricht ist geringer. Wird viel Lesen von einem Lehrmittel gefordert, wirkt sich dies auf die Motivation aus.
- Vorgefertigtes Material zu den Repräsentationsmöglichkeiten ist hilfreich
- Einfache unkomplizierte Beschaffung von Materialien ist wichtig
- Aspekte der Unterstützung zur Vorbereitung
- Im Bereich NMG hilft eine vorgegebene Sachstruktur.
- Vorgefertigtes Bildmaterial verringert die zeitliche Vorbereitung.
- Lernchancen zu den Aneignungsmöglichkeiten
- Aufzeigen der Elementarisierung
- Keine digitalisierte Anregung für SuS
- Bildmaterial und Handlungsvorschläge

4. Sachstruktur Thema Magnetismus

5. Leitfragen Evaluation

Einstiegsfrage:
Wie ging es euch beim Durchklicken des Produkts?
Ist der Aufbau verständlich?

1.Hauptfrage:
Können SuS im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung von den Lerneinheiten profitieren?
Sind die Lerneinheiten befähigend, anwendbar und wurden sie sinnvoll elementarisiert?

- Frage: Befähigend?

Werden die Handlungsmöglichkeit und Erfahrungsmöglichkeit erweitert? Der Befähigungsbereich habe ich der Selbstwirksamkeit und Erwerben und Nutzen beziehungsweise Welt erschliessen zugeordnet - was meint ihr dazu?

- Frage: Anwendbar – sinnvoll kontextualisiert?

In welchen Lebensbereichen können die SuS durch den Erwerb neuer Fähigkeiten und Fertigkeiten die Handlungs- und / oder Erfahrungsmöglichkeiten erweitern?

- Erlernbar– sinnvoll elementarisiert?

Werden den Aspekten die Aspekte Wissen, Wollen und Können genügend beachtet?

Können die Fähigkeiten und Fertigkeiten zu einem Kompetenzaufbau beitragen?

- SuS mit basalen Aneignungsmöglichkeiten

Wenn ihr an SuS mit basalen Aneignungsmöglichkeiten denkt (1a und 1b), machen die Lerneinheiten Sinn? Was würdet ihr noch hinzufügen oder was müsste gar geändert werden?

2.Hauptfrage
Wie würde diese Art von Lehrmittel beziehungsweise Produkt eure Vorbereitung erleichtern?

Hintergrund: Ein einheitliches Lehrmittel wie in der Regelschule verwendet wird, gibt im FgE wenig Sinn, da immer wieder Anpassungen gemacht werden müssen. Daher wird der Begriff «Lehrmittel» mit Zurückhaltung verwendet.

- Arbeitet ihr bereits nach dem Lp21? Wenn Ja, wie muss die Vorbereitung festgehalten werden?

Würde solche Ideen und Anregungen zu folgenden Punkten helfen?

- Elementarisierung
- Handlungsvorschläge
- Sachstruktur
- Vorgefertigten Einstiegs-Ausstiegssätze mit Piktogrammen (Forschertagebuch)

Zusatzfragen

- Was fehlt noch?
- Was müsste noch ergänzt werden?
- Was kann so beibehalten werden?

Ausstieg
Was möchtet ihr mir noch mitteilen?

6. Transkribieren erste Gruppe

Generalisierung	Paraphrasierung	M: Gut, dann würde ich gerne Beginnen. Herzlich willkommen und nochmals danke, dass ihr mitmacht. Barbara hat sogar Ferien und hat sich Zeit genommen. Zur Einstiegsfrage: wie ist es euch beim Durchklicken, also Lehrmittel, denn ein Lehrmittel ist es ja eigentlich nicht, denn da geht man davon aus, dass man es sofort verwenden kann. Daher nenn ich es Buch. Man es dann schlussendlich an die Schüler anpassen. Wie ging es euch dabei? Ist der Aufbau verständlich oder äh was soll das?
Erste Anwendung mit Zuugs war nicht einfach	Zu Beginn Mühe mit der Anwendung von Zuugs	B: Für mich, lacht, ich habe zu Beginn ein wenig Mühe gehabt. Ich habe zuerst gar nicht recht gefunden unter welchen Plus und so. und ich habe auch nicht so recht gewusst, was ich dann finde.
		M: Lacht, was dich erwartet
Erster Kontakt und Anwendung mit Zuugs nicht einfach.	Mit der Zeit konnte die Orientierung gefunden werden	B: Ja genau, aber dann ging es gut, mit dem Weiterklicken und dem Aufbau. Habe ich gut gefunden und gut nachvollziehbar.

Anhang

Aufbau war gut und nachvollziehbar	Aufbau wird als gut und nachvollziehbar empfunden.	
		M: und du Rahel? Wie ist es dir ergangen?
ZU Beginn Mühe mit der Anwendung jedoch nach einer Zeit wurde es klar. Normalerweise wird ein analoges Buch bevorzugt	Zu Beginn Mühe mit der Anwendung von Zuugs. Wunsch nach analogen Buch	R: Ja, ist eigentlich ähnlich gewesen. Für mich war zu Beginn auch die Technik eine Hürde gewesen zu Beginn. Wo muss ich weiter klicken, und wo finde ich alles und mit dem Inhaltsverzeichnis und nachher war es klar. Ich hätte es lieber in der Hand also für mich, aber darauf der Aufbau war sehr klar und gut lesbar. Als ich es verstanden habe, wie es zu lesen, war es klar gewesen auch klar was die Idee war. Dann fand ich es sehr lesbar und spannend, hilfreich und anregend
	1. Hauptfrage	M: Mir ging es zu Beginn ähnlich. Ich kenne die Zoombücher von der HFh und diese Bücher verwenden vor allem Dozent/innen. Bis man das Vertikale verstanden. Also mir ging es gleich. Dann würde ich gerne zur ersten Hauptfrage kommen: Wie ich es aufbauen haben, können da SUS im FGE können sie davon profitieren.
Inhalte beinhalten Lernchancen für alle Aneignungsmöglichkeiten im FgE Produkt macht Lust auf die Umsetzung	B. konnte für alle SuS einen Lernchancen sehen. Bekam Lust für die Umsetzung	B: Ja, ich habe SuS in verschiedenen Stufen, die du beschrieben hast. Ich konnte für alle was sehen, ich habe auch Lust bekommen was zu machen, also es war sehr anregend, wo ich das Gefühl gehabt habe, alle bei einem Teil dabei sein könnten, Freude haben können und gefördert werden können.
		M: Betreffend den Aneignungsmöglichkeiten, wo schätzt du deine SUS ein. Sind sie Basal-perzeptiv oder
Für sehr starke SuS muss zusätzliches Material beschaffen werden.	In Barbaras Klasse sind alle Aneignungsniveau vertreten. Für die stärkste Schülerin müsste zusätzliches Material gesucht werden.	B: ich habe wirklich alles, solche sehr basal und solche die stärker sind. Ich habe jetzt eine die in die Kleinklasse wechselt. Da ist das ganze Spektrum im Moment. Ich habe basalen Sache, wo ich gedacht habe, da würde mein Schüler einsteigen und auch die Niveaus zwischendurch auch. Die Stärkste Schülerin, da müsste man Material dazu nehmen, aber sie ist auch nicht die typische HPS Schülerin.
		M: Aber dann könntest du zu den klassischen Lehrmittel greifen
Inhalte beinhalten Lernchancen für alle Aneignungsmöglichkeiten im FgE Produkt macht Lust auf die Umsetzung	Bekam Lust für die Umsetzung. Das Erleben steht im Vordergrund. Anschaulichkeit und Visualität wurde sehr anschaulich. Sie ist überzeugt, dass es für alle was dabei hat.	R: Also mir ging es gleich, ich habe es dir ja gesagt, ich würde es gerne gleich ausprobieren. Lacht. Weil ich das Gefühl habe, es hat sehr viele Anregungen enthalten. Wie es halt über das Erleben geht, kann ich dann die SUS abholen und je nach dem Vertiefen. Also ich habe es sehr anschaulich gefunden, mit den Polen, die man drehen kann. Es ist sehr anschaulich und sehr visuell. Und deshalb bin ich überzogen, dass es für alle was dabei hat.

Erleben und exploratives Spiel steht im Vordergrund.		
		M: also ist in dem Fall wirklich befähigend. Ich habe es probiert vom Lp21 gibt es die ... Befähigungsbereiche. Und als ich den Magnet in der Hand hatte, hatte ich das Gefühl die Selbstwirksamkeit. Das ein Magnet sehr viel für die Selbstwirksamkeit, befähigend ist
Befähigung Selbstwirksamkeit	In Rahels Klasse würde die Selbstwirksamkeit gefördert.	R: Also meine Klasse auf jeden Fall
Befähigung Selbstwirksamkeit	Ausser einer Ausnahme würde die Selbstwirksamkeit gefördert.	B: bei mir auch , also ich habe einen Schüler bei ihm wäre es einfach schwierig bei einsteigen. Dies ist eher schülerbezogen.
Erleben und exploratives Spiel steht im Vordergrund	Rahel schätzt es als sehr lustvoll aufgrund des explorieren.	R: also es ist ja alles sehr lustvoll und wahrscheinlich würden einige beim Explorieren bleiben aber das ist ja kein Problem. Und bei mir in der Klasse werden die SUS Fragen stellen warum, wie etc. Und andere benötigen länger aber einfach bei dem Ausprobieren. Es hat ja genug Ideen. Und da wären sie sicher dabei und motiviert und möchten wie wollen.
	Frage ob es sinnvoll elementarisiert	M: dann wäre noch die Frage: ist es anwendbar. Das habt ihr mir jetzt beantwortet. Und habt ihr . also ich habe so die Sachstruktur. Also zu Magnetismus gehört noch viel mehr, eigentlich ist ja die Erde ein Magnet. Die ganzen Tiere orientieren sich nach dem Magnetsinn. Also ich habe es elementarisiert so runtergebrochen. War dies für euch auch logisch. Also das es auch Sinn macht, Weil ich war ja auch in der Turnhalle mit den Kindern, da ging es wirklich um den Kern, Hat es für euch Sinn gemacht. Es geht ja wirklich um die Anziehung und Abstossung zu spüren. Oder nur wenn die Kräfte auseinander gehen, passiert nichts nur wenn Kräfte zusammen sind, dann passiert was. Hat dies Sinn für euch gemacht?
Elementarisierung ist nachvollziehbar. Kerninhalt der Anziehung und Abstossung ist nachvollziehbar.	Die Elementarisierung macht Sinn. Der Kerninhalt ist nachvollziehbar.	B: Ja, also für mich war sehr gut nachvollziehbar, also am Körper zu spüren.
Bewegungsübungen Turnhalle zur Vermittlung der Kerninhalte	Der Lerninhalt Anziehung und Abstossung mit der Bewegungübung in der Turnhalle ist für Zuschauende Kinder einfacher zu verstehen als Kinder die mitmachen.	R: ich glaube, wenn du dort drinn bist, ist es schwieriger wenn du drin bist, als wenn du zuschaust. Dann ist es schwierig. Aber man kann gut verschiedenen Gruppen machen. Die einen schauen nur zu und die anderen erleben es. Aber nein, es ist sehr anschaulich gezeigt.

Anhang

		M: Okey. Barbara du hast mir die Antwort gezeigt
		Technische Probleme
		M: gerade 1a und 1b. Also die Literatur sagt man solle von ihnen planen. Und du hast mir gesagt, dass du für alle Kinder was gesehen hättest. Das jedes Kind etwas lernen könnte
Inhalte beinhalten Lernchancen für alle Aneignungsmöglichkeiten im FgE	Alle SuS können profitieren	B: Ja jedes Kind konnte was profitieren
	Würde so ein Produkt die Vorbereitung erleichtern?	M: Dann würde ich gerne zur zweiten Hauptfrage gehen, geht es mit dem hören? So würde es die Arbeit erleichtern? Und dann möchte ich noch fragen; Barbara, bei Rahel weiss ich es, Arbeitet ihr schon nach dem Lp21
		B: Nein
		M: was würde noch fehlen, was habt ihr vermisst
Konkrete Vorlagen in Word-datei gewünscht	Zuerst wurde die Vorlage vermisst.	R: ich habe dir schon eine Rückmeldung gegeben. Ich habe das Forschertagebuch nicht gefunden. Das hätte ich gerne in der Hand gehabt. Einfach das ganze nochmals visuell zu sehen. Mehr noch ein Schritt als nur die Idee und die Anregung. Also schon parat zur Vorbereitung.
		M: Barbara, weisst du was Rahel vermisst hat
		B: das Forschertagebuch.
		M: Also es hat jetzt Worddateien, die man kopieren kann.
		B: Ah das war zuerst gar nicht
		M: ja
		B: ah dann habe ich die überarbeitete Version gesehen
		M: Und dann hat es noch eine Anleitung fürs Elektromagnet und dort hat es auch die Anleitung dabei. Die man sofort
Methode Forschertagebuch ermöglicht die Bearbeitung anhand den verschiedenen Repräsentationsmöglichkeiten.	Methode Forschertagebuch wird von Barbara eingesetzt. Die Methode ermöglicht es die Repräsentationsmöglichkeiten den SuS anzupassen.	B: Das ist sicher hilfreich. Und das Forschertagebuch also diese Art ist sicher hilfreich. So arbeiten wir viel mit Fotos, Piktogramme und die die Schreiben können, das geht sehr gut. Eben auch auf diesen verschiedenen Niveaus
	Frage zur Sachstruktur	M: und hat dies jetzt euch geholfen. Im Voraus habe ich Interviews gemacht unter anderem auch mit Rahel und mir hat eine andere Interviewpartnerin gesagt, so die Sachstruktur im NMG sein so Zeitaufwändig. So überhaupt ins Thema zu kommen und hat es einen logischen Aufbau. Würde euch dies auch helfen?

Anhang

<p>Persönliches Wissen zum Thema konnte erworben werden</p>	<p>Konnte zum Thema persönliche Wissen aneignene.</p>	<p>R: also ich selber, ehrlich gesagt, habe noch was zu Magnet gelernt</p>
<p>Logische, ansprechende und nachvollziehbare Struktur der Lerneinheiten.</p> <p>Sachstruktur sehr gut.</p>	<p>Die Struktur war sehr ansprechend, logisch und nachvollziehbar.</p> <p>Die Abfolge wird immer schwieriger.</p> <p>Die Sachstruktur wird sehr gut empfunden</p>	<p>Ich habe mich noch so nicht mit dem Thema auseinandergesetzt. Also ich fand es sehr cool, wie du es eine Struktur hineingebracht hast. Mit den verschiedenen Lernschritten, wenn man sich mit den Magneten befasst und es in einer Abfolge und es wird immer schwieriger. Sehr logisch aufgebaut, sehr nachvollziehbar. Von der Sachstruktur her habe ich es sehr gut gefunden.</p>
		<p>M: und das Mindmap habt ihr auch gesehen. Ich habe noch ein Mindmap erstellt, wo eigentlich alles an Thematik noch drein ist. Also die Erde ist ein Magnet, mit dem Kompass wäre noch ein Thema. Das wäre jetzt noch hilfreich für stärkere Kinder zu schauen, was noch zu lernen gibt</p>
<p>Mindmap als zusätzliche Hilfe</p>	<p>Für sehr starke Kinder macht das Mindmap Sinn.</p>	<p>R: Für das macht es total Sinn. Es macht auf in das Unendliche, wenn jetzt superstarke Kinder hättest</p>
		<p>R. und sehr simpel zusammengefasst und auf den Punkt gebracht</p>
	<p>Frage zur Ansprüche an Produkte</p>	<p>M: Habt ihr sonst noch was, etwas Kritisches. Wo ihr gedacht habt, das ist ja völlig doof. Oder ich muss es anders formulieren: es müsste mehr solche Produkte auf dem Markt geben. In der Regelschule gibt es jenste an den Lp21 angepasste Lehrmittel. Und ich bin der Meinung so etwas ähnliches müsste es nachher auch geben. Also zu verschiedenen Bereichen, also Sprache wäre in unserem Bereich eher schwierig oder Mathe oder Anpassungen von gewissen Lehrmitteln. Es ist mein Wunsch, denn wir müssen sehr viel selbst erarbeiten und dadurch erarbeiten wir auch sehr viel Wissen, das nicht geteilt werden kann. Und es gibt auch keinen Markt dazu. Die Lehrmittel die ich gesehen in meinem Fall zu Magnetismus waren nur für Kinder die nur Lesen konnten.</p>
<p>Inhalte beinhalten Lernchancen für alle Aneignungsmöglichkeiten im FgE</p> <p>Auf dem Markt gibt es keine Produkte, welche das Aufzeigen von Lernchancen der</p>	<p>Der Aufbau wird schön empfunden.</p> <p>Das Aufzeigen der Lernchancen für alle Aneignungsniveau wird als ansprechend empfunden.</p> <p>Es fehlen Lehrmittel, welche Lernchancen für alle</p>	<p>B: ja, das es wie die tiefere Stufe fehlt. Das wie bei dir der schöne Aufbau ist. Sonst musst du dir das von verschiedenen Lehrmittel zusammen stellen. Das so wie siehst, ja jedes Kind daran erarbeiten können. Jetzt musst du dir alles selbst erarbeiten oder gar erfinden. Das kommt jetzt in den Lehrmittel gar nicht vor.</p>

Aneignungsmöglichkeiten aufzeigt.	Aneignungsmöglichkeiten aufzeigen. Dies führt dazu, dass viel selbst erarbeitet werden muss.	
	Rahel bestätigt desi.	R: ja das stimmt
	Frage zum Mitmachtheater	M: seid ihr beim Mitmachtheater drausgekommen? Bei uns kam Frau Knoblauch an die HFH und sie macht so basale Mitmachtheater für Schwerstbehinderte, so ein Theater wo man es erlebbar machen kann. Es geht ja vor allem um das Erlebbar machen. Seid ihr da draus gekommen
		R: Das hat nichts mit der Aktivitäten in der Turnhalle zu tun?
		M: nein ich habe es unter weitere Anregungen angefügt. Kurz habe ich es erklären. Es wäre wie man eine Welt erschaffen kann, vor ganz langer Zeit. Und dann vielleicht mit einem Schuh mit Eisen, dass man dies erlebbar machen kann.
Basale Mitmachtheater weniger ansprechend	Das basale Mitmachtheater wird als abstrakt eingestuft, um den Sinn zu verstehen. Die Bewegungsübungen in der Turnhalle werden als sinnvoller und einfachere Methode verstanden.	R: doch dass kann ich mich erinnern. Das war mich eher abstrakt. Ich habe es wie überlesen. Ich glaube, dass was du in der Turnhalle gemacht hast, geht es mehr darum selber zu erleben. Ist es wahrscheinlich einfacher zu verstehen.
Basale Mitmachtheater weniger ansprechend	Das basale Mitmachtheater hat Barbara weniger angesprochen.	B: das würde ich auch sagen, also ansprechender zum Umsetzen. Das basale Mitmachtheater hat mich weniger angesprochen. Also didaktisch umzusetzen. Die anderen Sachen haben mich mehr angesprochen. Das habe ich aber auch weniger genau angeschaut.
	Frage zur Materialbeschaffung	M: bei den Interviews kam heraus, dass die Materialbeschaffung schwierig. Das habe ich auch noch geändert. Denn es gibt in der Schweiz einen Vertreter, der recht coole Sachen hat. War das klar?
Hinweise für Materialbeschaffung als wichtige Unterstützung	Das Aufzeigen, wo das Material bestellt werden kann, ist wichtig.	R: ich habe dich dann noch darauf angesprochen. Ich habe nur Supermagnete gelesen und das kenne ich und habe dort auch schon bestellt. Habe jedoch nicht verstanden, dass die lässigen blau-roten Magnete du dort bestellt hast. Aber das habe ich dir auch noch gesagt. Mir war nicht klar, dass diese lässigen anschaulichen Magnete dort bestellen kannst. Das ist auch noch wichtig.
	Frage zum Umfang	M: und vom Umfang, ist es gut so oder mag es noch mehr leiden?

Das Produkt würde noch mehr Ideen vertragen	Ein Zuviel gibt es nicht	R: zu viel ist es ja nie. Es gibt ja immer Kinder die noch mehr machen möchten.
		M: es gibt zum Beispiel im Technorama noch eine Ausstellung oder bei Supermagnete gibt es noch magnetische Knete. Oder all die Spiele. Es würde noch mehr geben. Aber im Rahmen der Masterarbeit wäre es genug. Aber Barbara was meinst du, würde es noch mehr ertragen?
Das Produkt gibt für eine bestimmte Dauer Ideen und Anregungen.	Der Umfang kommt auf die Dauer der Auseinandersetzung mit dem Thema drauf an. Für eine Weile gibt es genügend Inhalt für den Unterricht.	B: Ja ich finde so ist es schon mal ...äh es kommt darauf wie tief befasst. Für den Einstieg ist es sicher gut, aber man ist für eine Weile sicher gut beschäftigt.
		M: Habt ihr sonst noch was?
Thema Magnetismus in dieser Art als geeignet für den FgE Das Produkt würde noch mehr Ideen vertragen Wunsch nach Austausch zu möglichen Umsetzung	Das Thema Magnetismus wird als ein geeignetes Thema für die FgE empfunden. Weitere Produkte wären äusserst hilfreich und inspirierend. Wissen zu Ideen und Umsetzung muss ausgetauscht werden.	R: Ich finde es ein uh lässiges Thema. Coll dass du das angepackt hast. Ich glaube wir müssen viel mehr solche Sachen machen. Ich glaube vorallem wie du sagst, der Austausch. Vielleicht jetzt nicht so umfassend , wie du es gemacht hast. Aber man könnte wirklich eine Sammlung machen. Ah es wäre uhh lässig.
	Frage: Wäre das Produkt hilfreich für Neueinsteigerinnen?	M: ah ich habe noch eine Frage: und zwar : wir haben ja alle PMG studiert. Und für Leute, welche nicht PMG studiert haben. Wie ist eure Einschätzung, könnte ihnen das noch helfen?
		R: in einer Regelschule wenn IF gibst.
		M: mein Wunsch ist, dass nachher auch Kinder...also salpoo gesagt, nicht , dass Kinder ein Leben lang Gurken schälen müssen, also es möglich wird, die Welt erschliessen zu können. Und mein Wunsch ist es, dass wenn mehr solche Produkte auf den Markt kommen, dass Neueinsteiger ohne Studium erfahren um was es eigentlich geht.
Aufzeigen der Elementarisierung kann Verständnis für FgE gefördert werden.	Das Verständnis für FgE kann entstehen aufgrund dem Aufzeigen der Elementarisierung	B. Ja ich glaube schon, dass das Verständnis klärt. Wir arbeiten am gleichen Thema und zu sehen, wie es gehen kann, und so runter brechen kann, dass sie es erforschen kann.
Niveau des Theorieteil mit Fachwörtern kann auf Neueinsteiger abschreckend wirken.	Die konkreten Ideen und Anregungen können dem Verständnis für den FgE helfen. Erstes Denken des Theorieteils war	R: die konkreten Anregungen und Ideen sicher. Aber die gesamte Theorie ist halt schon sehr HFH Sprache und als ich gelesen habe, dachte ich mir, ich muss mich er wieder eindenken. Also es ist sehr hohes Niveau, also all die Schlagwörter und Fachbegriffe. Da musst du echt drein sein. Also ich musste

Anhang

<p>Das hohe Niveau hat Auswirkung auf das eigene Lesen erstes «Angewöhnung» erforderlich.</p>	<p>erforderlich. Die Theorie wird als sehr hohem Niveau empfunden. Auch die Fachwörter und Fachbegriffe können abschreckend auf Neueinsteigerinnen wirken.</p>	<p>mich erst wieder eindenken. Da musst du drein sein sonst wirkt es eher abschreckend, wenn du keine Ahnung hast, aber die rein praktischen Anregungen auf alle Fälle</p>
		<p>M: Ich bin am Ende. Danke vielmals.</p>

Generalisierung	Paraphrasierung	M: Gut, dann würde ich gerne Beginnen. Herzlich willkommen und nochmals danke, dass ihr mitmacht. Barbara hat sogar Ferien und hat sich Zeit genommen. Zur Einstiegsfrage: wie ist es euch beim Durchklicken, also Lehrmittel, denn ein Lehrmittel ist es ja eigentlich nicht, denn da geht man davon aus, dass man es sofort verwenden kann. Daher nenn ich es Buch. Man es dann schlussendlich an die Schüler anpassen. Wie ging es euch dabei? Ist der Aufbau verständlich oder äh was soll das?
Erste Anwendung mit Zuugs war nicht einfach	Zu Beginn Mühe mit der Anwendung von Zuugs	B: Für mich, lacht, ich habe zu Beginn ein wenig Mühe gehabt. Ich habe zuerst gar nicht recht gefunden unter welchen Plus und so. und ich habe auch nicht so recht gewusst, was ich dann finde.
		M: Lacht, was dich erwartet
Erster Kontakt und Anwendung mit Zuugs nicht einfach. Aufbau war gut und nachvollziehbar	Mit der Zeit konnte die Orientierung gefunden werden Aufbau wird als gut und nachvollziehbar empfunden.	B: Ja genau, aber dann ging es gut, mit dem Weiterklicken und dem Aufbau. Habe ich gut gefunden und gut nachvollziehbar.
		M: und du Rahel? Wie ist es dir ergangen?
ZU Beginn Mühe mit der Anwendung jedoch nach einer Zeit wurde es klar. Normalerweise wird ein analoges Buch bevorzugt	Zu Beginn Mühe mit der. Anwendung von Zuugs. Wunsch nach analogen Buch	R:Ja, ist eigentlich ähnlich gewesen. Für mich war zu Beginn auch die Technik eine Hürde gewesen zu Beginn. Wo muss ich weiter klicken, und wo finde ich alles und mit dem Inhaltsverzeichnis und nachher war es klar. Ich hätte es lieber in der Hand also für mich, aber darauf der Aufbau war sehr klar und gut lesbar. Als ich es verstanden habe, wie es zu lesen, war es klar gewesen auch klar was die Idee war. Dann fand ich es sehr lesbar und spannend, hilfreich und anregend

8. Transkribieren zweite Gruppe

Generalisierung	Paraphrasierung	M: Offiziell, ganz herzlichen Dank, dass ihr euch bereit erklärt habt mitzumachen
		U: Sehr gerne geschehen
		M: Wie ging es euch beim Durchklicken von diesem Buch?
Produkt ist sehr ansprechend und verfügt über einen klaren Aufbau.	Das Produkt wirkte sehr ansprechend. In der Aufteilung ist es sehr klar.	U: Also was mir mega angesprochen hat, ist die Strukturierung die Aufteilung ist mega klar. Ich habe mir überlegt, ob du eine Vorlage hattest oder ob du es selber gemacht hast. Also wo der Text ist und dann kommt das Lied
		M: Nein, das ist von einer Plattform der HFH. Ich kenne es von den Dozierenden. Der Rest habe ich gemacht. Es gibt Vorlagen zur Einleitung und zum Kapitel, der Rest habe ich selber gemacht.
Produkt ist ansprechend und verfügt über einen klaren Aufbau. Wenig Lesen wird als positiv bewertet-	Aufbau ist sehr klar und ansprechend. Positiv wird bewertet, dass nicht so viel gelesen werden muss.	U: Der Aufbau fand ich sehr klar und was mich angesprochen hat, dass man nicht so viel lesen muss. Mir stellt es ab, wenn man so Anleitungen und Lehrerkommen lesen muss und dann musst du lang lesen bis ein Beispiel kommt. Das hat mich sehr angesprochen.
		M: Und Evelyne bei dir?
Erste Orientierung war irritierend in der Handhabung mit dem Zubuch	Erst war die Orientierung schwierig im Zubuch.	E: Das Inhaltsverzeichnis ist auf der linken Seite. Das ist so schön grossgeschrieben. DU siehst gerade, wohin du gehen musst. Ich selber sah nicht, dass man auf das Plus drücken muss. Aber glaube das war mein Problem
Zustimmung	Ursina stimmt zu.	U: Ja, ja das stimme
Theorieteil wird als ansprechend empfunden. Aneignungsmöglichkeiten und Lernchancen für alle SuS war ersichtlich Theorie der Komponente der	Theorieteil wurde als ansprechend empfunden und gerne gelesen. Gute Übersichtlichkeit bezüglich Aneignungsmöglichkeiten waren ersichtlich. Lernchancen für eigene SuS werden ersichtlich. Theorieteil zu Wollen, Können und Wissen war irritierend.	E: Erst dachte ich mir, ah ist noch wenig, dann ah ich muss auf das Plus drücken. Und dann kamen die anderen. Die Titel sagen dir was dich erwartet. Auch der Theorieteil hat mir gefallen. Kurz aber prägnant, verständlich und ich habe es noch gerne gelesen den Theorieteil ist noch ein gutes Zeichen. Ist nicht immer so. Was mich angesprochen hat ist immer die Aneignungsmöglichkeiten. DU kannst dir dein Kind vorstellen wie meine Schülerin in der IS welche Aneignungsmöglichkeiten hat und dann muss ich mich nur noch das fokussieren. Ich finde es schnell was zu meinem Kind passt. Was ich nicht so raus kam ist das Wollen, Können, Wissen. Ich weiss nicht, ob das eine Lücke ist.

Anhang

Kompetenzbeschreibung wurde irritierend erfunden.		
		U: Aha was war das dort schon wieder?
Verbindung zur Theorie wurde gesucht	Theorieteil zu Wollen, Können und Wissen wurde nicht gefunden.	E: das schön farbige mit Wollen, Können Wissen und habe es in der Theorie gesucht, ob es erklärt ist. Nein ich habe es nicht gerade gefunden.
	Eine direkte Elementarisierung der Kompetenzstufe ergeben wenig Lernchancen für SuS im FgE	M: als ich die Arbeit begann, da hast du ja die Kompetenzstufe vom Lp21. Zuerst habe ich den Fehler gemacht, dass ich diese 1:1 elementarisiert habe. Dann wird es vor allem für 1a und 1b mega langweilig und dieser Schritt braucht es. Ich habe nach Hollweger und Ariane nach der Impulsverantwortung gemacht, wie man der Lp21 in unserem Bereich umsetzen kann. Und sie erklären, dass man diese auseinander nehmen muss auf das Wollen und Können und Wissen und erst dann werden für diese verschiedenen Niveaus Lernchancen möglich. Sonst macht es gar keinen Sinn und es wird recht monoton.
		E: ist das Wollen auf die Kinder bezogen?
		M: Die Lp müssen wollen lacht, nein auch sonst enthalten einen kompetenzorientierten Unterricht die drei Aspekte Wollen, Können und Wissen. Und nicht nur in unserem Bereich auch im Regelunterricht geht ein kompetenzorientierter Unterricht. Sie haben aber das aber nochmals gezeigt und wenn man das Aufsplittet werden neue Möglichkeiten sichtbar.
Handhabung des Zuugsbuch war erst schwierig.	Handhabung wie man auf die nächste Seite kommt ist schwierig.	U: Und wo ich auch Probleme gehabt habe war, wie ich zur nächsten Seite komme. Dann kannst unten rechts und kannst dich weiter klicken
		M: Ja
		U: Das hat mehr mit der Strukturierung der Seite zu tun und nichts mit dem Inhalt.
		E: ich bin immer wieder auf das Inhaltsverzeichnis. Habe ich dadurch Seiten verpasst?
		M: Die andere Gruppe Rahel und Barbara haben das gleiche gesagt.
		E: Spannend
Möglichkeit der horizontalen und vertikalen Orientierung wirkt sich irritierend aus.	Zuugsbuch gibt die Möglichkeit einer vertikalen und horizontalen Orientierung	M: Ich hatte zu Beginn auch Mühe damit. Es ist so das vertikale und horizontale
		U: Ah so von unten und oben
		M: ja ich glaube weil wir es so nicht kennen. Mir ging es zuerst auch so
		M: Das mit dem Wollen , Können nehme ich gerne auf. Ich kann mir auch vorstellen die gesamte Umsetzung, wo jetzt passiert, benötigt noch mehr

		Umsetzungen. Und das ist Eines, wo ich selbst drein gelaufen bin. Und es dann so umsetzte
		E: Die gesamte Umsetzung habe ich verpasst. Das ist in den letzten zwei – drei Jahren passiert. Das ist gerade seit ich nicht mehr an der HFH bin
	Es benötigt noch mehr Orientierung und Anregungen für die Umsetzung des Lp21 für SuS mit komplexen Behinderungen	M: Aber weisst, der ANspruch deshalb habe ich auch diese Masterarbeit geschrieben und auch deshalb lancieren sie die Projekte für diese Arten von Masterarbeiten, denn es braucht mehr, Orientierung, habe ich festgestellt nur anhand der Broschüre der Anwendung vom Lp21 für komplexe Behinderungen für mich zuwenig.
	Frage, ob 1a und 1b auch profitieren können.	M: Können auch schwächere Kinder also 1a und 1b von den Lerneinheiten profitieren. Also sind die Lerneinheiten befähigend.
Vorbereitung für ein Sachthema an der Sonderschule erfordert viel Zeit und Energie.	Die Vorbereitung für die Arbeit an der Sonderschule zu einem Sachthema gibt viel Arbeit. Vom Produkt können stärkere und schwächere SuS aber auch die Lps profitieren.	U: Also wir haben es in der Primarschule gehabt. Also sie haben die gleichen Übungen gemacht. Was zieht ein Magnet an .. und mir hat das in der Sonderschule immer gefehlt. Man musste immer selber auf die Suche gehen und jeder hat es selber in seinem Zimmer gemacht oder vorbereitet. Und daher finde ich dass einerseits die LPS von so einem Buch profitieren können aber auch die SUS . Von den praktischen Übungen und da habe ich mir eine M. vorgestellt und auch eine S. Auch stärkere und schwächere SUS können profitieren.
Ein weiterer Befähigungsbereich wird aufgrund den Aufgaben ersichtlich: Dranbleiben und bewältigen	Die Lerneinheiten sind befähigend, lustvoll und spielerisch. Im FgE ist oft die Problematik, dass SuS an einer Aufgabe dranbleiben können. Die Lerneinheiten sind befähigend bezogen auf die Ausdauer und Selbstständigkeit.	E: ich bin auch der Meinung, es ist sicher befähigend, es ist lustvoll, es ist spielerisch also alle Übungen die ich gesehen habe. Und sie lernen etwas ausprobieren. Sie lernen etwas immer wieder zu machen. Und ich finde gerade bei Kindern mit geistiger Behinderung die finden oft, ich mache es einmal und jetzt ist es erledigt. Dort ist natürlich ich muss 100 Mal probieren und vielleicht dann funktioniert es dann. Daher finde ich es sehr befähigend bezogen auf Ausdauer, Selbstständigkeit, denn es sind alles Sachen, wenn sie mal das Material haben, wissen wie es geht und dann können sie für eine Viertelstunde dran bleiben und ich finde es schöne Aufgaben die Kinder in der Ausdauer an ihre Grenzen kommen zu lassen. Und ich glaube sie werden sich auch auf die Aufgaben einlassen obwohl sie ausdauernd sein müssen.
Die SuS werden sich auf die Aufgaben einlassen.	Ursina glaubt auch, dass sich die SuS auf die Aufgabe einlassen werden, obwohl sie ausdauernd sein müssen.	U: das glaube ich auch
Befähigung zu dranbleiben und bewältigen ist ein wichtiger Aspekt für die weitere berufliche Zukunft	An etwas dran bleiben ist für SuS im FgE eine wichtige Befähigung, da das spätere Berufsleben dies verlangt.	E: Gerade bei meinem IS Kind ist Ausdauer ein grosses Thema und ich denke auch für später sie müssen mal was arbeiten können und dann machen sie den ganzen Tag ungefähr die gleiche Arbeit und sie müssen lernen an etwas dran zu bleiben

Anhang

		M: Darum bezogen auf die Kompetenz es muss lustvoll sein. Also man muss es wollen, sonst bringt es nichts. Macht es keine Freude macht auch das Lernen keine Freude
Ziel der Aufgabe ist klar und beinhaltet keine Beurteilung bezüglich richtig und falsch.	Aufgaben verlangen kein richtig und falsch.	U: und kannst ja wie nichts falsch machen und wenn du das ausprobierst zum zweiten Punkt , es gibt kein richtig und falsch bei den Aufgaben die du dir vorstellst.
		E: und wenn du dir es vorstellst, kannst es gleich nochmals machen.
		U: Ja, ja
Ziel der Aufgabe ist klar und beinhaltet keine Beurteilung bezüglich richtig und falsch.	Ziel der Aufgaben ist ganz klar.	E. und trotzdem das Ziel ist ganz klar, man sieht es, wenn man dann ans Ziel gekommen ist und es dann funktioniert hat. Sie gehen es selber, wenn es funktioniert und man muss sie nicht korrigieren.
Einfache Handbarkeit des Materials bezüglich räumliche Ressourcen.	Die Aufgaben werden mit lustvoll charakterisiert. Die Handbarkeit des Materials ist bezogen auf räumliche Ressourcen geeignet.	U: Lustvoll finde . ich mega ein gutes Wort. Denn ich habe selbst auch Lust bekommen. Ich habe es mir vorgestellt, wie man das irgendwo hat im Zimmer. Und dies ist ja auch etwas das man über längere Zeit als Angebot hat. Es ist auch nicht was, das extra gross ist...nein lustvoll finde ich passt gut.
	Ist das Forschertagebuch anwendbar?	M: Dann denkt ihr, ich habe ja einen Vorschlag mit dem Forschertagebuch gemacht und dann dass die Fotos zur Handlung kommt und dann die Antwort zur Einstiegsfrage. Habt ihr auch das Gefühl, dass dies auch anwendbar ist. Es ist vor dem Hintergrund entstanden, dass die SuS sprachliches Material benötigen, und es geht ja vor allem über das Erleben. Habt ihr das Gefühl, dass es anwendbar ist
Forschertagebuch ist anwendbar	Das Forschertagebuch ist anwendbar.	E: Absolut
Lernerfolge werden festgehalten und visualisiert und kann die Motivation steigern	Individualisierung aufgrund der Repräsentationsmöglichkeiten ist möglich. Das Zeigen des Forschertagebuch kann sich positiv auf die Motivation der SuS auswirken.	U: Absolut, auch dort kannst du individualisieren mit Piktos, mit Fotos und mit Schrift. Sie können es mit nach Hause nehmen und den Eltern zeigen
Forschertagebuch vermittelt eine	Resultat beziehungsweise Lernerfolg ist ersichtlich.	E: ich finde es ist auch ganz wichtig, dass am Schluss ein Resultat hat. So und jetzt schliesse ich es ab. Es gibt auch eine Struktur darin. Ich denke nicht, dass ein Kind es immer hervor nimmt. Mit dem Forschertagebucheintrag nehme ich

visuelle Strukturierung	Das Forschertagebuch vermittelt den SuS eine visualisierte Strukturierung.	es hervor und schliesse es ab. Und das möchte ich ja auch, ich möchte, dass es mehrere ausprobiert und nicht immer die gleichen.
Lernerfolge werden visualisiert	Dank den Forschertagebuch kann auf des Gelernte zurückgeschaut werden.	U: Und sie haben ja auch Freude an solchen Heftli, wenn sie zurückschauen können und merken ah vor zwei Monate habe ich das gemacht. Ich finde auch dass es eine schöne Erinnerung haben, wenn das Thema hast in der Schule
	Frage zur Elementarisierung?	M: und habt ihr das Gefühl ich habe es anhand der Struktur. Ich bin Lehrmittel durchgegangen und habe geschaut, was alles zu Magnetismus gehört. Die Welt ist ein Magnet, die Tiere orientieren sich anhand des Magnetsinn. Hat euch die Struktur also die Elementarisierung, das Runterbrechen hat das für euch Sinn gemacht?
Elementarisierung der Sachstruktur macht Sinn Handlungsorientierung muss im Vordergrund stehen	Elementarisierung wird als sinnvoll erachtet. Handlungsorientierung und Anschaulichkeit muss im Vordergrund stehen. Jegliche erforderte Abstraktionen machen im FgE keinen Sinn.	E: Absolut. Sie müssen ja können handelnd und müssen es sehen können. Und sobald es um die Welt geht, dass können sich diese Kinder nicht vorstellen. Sie müssen auch was in der Hand haben können. Und nicht einfach nur ein Bild haben und darüber sprechen. Ich finde es sehr schön runtergebrochen.
Die Elementarisierung wurde passend auf die Bedürfnisse der SuS im FgE gemacht.	Die Elementarisierung wurde passend gemacht auf die Bedürfnisse der SuS im FgE	U: es ist passend gemacht worden für die Bedürfnisse. Und die Welt finde ich nicht passend und da sehe ich auch die Kinder in der Regelschule, schüttelt den Kopf ja, in dem Alter extrem abstrakt
		M: Also es wäre ja vom Zyklus beim zweiten Zyklus angesetzt. Einen Teil ist beim zweiten Zyklus und einen Teil noch im ersten. Aber ich habe mir gedacht, dass muss draussen sein, sonst können komische Verbindungen gemacht werden. Also wenn ich jetzt.. nicht dass die Kinder Angst haben, wenn sie fünf Magnete in der Tasche haben, dass sie dann kleben bleiben.
		M: meine Schwierigkeit war es vor allem für 1a und 1b kommen die nach eurer Meinung auch zum Zug? Können die auch lernen?
	Die Aufgaben gehen vom Erleben heraus. Die Handlungsorientierung erinnerte an Maria Montessori.	U: auf jedem Fall. Da geht es von der Theorie vor allem über das Erleben, da zieht sich an, dass ist schon sehr faszinierend. Da mit den Büroklammern, da war ja auch noch was. Also mich hat es sehr an Maria Montessori erinnert. Mit den Händen und auch was drin greifen. Ich glaube da geht es vor allem ums machen. Oder an wenn denkst du an C?
		M: Nein, er ist eher noch ASS. Nein ich denke an schwerstbehinderte Kinder. Oft sind auch noch motorische Beeinträchtigungen impliziert. Deshalb habe ich den Vorschlag gemacht mit dem Handschuh. Und dort geht es um den eigenen Körper. Dort habe ich den Versuch gemacht mit der Turnhalle. Ein Mädchen ist dort auch im Rollstuhl aber den hatte sie nicht dabei. Aber auch

Anhang

		dass man es mit einem Bewegungsspiel machen kann. Jetzt stosse ich ab und jetzt ziehe es wieder an.
	Für die Bewegungsübungen benötigt es räumliche Ressourcen.	E: ich glaube man benötigt auch die Räumlichkeiten. Also Magnetismus muss mit Bewegung zu tun haben. Mit ich gehen in die Richtung und diese Richtung, wie fühlt sich an, wenn es sich mich zieht.
Die Dauer und Vertiefung des Themas kann in der Sonderschule angepasst werden.	Vorteil an einer Sonderschule ist es, dass mehr Zeit für ein Thema zur Verfügung steht.	U: Und in deinem Setting würdest das auch über eine längere Zeit anbieten. Das ist in der Regelschule so schwierig, wir haben ähnliche Übungen gemacht, aber das macht man dann einmal an einem Nachmittag für eineinhalb Stunden und dann kommt das Zeug weg. Und dann geht es schon weiter und dann kommen die Arbeitsblätter. Und an der Sonderschule hast du den Vorteil, dass kannst es im Zimmer stehen lassen und in der Turnhalle immer wieder machen kannst.
		M: nein das wäre ein Projekt über eine längere Zeit
Einschätzung ist, dass das Thema über eine längere Zeit behandelt werden sollte.	Thema Magnetismus benötigt längere Zeit	U: das wäre auch über eine längere Zeit gedacht.
Ideen könnten erweitert werden	Idee mit dem Handschuh könnte auch für die Füße ausgedehnt werden.	E: vielleicht könntest dies mit den Handschuhen auch ausdehnen mit etwas an den Füßen hintun. Dass dies an den Füßen so zieht.
Verbalisieren der Effekte könnte als Idee ergänzt werden	Das Spüren der Effekte kann verbalisiert werden.	U: ich glaube das wäre ein uh schöne Erfahrung. Vielleicht könntest auch die Kinder fragen, wie es sich anfühlt.
		E: vielleicht gibt es auch die Möglichkeit mit einem Magnet dass das Licht angeht.
		M: Es gibt mega viel Dinge
		E: da musst du dir keine Sorgen machen
		M: Dann können alle dabei lernen.
Alle Aneignungsniveua können vom Thema profitieren	Alle SuS im FgE können vom Thema lernen	U: ja,
		M: Jetzt war die Sicht mehr von SuS heraus. Und du Ursina hast es vorhin gesagt, es gibt kein Lehrmittel für uns. Es gibt nichts, Sprache ist eher schwierig, es gibt nichts angepasst . Es gibt nichts auf dem Markt. Und gerade wenn es mit dem Lp21 kommt, wenn alles schriftlich festgehalten werden muss, dann benötigt es irgendwo eine Erleichterung. Einfach wo man zücken kann. Was würde auch noch fehlen? Würde es euch für die Vorbereitung helfen?
		E: Was war die zweite Frage?

		M: Würde euch die Vorbereitung erleichtern und was würde es noch brauchen?
<p>Die Ideen und Anregungen wirken sich motivierend auf die Umsetzung aus.</p> <p>Mit der Fachorientierung zeichnet sich guter Unterricht (Qualität) aus.</p> <p>Das Buch erhält konkrete Ideen und man erhält in kurzer Zeit anwendbare Ideen.</p>	<p>Wünschte sich für die Umsetzung zurück an die Sonderschule. Der Austausch von Ideen wird auch von Ursina vermisst. Fachorientierung ist für sein ein Aspekt für die Qualität eines Unterricht.</p> <p>Das Buch ist konkret und man erhält in kurzer Zeit anwendbare Ideen.</p>	<p>U: also ich dachte mir, schade bin ich nicht mehr in der Sonderschule. Also für mich ist dies ein Stück Qualität vom Unterricht. Mich hat es immer gestört, dass jeder für sich. Man tauscht sich aus. Dein Buch ist ganz konkret, dann könnte ich mir vornehmen, da kann ich drein schauen und ich habe innerhalb einer halben Stunde so tolle Ideen. Also ich finde es total eine Erleichterung.</p>
Videos sind eine Hilfestellung	Videos sind eine Erleichterung	E: ich finde die Videos eine grosse Erleichterung
	Zustimmung	U: Ja
<p>Videos reduzieren die Zeit der Vorbereitung.</p> <p>Zusammen mit dem Aufzeigen der Aneignungsmöglichkeit wird die Vorbereitungszeit verkürzt.</p>	<p>Vieles Lesen erschwert die Nutzungsfreundlichkeit eines Lehrmittels.</p> <p>Das Aufzeigen der Aneignungsmöglichkeiten ist eine Hilfestellung.</p> <p>Aufgaben mit Abläufen fördern die Selbstständigkeit.</p> <p>Für den IS Bereich hilfreich.</p> <p>Liste der benötigten Materialien fehlt.</p>	<p>E: wenn ein Experiment mit Bildern und lesen muss, also ich stelle mir das viel komplizierter vor. Und diese Ideen, die unterteilt sind in die Aneignungsmöglichkeiten, das finde ich auch eine extreme Erleichterung. Ich muss nur noch meine Aneignungsmöglichkeit suchen und dann habe ich es. Was ich auch eine riesige Erleichterung finde, sind diese Abläufe. Wo du geschrieben hast, was die Kinder nacheinander machen müssen. Gerade im IS Bereich sind wir darauf angewiesen, dass sie etwas selbstständig machen können. Was ich noch dazu tun würde, welches Material das Kind haben muss und parat machen und am Anfang. Aber ich denke gerade für den IS Bereich, wo ich nicht immer dabei bin. Ich würde dem Kind mitteilen welches Material es benötigt und ich würde das Video zeigen und dies in Teams auf den Chat stellen.</p>
		M: Ich habe dies zu Beginn beim Erstellen der Seite für die Lehrer dies gemacht. Ich habe ja der Aufbau erstellt und habe die Seiten so mal erschaffen und dann habe aus Platzgründen weggelassen.
Für Selbstständige Arbeiten von stärkeren SuS benötigt es eine Liste	Ergänzung Liste der benötigten Materialien	E: aber das könnte man dann selber ergänzen.

Anhang

mit benötigtem Material.	kann von den LPs gemacht werden.	
Gebärde und Lied unterstützt die Vorbereitungszeit.	Gebärde und Lied sind weitere Hilfestellung bei der Vorbereitung.	U: ich habe die Gebärde auch mega toll gefunden und das Lied und das finde ich es vereinfacht es auch. Und das sind ja auch so Sachen, da muss man dort suchen und dort. Ja das hat mir auch sehr gut gefallen.
	Frage bezüglich Neu-einsteiger, das das Produkt das Verständnis für FgE erleichtert	M: und wie schätzt ihr es ein gerade für Neueinsteiger. Für Leute, welche PMG nicht studiert haben. Wäre dies eine Hilfe? Zum drein kommen um was es geht.
Der gute Ausgleich von Video und Theorie gibt Einblick in FgE.	Videos fördern das Verständnis. Theorie hilft weniger. Videos von betroffenen Kindern geben einen Eindruck bezüglich Tempo, Struktur und benötigten Materialien.	U: ja und gerade wegen den Videos. Das ist das was Evelyne gesagt hast. Ich glaube, wenn du studierst, dass ist das mit der Theorie, da kann man sich wenig vorstellen, was das heisst, aber weil du das gefilmt hast. Gerade mit Kinder, die Betroffen sind. Man sieht wie langsam, was für Material, dort ist, wie es strukturiert ist. Ich finde das gibt einen klaren Einblick.
Handlungsorientierung zeichnet den FgE aus.	Alle Aufgaben zeigen ein Handlungsorientierung, welche im FgE benötigt wird.	E: Weil alle die Aufgaben, da kann man viel erleben, man kann handeln. Genau das benötigt es doch im Bereich PMG.
	Zustimmung	U: Ja genau
		M: Die letzte Gruppe hat eine Person gesagt, dass der Theorieteil sehr hoch sei und dies könnte noch abschreckend sein. Da es viele Fachwörter und da seien so Schlagwörter gekommen. Es könnte noch abschreckend sein.
		U: du meinst für die Studenten?
		M: Ja und Neueinsteiger
	Theorieteil wird nicht als abschreckend für Neueinsteiger empfunden. Filme werden als inspirierend empfunden.	E: Das sehe ich nicht so. Der Theorieteil ist recht kurz. Und wenn dann mal die Filme entdeckt hast, dann stürzt du dich auf die Filme Lacht
	Zur Theorie gehören Fachbegriffe und darf ein wenig anspruchsvoll sein. Die Filme sind ein guter Ausgleich zur Theorie.	U: finde ich auch. Ich habe das einen guten Ausgleich gefunden. Ich finde Theorie darf auch ein wenig kompliziert sein. Und Dort kommen auch Fachbegriffe rein. Das hat mir so gefallen die Filme, die ganz konkret waren, wo man nachher arbeitet und dann die Theorie, wie von der HfH. Dort ist es ja oft auch uh komplex, die Theorie
		M: Ich glaube ich habe alles gefragt.
		U: hast alles gefragt
		M: habt ihr noch was, was euch nicht so gepasst habt oder ihr kritisch findet?

Anhang

	Evelyne macht eine Weiterbildung zu Medien und Informatik	E: mir ist noch in den Sinn gekommen Ich muss eine Weiterbildung zu Medien und Informatik machen. Ich mache gerade so ein Projekt mit dem App Bookcreator und dann kannst du digital Bücher machen.
		U: wie heisst der Evelyne?
	Das App Bookcreator ist einfach anwendbar und der Wunsch nach Benutzung für das Forschertagebuch	E: Bookcreator: wenn ich das denn dann durchführen würde, könnte ich dies dann mit dem Forschertagebuch machen. Kann sehr einfach die Bilder hineinziehen mit den Fingern, die Bilder hineinziehen. Man kann es nachher auf der Leinwand sehen.
		M: ich werde es mitnehmen. Denn ich weiss nicht, was nachher passiert. Kurbelt es was an oder wird es nur für die Lehre benötigt. Nur noch kurz ich habe nur noch anderthalb Minuten. Sonst müsste ich nochmals einloggen.
		U: nein ich finde es mega, mega toll. Gratulation. Hast es mega gemacht.
		E: es war eine riesen Arbeit.
	Frage nach mehreren solchen Produkten	E: Gibt es auch noch zu anderen Themen? Nur Magnetismus?
		M: Nein das ist mein Wunsch, dass andere beginnen. Dass Ariane sagen kann, hier hat es was macht mal. Das die HFH dies für einen günstigen Preis dies verkaufen könnte.
		U: das wäre soo toll!!!
	Bedürfnis ist nach solchen Produkten ist vorhanden.	E: da wäre ich auch noch dabei.
		M: es kann nicht sein, dass wir so viel arbeiten und dann verschwindet es wieder. Und vor allem, dass schwächere Kinder nicht ihr ganzes Leben Gurken schälen müssen.
		U: das hast jetzt schön gesagt.
		M: Jetzt stellt es dann gerade ab.... Ganz, ganz herzlichen Dank!!!

9. Einverständnis Familie W.

Martina Woodgate- Bruhin
Rosenwiese 6
8863 Buttikon

Buttikon, 13.06.2022

Verwendung von Videoaufnahmen für ein digitales Lehrmittel zum Thema Magnetismus

Liebe Familie W. [REDACTED]

Das digitale Lehrmittel zum Thema Magnetismus unter Berücksichtigung der Anwendung des Lehrplan 21 für Schüler und Schülerinnen mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschule konnte fertig gestellt werden. Hier der QR-Code dazu:

Folgende Punkte sind für Sie wichtig:

- Im Zentrum stehen nicht die Kinder, sondern die angewendeten Unterrichtsmethoden und das didaktische Arrangement.
- Die Kinder erscheinen nur in positivem Zusammenhang.
- Das digitale Lehrmittel wendet sich an ein Fachpublikum von HeilpädagogInnen und Lehrpersonen.

Hiermit möchte ich Ihr Einverständnis einholen, dass die Videoaufnahmen im oben beschriebenen Zusammenhang verwendet werden dürfen.
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung.

Bitte zutreffendes ankreuzen und den Talon möglichst bald der Klassenlehrperson zurückgeben:

- Ich bin damit einverstanden, dass kurze Videosequenzen meines Kindes für ein digitales Lehrmittel verwendet werden dürfen.
- Ich möchte nicht, dass ein Filmausschnitt verwendet wird, in welchem mein Kind erkennbar ist.

Datum:

Name des Kindes:

Unterschrift Eltern:

13.6.22

[REDACTED]

[REDACTED]

10. Einverständnis Familie B.

Martina Woodgate- Bruhin
Rosenwiese 6
8863 Buttikon

Buttikon, 16.05.2022

Verwendung von Videoaufnahmen für ein digitales Lehrmittel zum Thema Magnetismus

Liebe Familie B [REDACTED]

Das digitale Lehrmittel zum Thema Magnetismus unter Berücksichtigung der Anwendung des Lehrplan 21 für Schüler und Schülerinnen mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschule konnte fertig gestellt werden. Hier der QR-Code dazu:

Folgende Punkte sind für Sie wichtig:

- Im Zentrum stehen nicht die Kinder, sondern die angewendeten Unterrichtsmethoden und das didaktische Arrangement.
- Die Kinder erscheinen nur in positivem Zusammenhang.
- Das digitale Lehrmittel wendet sich an ein Fachpublikum von HeilpädagogInnen und Lehrpersonen.

Hiernit möchte ich Ihr Einverständnis einholen, dass die Videoaufnahmen im oben beschriebenen Zusammenhang verwendet werden dürfen.

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung.

Verwendung von Videoaufnahmen für ein digitales Lehrmittel zum Thema Integrative Didaktik

Bitte zutreffendes ankreuzen und den Talon möglichst bald der Klassenlehrperson zurückgeben:

- Ich bin damit einverstanden, dass kurze Videosequenzen meines Kindes für ein digitales Lehrmittel verwendet werden dürfen.
- Ich möchte nicht, dass ein Filmausschnitt verwendet wird, in welchem mein Kind erkennbar ist.

Datum:

Name des Kindes:

Unterschrift Eltern:

16.5.22

[REDACTED]

[REDACTED]

11. Einverständnis Familie C.

Martina Woodgate- Bruhin
Rosenwiese 6
8863 Buttikon

Buttikon, 3.6.2022

Verwendung von Videoaufnahmen für ein digitales Lehrmittel zum Thema Magnetismus

Liebe Familie [REDACTED]

Das digitale Lehrmittel zum Thema Magnetismus unter Berücksichtigung der Anwendung des Lehrplan 21 für Schüler und Schülerinnen mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschule konnte fertig gestellt werden. Hier der QR-Code dazu:

Folgende Punkte sind für Sie wichtig:

- Im Zentrum stehen nicht die Kinder, sondern die angewendeten Unterrichtsmethoden und das didaktische Arrangement.
- Die Kinder erscheinen nur in positivem Zusammenhang.
- Das digitale Lehrmittel wendet sich an ein Fachpublikum von HeilpädagogInnen und Lehrpersonen.

Hiermit möchte ich Ihr Einverständnis einholen, dass die Videoaufnahmen im oben beschriebenen Zusammenhang verwendet werden dürfen.

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung.

Bitte zutreffendes ankreuzen und den Talon möglichst bald der Klassenlehrperson zurückgeben:

- Ich bin damit einverstanden, dass kurze Videosequenzen meines Kindes für ein digitales Lehrmittel verwendet werden dürfen.
- Ich möchte nicht, dass ein Filmausschnitt verwendet wird, in welchem mein Kind erkennbar ist.

Datum:

Name des Kindes:

Unterschrift Eltern:

14.6.22

[REDACTED]

[REDACTED]